

Studiengang Logopädie
Bachelorarbeit

SI-SI-SSSSSSING MIT MIR

Liedersammlung für die Stottertherapie mit Kindern im Alter von vier bis
acht Jahren aufbauend auf dem methodenkombinierten Ansatz
Stottertherapie bei Kindern und Jugendlichen
(Thum & Mayer, 2014)

Eingereicht von:	Saida Hauser
Begleitperson:	Prof. Wolfgang G. Braun
Zweite Fachperson:	Joelle Schuler
Datum der Abgabe:	13.02.2026

Abstract

Im Rahmen dieser Bachelorarbeit wurde eine Liedersammlung für die Stottertherapie mit Kindern im Alter von vier bis acht Jahren entwickelt und ausgewertet. Aufbauend auf dem methodenkombinierten Ansatz *Stottertherapie bei Kindern und Jugendlichen* (Thum & Mayer, 2014) zielt das Entwicklungsprojekt darauf ab, die Therapie durch einen ganzheitlichen, musikbasierten Ansatz zu ergänzen.

Ein theoriegeleitetes Literaturstudium diente als Grundlage zur Beantwortung der Fragestellung, welche Aspekte der Kinderliedkomposition die Werkzeuge des Therapiekonzepts in der therapeutischen Zielerreichung unterstützen. Basierend auf der Literaturrecherche wurde die Liedersammlung theoriegeleitet zu ausgewählten Werkzeugen des Therapiekonzepts konzipiert und realisiert. Die Liedersammlung, bestehend aus elf Liedern, setzt sich aus einem Liederheft und zwei CDs (mit und ohne Gesangsstimme) zusammen.

Nach der Erstellung wurde das Produkt mittels halbstrukturierter Interviews hinsichtlich altersspezifischer Attraktivität, Zielorientiertheit, therapeutischer Eignung, Benutzerfreundlichkeit und Eignung für die Praxisanwendung evaluiert. Aus den Interviews der befragten Fachexpert:innen Georg Thum und Tina Braun ergab sich in der anschließenden qualitativen Inhaltsanalyse eine insgesamt positive Einschätzung der Liedersammlung. Basierend auf den Ergebnissen der Evaluation wird das Produkt als altersgerecht, praxisnah und therapeutisch wertvoll eingeschätzt. Eine Weiterentwicklung und Veröffentlichung werden unter Berücksichtigung einiger Anpassungen empfohlen.

Danksagung

Hiermit möchte ich mich bei allen Menschen bedanken, die mich während meiner Bachelorarbeit unterstützt haben.

Ein besonderer Dank gilt meinem Dozenten und BARB-Betreuer Prof. Wolfgang G. Braun, der mich mit seinem grossen Erfahrungsschatz bestmöglich im Arbeitsprozess unterstützte und meine Fragen stets geduldig beantwortete.

Ein herzlicher Dank richtet sich zudem an meine beiden Interviewpartner:innen Georg Thum und Tina Braun. Mit grossem Interesse durfte ich während unseren Gesprächen ihren Erfahrungen und Erzählungen aus der Praxis lauschen und konnte dabei wertvolle neue Erkenntnisse gewinnen.

Vorbemerkungen

In dieser Arbeit wird zur Berücksichtigung aller Geschlechter eine genderneutrale Sprache verwendet. Personenbezeichnungen erfolgen entweder mithilfe des Doppelpunkts (z.B. Logopäd:innen) oder durch geschlechtsneutrale Formulierungen (z.B. logopädische Fachperson). Wird auf die Verfasserin dieser Arbeit (Saida Hauser) Bezug genommen, wird die Bezeichnung Autorin verwendet. Weiter werden Georg Thum und Tina Braun als Fachexpert:innen, Fachpersonen oder Interviewpartner:innen bezeichnet.

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	1
1.1 Motivation und Ausgangslage	1
1.2 Fragestellungen	2
1.3 Zielsetzung	2
2. Theorie	3
2.1 Störungsbild Stottern: Definition, Ätiologie und Symptomatik	3
2.1.1 Definition	3
2.1.2 Ätiologie.....	3
2.1.3 Symptomatik.....	5
2.2 Verschiedene Ansätze in der Stottertherapie	6
2.2.1 Modifikationsansatz nach Van Riper	6
2.2.2 Fluency-Shaping-Ansatz	6
2.2.3 Stärker als Stottern – ein methodenkombinierter Ansatz.....	7
2.3 Singen und Stottern.....	11
2.3.1 Einfluss von Gesang auf die Stottersymptomatik.....	11
2.4 Kinderlieder	14
2.4.1 Zusammenhänge von Musik und Sprache	15
2.4.2 Merkmale des Kinderliedes	16
2.5 Zwischenstand	18
3. Forschungsmethodik	19
3.1 Forschungsansatz Praxisforschung	19
3.2 Entwicklung der Liedersammlung	20
3.2.1 Sammeln von Informationen	20
3.2.2 Organisation des Projekts	20
3.2.2.1 Kick-Off-Meeting.....	20
3.2.2.2 Meilensteine definieren	20
3.2.2.3 Projekttagbuch.....	21
3.2.2.4 Eigene Weiterbildung	21
3.2.3 Durchführung des Projekts.....	22
3.2.3.1 Theoriegeleitet	22
3.2.3.2 Altersentsprechend.....	22
3.2.3.3 Optimale Unterstützung	22
3.2.3.4 Zielgerichtete Durchführung	24
4. Evaluation des Projekts	29
4.1 Halbstrukturiertes Interview	29
5. Ergebnisse	30
5.1 Halbstrukturiertes Interview	30
5.2 Entstehung der Version 1	33
5.2.1 Überarbeitung der Liedersammlung	33
6. Diskussion	35
6.1 Kritik Produkt	35

6.2	<i>Kritik Orientierung an Therapieansatz</i>	36
6.3	<i>Methodenkritik</i>	36
7.	Beantwortung der Fragestellungen	38
7.1	<i>Erste Fragestellung</i>	38
7.2	<i>Zweite Fragestellung</i>	38
7.3	<i>Dritte Fragestellung</i>	39
8.	Ausblick	40
8.1	<i>Bedeutung für die Logopädie</i>	40
8.2	<i>Weitere Forschungsmöglichkeiten</i>	40
8.3	<i>Weiterentwicklung</i>	40
8.4	<i>Fazit und Reflexion</i>	41
	Verzeichnisse	42
	<i>Literaturverzeichnis</i>	42
	<i>Abbildungsverzeichnis</i>	45
	<i>Tabellenverzeichnis</i>	45

1. Einleitung

1.1 Motivation und Ausgangslage

Durch ihre Tätigkeit als Lehrperson für Musikalische Grundausbildung sammelte die Autorin bereits fundierte Erfahrungen über die Bedeutung von Musik im pädagogischen Kontext. Deshalb entwickelte sich schon während ihrem ersten Praktikum im Rahmen der Ausbildung zur Logopädin der Wunsch, musikalische Elemente auch in der logopädischen Therapie einsetzen zu können. Ihr bisheriges musikpädagogisches Wissen mit dem neuen therapeutischen und logopädischen Wissen zu verknüpfen, diente als Grundlage für diese Bachelorarbeit.

Die Tatsache, dass stotternde Kinder beim Singen häufig flüssig sprechen (*Bundesvereinigung Stottern & Selbsthilfe e.V.*, o. J.), weckte das Interesse der Autorin schon vor längerer Zeit und bildete den Ausgangspunkt der thematischen Auseinandersetzung. Ausserdem war es ihr ein Anliegen eine Bachelorarbeit zu verfassen, welche von hoher Relevanz für die Therapie ist und von Berufskolleg:innen im therapeutischen Alltag angewendet werden kann. So entstand die Idee, im Rahmen einer Entwicklungsarbeit eine Liedersammlung für die Stottertherapie zu erstellen.

Musik bietet zahlreiche Möglichkeiten, therapeutische Inhalte kindgerecht anzubieten und diese ganzheitlich zu vermitteln. Sie schafft einen altersentsprechenden Zugang zu den Therapieinhalten und erlaubt es, die Therapie weg vom Tisch und stattdessen bewegt in Raum und Körper durchzuführen. Entwicklungsbereiche wie Sprache, Motorik, Kognition und Emotion lassen sich durch Lieder optimal fördern und beeinflussen (Stegemann, 2007). Weiter besteht besonders zwischen dem Lied und der Sprache eine enge Verknüpfung auf allen sprachlichen Ebenen (Pathe, 2008), weshalb sich Lieder als Medium eignen, um die Stottertherapie zu ergänzen.

Basierend auf der dieser Arbeit vorangegangenen und begleitenden Literaturrecherche gibt es zum jetzigen Zeitpunkt noch keinen Therapieansatz, der explizit für das Störungsbild Stottern und die Altersgruppe der vier- bis achtjährigen Kinder Lieder entwickelt hat. Da aber verschiedene Studien auf die Effektivität von Singen in der Stottertherapie hindeuten, erachte ich es als wichtig, diese Forschungslücke zu schliessen (Davidow et al., 2009; Falk et al., 2016; Glover et al., 1996; Healey et al., 1976).

1.2 Fragestellungen

Im Rahmen dieser Bachelorarbeit sollen drei Fragestellungen beantwortet werden. Alle betreffen das Entwicklungsprojekt und lauten wie folgt:

1.2.1 Frage zur theoretischen Auseinandersetzung

Welche Aspekte der Kinderliedkomposition (Liedarrangement, Text, Melodie, Tonhöhe/ Tonumfang, Rhythmus und Tempo) können die Werkzeuge des methodenkombinierten Ansatzes *Stottertherapie bei Kindern und Jugendlichen* (Thum & Mayer, 2014) in der therapeutischen Zielerreichung mit Kindern im Alter von vier bis acht Jahren unterstützen?

1.2.2 Frage zum Produkt und dessen Entwicklung

Wie muss eine theoriegeleitete Liedersammlung zum methodenkombinierten Ansatz *Stottertherapie bei Kindern und Jugendlichen* (Thum & Mayer, 2014) in Bezug auf die in der ersten Fragestellung formulierten Aspekte konzipiert und realisiert sein, damit sie die Stottertherapie mit Kindern im Alter von vier bis acht Jahren optimal unterstützt sowie zielgerichtet durchgeführt werden kann?

1.2.3 Frage zur Evaluation

Wie schätzen die Fachexpert:innen des methodenkombinierten Ansatzes *Stottertherapie bei Kindern und Jugendlichen* (Thum & Mayer, 2014) die im Rahmen dieser Arbeit entwickelte Liedersammlung nach Einsicht des Materials und nach Hörprobe der Audios ein? Und zwar in Bezug auf:

- altersspezifische Attraktivität
- Benutzerfreundlichkeit und Eignung für die Praxisanwendung
- Zielorientiertheit der Lieder: Welche Lieder eignen sich für die therapeutische Umsetzung?

1.3 Zielsetzung

Die Autorin setzt sich im Rahmen ihrer Bachelorarbeit mit der Konzeption einer Liedersammlung für die Stottertherapie auseinander. Sie entwirft ein Konzept basierend auf dem methodenkombinierten Ansatz *Stottertherapie bei Kindern und Jugendlichen* (Thum & Mayer, 2014). Für die Lied- und Textkomposition werden Werkzeuge aus der Werkzeugkiste des Therapieansatzes ausgewählt. Nach Fertigstellung der Kompositionen nimmt die Autorin die Lieder auf und gestaltet ein Liederheft. Das Liederheft enthält eine Zusammenfassung des Ansatzes sowie Noten, Text und didaktische Ideen zur Umsetzung des jeweiligen Liedes in der Therapie. So kann der Übertrag in den therapeutischen Alltag gewährleistet werden.

2. Theorie

2.1 Störungsbild Stottern: Definition, Ätiologie und Symptomatik

Inhalt des zweiten Kapitels ist die Definition der Redeflussstörung Stottern sowie die Beschreibung derer Ätiologie und Symptomatik. Zentrale Therapieansätze der Stottertherapie werden anschliessend vorgestellt, wobei der methodenkombinierte Ansatz *Stottertherapie bei Kindern und Jugendlichen* (Thum & Mayer, 2014), auch bekannt unter *Stärker als Stottern (SAS)*, vertieft erläutert wird, da auf dessen Grundlage die Produktentwicklung basiert. Es folgen empirische Erkenntnisse zur Wirkung von Singen auf die Stottersymptomatik. Des Weiteren steht für die Entwicklung des Produkts das Kinderlied und dessen Verbindung zur Sprache im Fokus. Das abschliessende Unterkapitel des Theorieteils widmet sich der Frage, welche liedkompositorischen Aspekte bei der Liedkomposition berücksichtigt werden sollten.

2.1.1 Definition

Stottern ist eine situationsabhängige Störung des Sprechablaufs und «ist charakterisiert durch unfreiwillige Blockierungen, die Verlängerung von Lauten und die Wiederholung von Lauten» (Sandrieser & Schneider, 2015, S. 18). Sie wird zu den Störungen des Redeflusses gezählt, zu welchen auch Poltern und Mutismus gehören, und muss von diesen klar abgegrenzt werden. Eine weitere klare Abgrenzung zum neurogen oder psychogen erworbenen Stottern, der spasmodischen Dysphonie und entwicklungsphysiologischen Unflüssigkeiten ist nötig. Stottern kennzeichnet sich durch Symptome, die der zuhörenden Person als ungewöhnliche Unflüssigkeiten auffallen. Dabei werden die Unflüssigkeiten von der stotternden Person wahrgenommen und antizipiert. Die Person weiss genau, was sie sagen möchte, ist aber nicht in der Lage, das Wort flüssig zu sprechen (Sandrieser & Schneider, 2015).

2.1.2 Ätiologie

Bisher konnte keine eindeutige Ursache zur Entstehung des Stotterns aufgezeigt werden, weshalb von einem komplexen multifaktoriellen Geschehen ausgegangen wird. Mehrere Faktoren spielen bei der Entstehung und Aufrechterhaltung des Stotterns eine Rolle und wirken wechselseitig aufeinander (Ochsenkühn, Frauer & Thiel, 2015).

Gemäss Ochsenkühn et al. kann die Forschung noch nicht mit Sicherheit sagen, welche Rolle die genetische Disposition für die Entstehung und Aufrechterhaltung des Stotterns spielt. Aber das die genetische Komponente ein nicht zu unterschätzender Risikofaktor ist, wird von den meisten anerkannt. Der Begriff Disposition beschreibt nicht nur die genetischen Anlagen, sondern wird erweitert genutzt und beschreibt somit auch «beobachtbare Ausprägungen in der kindlichen Entwicklung» (Ochsenkühn et al., 2015, S. 26–27) wie «neurophysiologische/- anatomische oder -psychologische Defizite, linguistische Besonderheiten (mangelnde oder

besonders gute Fähigkeiten) und gestörte Sprachverarbeitungsprozesse oder auch bestimmte psychosoziale Voraussetzungen» (Ochsenkühn et al., 2015, S. 27).

Um die Komplexität der Ätiologie des Stotterns besser erfassen zu können, werden zwei Modelle zur Verdeutlichung herangezogen. Mit dem *Anforderungs- und Kapazitätenmodell* von Starkweather (1987) wird ein multifaktorieller Erklärungsansatz beschrieben, der durch das *3-Faktoren-Modell* von Packman & Attanasio (2012) um die situative Ursache des Stotterereignisses ergänzt wird. Das von Starkweather entwickelte Modell beschäftigt sich mit dem Gedanken der Dysbalance und stellt die «Anforderungen (der Umwelt und des Kindes an sich selbst) den kindlichen Fähigkeiten gegenüber» (Ochsenkühn et al., 2015, S. 28). Besteht zwischen Anforderungen und Kapazitäten ein Gleichgewicht wie in Abbildung 1 dargestellt, kommt es nicht zum Stottern. Wird dieses Gleichgewicht jedoch gestört, entsteht ein Ungleichgewicht, das zu Unflüssigkeiten führen kann. Einerseits kann ein Übergewicht an Anforderungen durch die Kapazitäten des Kindes nicht ausgeglichen werden oder andererseits führt ein Untergewicht an Kapazitäten zur Überlastung des Kindes bei normalen Anforderungen (Hansen & Iven, 2002).

Abbildung 1: Anforderungs- und Kapazitäten-Modell (Ochsenkühn et al., 2015, S.29)

Das *3-Faktoren-Modell* (Packman & Attanasio, 2012) in Abbildung 2 beschreibt drei Faktoren, die an der Entstehung von Stotterereignissen beteiligt sind und deren Einordnung ermöglichen. Zunächst gehen die Autor:innen davon aus, dass ein neurologisches Defizit in der Verarbeitung von gesprochener Sprachprozesse zugrunde liegt. Dies führt zu einer instabilen Produktion von Sprache und einer höheren Störanfälligkeit. Als zweiter Faktor werden sprechmotorische Anforderung sowie linguistische Komplexität als zwei Trigger genannt, die als Störvariable auf das instabile System der gesprochenen Sprache einwirken und so zur Auslösung von Stotterereignissen führen. Beide Trigger fordern den Sprecher motorisch und kognitiv stärker heraus. Als dritter Faktor tretend die modulierenden Faktoren auf und verändern den Schwellenwert für die Entstehung eines Stotterereignisses. Wird der Schwellenwert überschritten, kommt es zur Stottersymptomatik. Die Überschreitung des Schwellenwerts

geschieht durch die vorhergenannten Trigger. Die modulierenden Faktoren werden durch Angst und Furcht sowie Erfahrung vor negativer Bewertung beeinflusst und erklären die inter- und intraindividuelle Variabilität des Stotterns (Sandrieser & Schneider, 2015).

Abbildung 2: 3-Faktoren-Modell in Anlehnung an Packman (2012, zitiert nach Braun & Kohler, 2023, S.9)

2.1.3 Symptomatik

Sprechunflüssigkeiten sind Teil der physiologischen Sprachentwicklung und nicht jede auftretende Unflüssigkeit lässt sich gleich als Stottersymptom bewerten. Unflüssiges Sprechen kann deshalb in funktionelle und stottertypische Unflüssigkeiten eingeteilt werden. Funktionelle Unflüssigkeiten gelten als unauffällig und entstehen «meist als Folge von Unregelmässigkeiten in der Sprach-Handlungs-Planung» (Ochsenkühn et al., 2015, S. 4). Sie treten bei allen Sprechern auf, helfen Zeit für den Wortabruf zu gewinnen und eine Aussage gedanklich zu strukturieren (Ochsenkühn et al., 2015). Stottertypische Unflüssigkeiten hingegen sind unfreiwillig, und tauchen an Positionen auf, an denen keine Unflüssigkeiten erwartet werden (Sandrieser & Schneider, 2015). Durch die Wiederholung von Lauten und Silben geht «die ursprüngliche Form des Wortes» (Ochsenkühn et al., 2015, S. 4) immer mehr verloren. Begleitet wird diese Art der Unflüssigkeit oft auch von einem Anstrengungsverhalten (Ochsenkühn et al., 2015). Gemäss der ICD-11 (International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems-11) wird die Redeflussstörung Stottern und ihre Symptomatik wie folgt definiert:

Die Entwicklungsstörung des Sprechflusses ist gekennzeichnet durch eine häufige oder tiefgreifende Störung des normalen rhythmischen Flusses und der Geschwindigkeit des Sprechens, die sich durch Wiederholungen und Verlängerungen von Lauten, Silben, Wörtern und Sätzen sowie durch Blockaden und Wortvermeidung oder -ersetzung äußert. Die Redeflussstörung bleibt über einen längeren Zeitraum bestehen [...]. Die Sprechflussstörung führt zu einer bedeutsamen Beeinträchtigung der sozialen Kommunikation, der persönlichen, familiären, sozialen, ausbildungsbezogenen, beruflichen oder anderen wichtigen Funktionsbereichen.

(Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte - ICD-11 in Deutsch - Entwurfsfassung, 2022, o.S)

Zusätzlich zur Kernsymptomatik spielen die sogenannten Begleitsymptome eine wesentliche Rolle und werden als unbewusste Reaktionen zur Bewältigung des Stotterns bezeichnet. Da

sie die Kommunikation im sozialen Bereich signifikant behindern, können sie körperlich und emotional belastender sein als die Kernsymptomatik. Begleitsymptome können auf sprachlicher, nicht-sprachlicher und psychischer Ebene auftreten und treten in Form von Sprech- und Versagensangst, Rückzug aus Sprechsituationen und Vermeidung von schwierigen Wörtern, von Satzabbrüchen – und umstellungen sowie von Mitbewegungen von Gesicht und Körper auf (Sandrieser & Schneider, 2015).

2.2 Verschiedene Ansätze in der Stottertherapie

Das folgende Kapitel soll einen Überblick über die unterschiedlichen Ansätze der Stottertherapie geben. Im Fokus stehen die *Stottermodifikation* nach Van Riper (1983) und das *Fluency Shaping* als Hauptansätze sowie der darauf aufbauende, methodenkombinierende Ansatz *Stärker als Stottern* (Thum & Mayer, 2014).

2.2.1 Modifikationsansatz nach Van Riper

Im Therapieansatz nach Van Riper spielt der Non-Avoidance-Gedanke eine wesentliche Rolle. Ziel ist ein flüssiges Stottern und nicht ein flüssiges Sprechen. Gegenstand der Therapie ist das Stottersymptom selbst und nicht die vollständige Reduktion der Stottersymptomatik. Das flüssige Stottern soll die Häufigkeit der Symptomatik verringern und zu einer Verbesserung der Sprechflüssigkeit führen. Van Riper beschreibt in seinem Standardwerk *The Treatment of Stuttering* (1973) fünf Therapiephasen: Motivation, Identifikation, Desensibilisierung, Modifikation und Stabilisierung (Hörmann, 1997).

Um das Symptom verändern zu können, soll die stotternde Person lernen, es differenziert wahrzunehmen. Sie soll unter Anleitung ein vielfältiges Wissen über ihr sprachliches Verhalten sowie eine sachliche Einstellung ihrem Stottern gegenüber entwickeln (Identifikation). Wenn Sprechblockaden auftreten, kann diese Fähigkeit später angewendet werden. Diese Herangehensweise setzt voraus, dass die stotternde Person sich mit seiner Symptomatik eingehend befasst und ihre Emotionen, Denk- und Vermeidungsgewohnheiten dem Stottern gegenüber erkennt und verändert (Desensibilisierung). In der Modifikation wird am abnormen Sprechablauf gearbeitet, indem dieser hin zu einem flüssigen Stottern verändert wird. Grundsätzlich soll die stotternde Person nicht lernen anders zu sprechen, sondern auf die Stotterimpulse bewusst zu reagieren. Dies gelingt mit den drei Techniken *Cancellation*, *Pull-out* und *Preparatory set*. Der letzte Therapieteil dient der Stabilisierung der vorher gelernten Techniken (Hörmann, 1997).

2.2.2 Fluency-Shaping-Ansatz

Therapieziel dieses Ansatzes ist ein stotterfreies, flüssiges Sprechen, das durch den Erwerb eines neuen Sprechmusters erreicht werden soll. Der Fokus liegt auf der Primärsymptomatik und deren sprechtechnischen Bearbeitung. Das Reduzieren der Sprechgeschwindigkeit, der weiche Stimmeinsatz, leichte Kontakte (soft contacts) oder das gebundene Sprechen sind eine

Auswahl an im *Fluency-Shaping*-Verfahren angewendeten Techniken. Anders als beim Modifikationsansatz sind hier die Begleitsymptomatik oder Angst- und Schamgefühle, welche durch das Stottern entstanden sind, nicht Teil der Therapie. Es wird angenommen, dass diese sich mit steigender Sprechflüssigkeit von selbst zurückbilden (Thum & Mayer, 2014).

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass durch globale *Fluency-Shaping*-Techniken das Sprechen aktiv verändert werden kann. Das heisst, dass die gesamte Äusserung mit einer Sprechtechnik gesprochen wird. Demgegenüber stellen sich die Modifikationstechniken, welche das Stottern lokal verändern. Hierbei wird nur das gestotterte Wort vor, während oder nach dem Ereignis verändert, der Rest des Satzes wird unverändert gesprochen (Thum & Mayer, 2014).

2.2.3 Stärker als Stottern – ein methodenkombinierter Ansatz

Das Therapiekonzept:

Stärker als Stottern (Thum & Mayer, 2014) ist ein hybrider Ansatz, der Elemente aus *Fluency-Shaping*- und Modifikationsansätzen kombiniert und basiert auf dem methodenkombinierten Ansatz *Stottertherapie bei Kindern und Jugendlichen* (Thum & Mayer, 2014). Er richtet sich an Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene. Im Folgenden wird nur noch von Kindern gesprochen, da dies die Zielgruppe der Liedersammlung darstellt. Ziel des Ansatzes ist es ein individualisiertes Therapieangebot basierend auf den Fähigkeiten, Kapazitäten und Bedürfnissen der Kinder abzuleiten. Mithilfe eines Werkzeugkoffers, in dem einzelne Werkzeuge die unterschiedlichen therapeutischen Massnahmen vertreten, kann dieses Ziel erreicht werden (Thum, 2019).

Die einzelnen Werkzeuge werden in drei Sprechmethoden eingeteilt:

- Sprechtechniken, die das Stottern verändern (Modifikation)
- Sprechtechniken, die das Sprechen verändern (Fluency-Shaping)
- Akzeptanz des Stotterns sowie Stärkung eines positiven Selbstbildes (Identifikation, Desensibilisierung) (Thum & Mayer, 2014)

Ausserdem liegt dem Ansatz als zentrales Werkzeug die *Ampel* zugrunde, die mithilfe von drei Farben das Umschalten zwischen den drei Methoden erlaubt (Thum, 2019). Sie soll Flexibilität und Autonomie ermöglichen. Mit welcher Ampelfarbe und welchem Werkzeug gearbeitet wird, definiert zu Beginn die logopädische Fachperson. Im Verlauf wird dem Kind mehr Verantwortung übergeben und es soll selbstständig aus dem erarbeiteten Repertoire auswählen können (Thum & Mayer, 2014).

Der Name des Verfahrens leitet sich aus zwei Leitsätzen ab:

- Ich bin stärker als mein Stottern: Ich kann mein Sprechen und mein Stottern verändern.
- Ich bin stärker als mein Stottern: Ich kann angstfrei mein Stottern aushalten und akzeptieren und das sagen, was ich möchte, ob stotternd oder mit Sprechtechniken.

(Thum & Mayer, 2014, S. 48)

Die Werkzeugkiste:

Die Werkzeugkiste und die darin enthaltenen Werkzeuge bilden die Basis des Therapiekonzeptes. Die Werkzeugkiste soll den Kindern die einzelnen Werkzeuge ganzheitlich, auf kognitiver wie auch auf taktil-kinästhetischer Ebene näherbringen, weshalb alle Werkzeuge durch einen Realgegenstand symbolisiert sind. Abhängig von der Ausprägung der Symptomatik und vom Alter wird die Werkzeugkiste individuell passend auf das Kind zugeschnitten. Angestrebt wird ein autonomer und flexibler Umgang des Kindes mit den dargebotenen Werkzeugen, so dass der Transfer in den Alltag erfolgreich gestaltet werden kann. Ein Schwerpunkt des Therapieansatzes ist die «Akzeptanz des Stotterns sowie die Förderung eines positiven Selbstkonzeptes» (Thum & Mayer, 2014, S. 51). Deshalb sind die Werkzeuge nicht nur auf Sprechtechniken reduziert, die das Stottern bzw. das Sprechen beeinflussen (Thum & Mayer, 2014). Die nachfolgende Tabelle bietet eine Übersicht aller Werkzeuge sowie eine kurze Beschreibung ihrer Funktion und Bedeutung. Werkzeuge, zu denen die Autorin ein Lied komponiert hat, sind gelb markiert.

Werkzeug	Kategorie	Bedeutung und Funktion	Ampelfarbe			Kapitel
			rot	gelb	grün	
Stein	Identifikation Desensibilisierung Modifikation	<ul style="list-style-type: none"> – Symbol für das idiopathische Stottern des Kindes, Kern- und Begleitsymptomatik – Eigenes Stottern nachmachen und aushalten – Enttabuisierung des Stotterns – Variation des eigenen Stotterns 	X	X		4.1
Frosch	Desensibilisierung Modifikation	<ul style="list-style-type: none"> – Symbol für Pseudo-Stottern – Einsatz in der Desensibilisierungsphase: selbstbewusst und mutig lockeres Pseudo-Stottern zeigen – Einsatz als Sprechwerkzeug: Harte Blocks, spannungsvolle Wiederholungen oder Dehnungen werden durch lockeres Pseudo-Stottern modifiziert. Entweder durch lockere Silbenwiederholungen (la-la-lachen) oder spannungsfreie Lautwiederholungen (lə-lə-lachen) 	X			4.2
Spiegel	Identifikation Desensibilisierung	<ul style="list-style-type: none"> – Identifizierung der sichtbaren und nicht sichtbaren Kern- und Begleitsymptomatik – Auseinandersetzung mit dem eigenen Stottern und den dabei auftretenden Gedanken und Gefühlen – Schulung und Differenzierung der Selbstwahrnehmung – Erhöhung kinästhetischer und propriozeptiver Wahrnehmung – Bewusstmachung der Artikulation und Koartikulation (als Vorbereitung für die Modifikation) 	X			4.3
Stoppschild	Identifikation Desensibilisierung Modifikation	<ul style="list-style-type: none"> – Symbol für Stoppen des Sprechablaufs – Werkzeug zur Schulung der gezielten Symptomwahrnehmung (Fremd- und Eigenwahrnehmung) – Desensibilisierung gegenüber dem Zeitverlust – Stoppen lokal, Stoppen vor Auftreten eines Symptoms (Vorbereitungssset), während eines Symptoms (Pull-Out) und nach einem Symptom (Nachbessern) 	X	X		4.4
Ball	Modifikation	<ul style="list-style-type: none"> – Symbol für das Lösen von Anspannungs- und Anknüpfverhalten und der Blockierung des Atemflusses – Sichtbarmachung des selbständigen Einströmens der Luft – Rhythmisierung von Atem und Phonation 		X		4.5
Fell	Fluency-Shaping Modifikation	<ul style="list-style-type: none"> – Symbol für den weichen Stimmeinsatz und die weiche Stimmführung – Einsatz als lokales und globales Sprechwerkzeug 		X	X	4.6
Schnecke	Fluency-Shaping Modifikation	<ul style="list-style-type: none"> – Symbol für Reduktion des Sprechtempos und damit einer bewusst-kontrollierten Sprechweise – Einsatz als lokales und globales Sprechwerkzeug 		X	X	4.7

Abbildung 3: Übersicht Werkzeugkiste (Thum & Mayer, 2014, S.52)

Zange	Modifikation	Symbol für die drei Modifikationsmöglichkeiten – Vorbereitungs-Set – Nachbesserungs-Set – Pull-Out		X		4.8
Lupe	Modifikation	– Symbol für die Prolongation (Koartikulation stark verlangsamt gestalten) – Dient zudem dem Bewusstmachen des Sprechvorganges und dem Verständnis von Lautbildung und Koartikulation (vgl. Spiegel)		X		4.9
Gummi-Band	Modifikation	– Steht bildhaft für die Blocklösetechnik des Pull-Outs		X		4.10
Kugelschreiber	beliebig	– Symbol für fraktioniertes Sprechen	X	X	X	4.11
Ampel	Identifikation Desensibilisierung Fluency-Shaping Modifikation	– Übergeordnetes Symbol für das Umschalten der drei Ampelfarben – Flexible Anwendung der Werkzeuge – Situative selbstständige Anpassung der jeweiligen Ampelfarbe (Sprechmodus)	X	X	X	4.12
Spezialwerkzeuge	beliebig	– Den individuellen Bedürfnissen der Kindes angepasste Werkzeuge, z.B. Lautsprecher oder Megaphon als Symbol für erhöhte Sprechlautstärke, Korken für verbesserte Artikulation	X	X	X	4.13

Abbildung 4: Übersicht Werkzeugkiste (Thum & Mayer, 2014, S.53)

Anwendung der Werkzeuge in der Ampel:

Die in Abbildung 5 dargestellte Ampel «bildet die übergeordnete Struktur aller Werkzeuge und symbolisiert das Umschalten in verschiedene Sprechmodi» (Thum & Mayer, 2014, S. 70). Das flexible und situationsangepasste Umschalten von einem Modi ins andere wird von den Autor:innen des Ansatzes als Hauptziel formuliert. Je nach linguistischer und situativer Anforderung soll das Kind lernen auf das passende Werkzeug zurückzugreifen, um so eine höhere Kontrolle des Sprechens und des Stotterns zu erreichen und ein Sprechen frei von Angst und Scham zu erleben (Thum, 2019). Die Ampel kann auch ausgeschaltet werden, denn nur weil man sie zur Verfügung hat, heisst das nicht, dass sie immer eingeschaltet sein muss (Thum & Mayer, 2014).

Die rote Ampelfarbe beinhaltet die Therapiebausteine Identifikation und Desensibilisierung, die die Grundlage der Therapie bilden. Die Erhöhung der Sprechfreude des Kindes sollte als wichtigster Grundpfeiler das Fundament für die Desensibilisierung bilden. Sie zielt auf die Enttabuisierung des Stotterns und die Stärkung des Selbstbewusstseins des Kindes. Absichtlich und lustvoll zu stottern, ist in der Ampelfarbe Rot erlaubt und legt die Basis dafür, dass später das Stottern verändert und variiert werden kann (Thum & Mayer, 2014).

Weiter steht die gelbe Ampelfarbe für die Modifikation. Hier erarbeiten «die Kinder verschiedene Techniken, mit denen sie ihr Stottern lokal verändern und damit kontrollieren können» (Thum & Mayer, 2014, S. 84).

Als letzte Ampelfarbe üben die Kinder mit der grünen Farbe ihr gesamtes Sprechen zu modifizieren. Im Unterschied zur gelben Farbe werden nicht mehr nur einzelne Stotterereignisse verändert, sondern das Sprechen wird global variiert. Eine Schwierigkeit im Einsatz dieser Werkzeuge besteht darin, dass sie eine hohe Ausprägung an ständiger Sprechkontrolle und Selbstbeherrschung voraussetzen (Thum & Mayer, 2014).

Abbildung 5: Die Ampelfarben und ihre Bedeutung (Mayer 2012, zitiert nach Thum & Mayer, 2014, S. 71)

2.3 Singen und Stottern

Die vorliegende Arbeit sowie das dabei entstandene Produkt bauen auf der empirisch begründeten Annahme auf, dass Singen die Stottersymptomatik positiv beeinflussen kann. Ausgewählte Studien werden im nachfolgenden Kapitel herangezogen, um zu erläutern, welche Aspekte des Singens zu einer verbesserten Sprechflüssigkeit beitragen können. Dabei ist der Autorin bewusst, dass ein Teil der verwendeten Studien nicht mehr dem aktuellen Forschungsstand entspricht. Dennoch wurden diese als theoretische Grundlage verwendet, da sie bis heute relevante Erkenntnisse zur Wirkung von Gesang auf die Stottersymptomatik liefern und auch in späteren Studien wieder aufgegriffen wurden. Weiter soll erwähnt sein, dass die Studien mit Jugendlichen und Erwachsenen durchgeführt wurden.

2.3.1 Einfluss von Gesang auf die Stottersymptomatik

Musik hat die Kraft, Menschen zu bewegen und auf physiologischer, sozio-emotionaler und mental-kognitiver Ebene Veränderungen auszulösen. Faktoren wie Tonhöhe, Rhythmus, Dynamik und Tempo wirken auf physiologischer Ebene und können Prozesse im vegetativen Nervensystem sowie endokrine und hormonelle Veränderungen bewirken (Bauer, 2018). Verschiedene Studien belegen den Einfluss der Musik, insbesondere des Gesangs, auf den menschlichen Körper.

Beispielsweise lässt sich in der Studie von Grape, Sandgren, Hansson, Ericson & Theorell (2003, zitiert nach Wan et al., 2010) auf langfristige Gesundheitsvorteile durch Singen schließen. Fukui (2001, zitiert nach Bauer, 2018) weist in seiner Studie eine gesteigerte Produktion

des Bindungshormons Oxytocin beim gemeinsamen Singen nach, was auf eine identitäts- und solidaritätsfördernde sowie angst- und spannungsreduzierende Wirkung schliessen lässt.

Gesang hat aber nicht nur auf den gesamten Körper eine Wirkung, sondern auch im Besonderen auf die Symptomatik von stotternden Personen. Musiker:innen wie Ed Sheeran oder Marilyn Monroe stotterten als Kinder und nutzten das Singen, um ihr Sprechflüssigkeit zu verbessern (Falk, Schreier & Russo, 2020).

Der Einsatz von Gesang in der Stimm- und Sprachtherapie war erstmals in den 1920er - Jahren zu beobachten. 1911 veröffentlichte der Gesangslehrer Anton Elders das Buch *Heilung des Stotterns nach gesanglichen Grundsätzen*, welches für die damalige Zeit revolutionäre Gedanken enthielt und die bis anhin gesicherten Methoden der Sprachheiltherapie verwarf. Er trug federführend dazu bei, dass Gesang in die Sprachtherapie integriert wurde. Jedoch sind Elders Erkenntnisse zugleich revolutionär wie auch mangelhaft. Er schenkte der Bedeutung des Rhythmus und dem Einsatz der Atemtechnik bei stotternden Personen keine besondere Aufmerksamkeit. Dennoch gibt es manche noch heute gültigen Erkenntnisse, die auf dem Werk Elders basieren (Seidel, 2003). So griffen Musik- und Sprachtherapeut:innen die Erkenntnisse Elders auf und begannen den Gesang als festen Bestandteil in ihre Interventionsprogramme aufzunehmen. Bis heute wird Gesang bei logopädischen Störungsbildern wie Dysarthrie, Aphasie und Stottern eingesetzt, um die Sprachproduktion zu verbessern und Menschen zu helfen, die Sprache flüssiger und verständlicher zu produzieren (Falk, Maslow, Thum & Hoole, 2016).

Verschiedene Forschungsgruppen beschäftigen sich damit, herauszufinden, welche Faktoren beim Singen die Sprechflüssigkeit verbessern. Glover, Kalinowski, Rastatter und Stuart (1996) untersuchten in ihrer Studie folgende vier Erklärungsversuche: reduzierte Sprechgeschwindigkeit, auswendig gelernte Worte, semantisch reduzierte Inhalte und vorgegebener Rhythmus. Sie stellten die Hypothese auf, dass die durch das Singen erreichte Sprechflüssigkeit auf die vier Erklärungsversuche zurückzuführen sind. Dabei kamen sie zu folgendem Ergebnis:

Participants exhibited a statistically significant increase in disfluencies while reading, i.e., participants displayed a 75% reduction in disfluency in the singing condition relative to the reading condition. There was no difference in stuttering frequency with rate conditions.» (Glover et al., 1996, S. 511).

Die Resultate weisen darauf hin: «Stutterers are capable of internally generating fluent speech production» (Glover et al., 1996, S. 511).

Eine ähnliche Studie führten Healey, Mallard und Adams bereits 1976 durch. Die Probanden erhielten die Aufgabe, den Text von bekannten Liedern mit Originaltext oder einem neu erfundenen Text vorzulesen und vorzusingen. Es zeigte sich, dass die Äusserungsdauer verlängert und die Stotterhäufigkeit verringert wurde, wenn die Lieder gesungen wurden. Auch die

Bekanntheit des Textes hatte einen Einfluss auf das Stottern, denn bei bekanntem Text zeigte sich eine grössere Sprechflüssigkeit (Healey et al., 1976).

Eine andere Forschergruppe untersuchte die Unterschiede in der zeitlichen Struktur von gesungener und gesprochener Sprache bei stotternden Personen. Dabei interessierte sie sich dafür, ob Singen dazu beiträgt, die Voice Onset Time (VOT)¹ von stimmlosen Plosiven zu verringern. Dies würde auf eine verbesserte motorische Kontrolle während des Singens hindeuten. Acht stotternde und acht nicht stotternde Jugendliche bildeten die Stichprobe. Sie erhielten die Aufgabe einen einfachen Gratulationswunsch zu sprechen und zu singen. Die Studie ergab, dass sich die mittlere VOT und die Dauer der Blockierungen während dem Singen reduzierte. Ausserdem verlängerten sich die mittlere Vokal- und Äusserungsdauer während der gesungenen Äusserung. Diese Ergebnisse konnten in der Kontroll- sowie in der Stottergruppe festgestellt werden. Bei den stotternden Jugendlichen konnte zusätzlich eine geringere VOT-Variabilität in betonten, wortinitialen Silben beobachtet werden. Typischerweise sind an diesen Wortpositionen am häufigsten Stottersymptome zu beobachten (Falk et al., 2016).

Die Studie vermutet, dass durch die Vorhersagbarkeit der Musik ein Vorteil für die sprachmotorische Planung entsteht: «the fact that VOT variability reduction was uniquely observed in participants who stutter support the idea that they particularly benefit from singing in the temporal coordination between laryngeal and supra-laryngeal activity» (Falk et al., 2016, S. 108). Eine weitere Studie von Davidow, Bothe, Andreatta und Ye (2009) formulierte die Hypothese, dass die vier flüssigkeitsfördernden Bedingungen *singing*, *rhythmic stimulation*, *chorus reading* und *prolonged speech* das Stottern stark reduzieren können. Aus früherer Forschung ist bekannt, dass die Abnahme von kurzen *phonated intervals*² mit geringerer Stottersymptomatik zusammenhängt. Ob sich die Verteilung der *phonated intervals* während den vier unterschiedlichen flüssigkeitsfördernden Bedingungen im Vergleich zu den Kontrollbedingungen normales Singen und Sprechen verändert, möchte die Studie herausfinden. Unter allen vier Bedingungen zeigten sich deutlich weniger kurze *phonated intervals* als unter den Kontrollbedingungen und der Anteil an gestotterten Silben verringerte sich signifikant. Unterschiedliche Sprechgeschwindigkeiten hatten keinen Einfluss auf die Länge der *phonated intervals* (Davidow et al., 2009).

Auch die S3-Leitlinie *Pathogenese, Diagnostik und Behandlung von Redeflussstörungen* sagt, dass sich eine abgeschwächte Symptomatik nicht nur beim Singen, sondern auch bei den vorher genannten sowie weiteren *fluency-enhancing conditions* wie dem Reihensprechen, Chorsprechen, verlangsamtem oder rhythmischem Sprechen und bei der Übernahme einer anderen Sprecherrolle zeigt (Neumann et al., 2016).

¹ zeitlicher Abstand zwischen dem Lösen des Verschlusses eines Konsonanten und dem Einsatz der Stimmbandschwingung.

² Zeitdauer der Stimmlippenschwingung zwischen zwei kurzen Unterbrechungen.

Weiter hat der Rhythmus einen signifikanten Einfluss auf die Stottersymptomatik. Eine Studie von Neumann et al. (2005) kam zum Ergebnis, dass rhythmisch strukturierte Sprachaufgaben, die sich einem langsamen, gleichmässigen Sprechrhythmus bedienen, als externer Taktgeber wirken und somit zur Verbesserung der Sprechflüssigkeit führen (Neumann et al., 2005, zitiert aus Neumann et al., 2016).

Wie Andrews, Howie, Dozsa und Guitar (1982) in einer Studie herausfanden, hat auch der musikalische Parameter Tempo einen Einfluss auf die Sprechflüssigkeit. Hierbei wurden Sprachproben von drei erwachsenen Probanden unter sechs Basisbedingungen und 15 Bedingungen, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie die Sprechflüssigkeit verbessern, gesammelt. Dabei stellte sich heraus, dass die Bedingung *slowing* zu einer Reduktion der Symptomatik von mehr als 90% führte. Dabei wurden die Probanden aufgefordert halb so schnell zu sprechen wie ihre normale Sprechgeschwindigkeit. Auch bei den Bedingungen *prolonged/DAF³-speech* und *syllable-timed speech⁴* zeigten sich eine Reduktion der Sprechflüssigkeit, da diese ebenso ein langsameres Tempo erfordern (Andrews et al., 1982).

2.4 Kinderlieder

Vor dem Hintergrund des beschriebenen Einflusses von Gesang auf die Sprechflüssigkeit und die Stottersymptomatik stellt sich die Frage, auf welchen grundlegenden Gemeinsamkeiten Musik und Sprache beruhen. Deshalb werden im nächsten Kapitel die Gemeinsamkeiten und Unterschiede aufgezeigt, um die Zusammenhänge zwischen Musik und Sprache besser zu verstehen. Diese Auseinandersetzung ist für die vorliegende Arbeit wichtig, da sie die theoretische Basis dafür schafft, musikalische Parameter gezielt zur Unterstützung in der Stottertherapie einzusetzen. Die oben vorgestellten Studien legen nahe, dass bestimmte musikalische Parameter einen positiven Einfluss auf die Sprechflüssigkeit haben können. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit, ausgewählte Merkmale des Kinderliedes, die als theoretische Grundlage für die weitere Arbeit dienen, genauer zu betrachten.

³ Delayed auditory feedback

⁴ Sprechen zu Metronombeat (90 bpm) über Kopfhörer

2.4.1 Zusammenhänge von Musik und Sprache

Zwischen Musik und Sprache bestehen zahlreiche Gemeinsamkeiten sowie auch grundlegende Unterschiede. Es wird von gemeinsamen Wurzeln ausgegangen, da sich Musik und Sprache aus dem «gemeinsamen referentiell-emotiven [Vorgänger], der sogenannten «musilanguage», entwickelt» haben sollen (Brown, 2000, zitiert aus Sallat, 2017, S.64). Während sich die Musik als Option zur Vermittlung von Gefühlen weiterentwickelt hat, wird die Sprache vorwiegend genutzt, um Informationen zu vermitteln (Sallat, 2017). Neben den vielen Gemeinsamkeiten lässt sich diese Weiterentwicklung als einen Unterschied zwischen Sprache und Musik beobachten. Auf vielen Ebenen ist aber eine enge Beziehung zwischen den beiden Bereichen zu sehen. Musik und Sprache basieren nämlich auf den gleichen akustischen Parametern, zu welchen Frequenz, Amplitude, Dauer und Wellenform gehören. Melodie, Rhythmus, Dynamik, Tempo, Tonhöhe wie auch Klang und Form haben für Musik und Sprache eine sinngebende Bedeutung. Der stetige Fluss in beiden Bereichen ist ein weiteres identisches Merkmal (Seidel, 2003).

Besonders zwischen dem Lied und der Sprache ist eine enge Verbundenheit zu beobachten auf:

1. **prosodischer Ebene:** Intonation, Dynamik, Stimmmodulation, Sprechtonhöhe)
2. **sprechmotorischer und phonetisch-phonologischer Ebene:** verständliche Artikulation der gesprochenen und gesungenen Laute durch kontrollierte Beherrschung und kontrollierten Einsatz der Artikulatoren.
3. **syntaktisch-morphologischer Ebene:** Sprechrhythmus, Stellung der Silben, Sätze und Liedstrophen, Interpunktion
4. **semantisch-lexikalischer Ebene:** Verweis auf außermusikalische Bedeutungen durch textgebundenes Singen
5. **pragmatisch-kommunikativer Ebene:** Nutzung eines Liedes mit Klang- bzw. Textelementen als Ausdrucks- und Transportmedium für emotionale Zustände).
6. **narrativ-diskursiver Ebene:** Nutzung eines Liedes oder eines rhythmischen Sprechverses als Medium zur Verdeutlichung einer u.U. komplexen, außermusikalischen Gesamtthematik unter Nutzung von Spannungsbögen, die einem erzählerischen Aufbau ähnlich sind. Beispiele für solche musikalischen Formen sind z.B. Kunstlieder, Balladen oder die sog. „Märchen- und Erzähllieder“ moderner Kinderliedermacher (Pathe, 2008, S. 44)

Die von Pathe (2008) dargestellten Verbindungen zwischen dem Lied und der Sprache veranschaulichen, dass Lieder sprachsystematische Prozesse auf allen linguistischen Ebenen ansprechen. Für die Therapie mit stotternden Kindern ist diese Mehrdimensionalität von Bedeutung, da Stottern nicht nur einzelne Aspekte der Sprache betrifft, sondern Einfluss auf die pragmatisch-kommunikative Ebene, die phonetisch-phonologische Ebene, die semantisch-lexikalische Ebene, die syntaktisch-morphologische Ebene und die Prosodie hat (Sandrieser & Schneider, 2015). Lieder eignen sich somit als Medium, um die Stottertherapie begleitend zu ergänzen.

2.4.2 Merkmale des Kinderliedes

Die in Kapitel 2.3 und 2.4 vorgestellten theoretischen Erkenntnisse legen nahe, dass für die Liedkomposition insbesondere die Aspekte Liedarrangement, Text, Melodie, Tonhöhe/ Tonumfang, Rhythmus und Tempo berücksichtigt werden sollten. Die Auswahl ergab sich einerseits aus der engen Verbindung zwischen den sprachsystematischen Prozessen und den musikalischen Parametern sowie aus den empirischen Befunden zur Wirkung von Gesang auf die Stottersymptomatik.

In der Fachliteratur findet sich zum Aufbau und zu den Merkmalen von Kinderliedern nur wenig fundiertes Wissen. Gemäss Thomas Freitag wird das Kinderlied als Begriff in Nachschlagewerken bis heute ignoriert (Freitag, 2000). Vor diesem Hintergrund erhebt das folgende Kapitel nicht den Anspruch an Vollständigkeit oder an eine allgemein gültige Definition des Kinderliedes, sondern versucht die wichtigsten Merkmale zusammenzufassen, die für die im Rahmen dieser Arbeit entstehenden Kinderlieder als theoretischer Referenzrahmen dienen. Dabei beziehen sich die Merkmale noch nicht spezifisch auf Lieder für die Stottertherapie, sondern definieren die sechs Aspekte allgemeingültig.

Tabelle 1: Tabellarische Übersicht ausgewählter Merkmale von Kinderliedern (Darstellung: Saida Hauser)

Aspekt	Typische Merkmale
Liedarrangement	<p>Tonart: meist einfache Tonarten mit wenig Vorzeichen</p> <p>Form/ Aufbau: einfaches Strophenlied, Strophen/Chorus-Form, Kanon, klassische Popsongform etc.</p> <p>Musikalische Begleitung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Auf der schweren Taktzeit in der Melodie wird immer ein Akkordton gespielt - Auf der leichten Taktzeit oder zwischen den Zählzeiten: Durchgangstöne - Einfache Begleitung (dient der Orientierung), wenig Akkorde - Begleitung vorwiegend auf Hauptfunktionen der Tonart (Tonika, Dominante und Subdominante) (Schmid, 2017) <p>Oft vorkommend:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bewegungslieder - Kettenlieder (in jeder Strophe ein neues Element) (eigene Erfahrungswerte)
Text	<ul style="list-style-type: none"> - Inhalte, die an die Lebenswelt der Kinder anschliessen (Schmid, 2017) - In poetischer Sprache geschrieben - Versmass vorhanden und Verszeile endet mit einem Reim - Eine Verszeile = eine Phrase - Jede Liedtextsilbe ist mit einem Melodieton verbunden - Zwei Melodietöne für eine Silbe sind selten - Jede betonte Silbe befindet sich auf einem betonten Melodieton und gleiches mit den unbetonten Silben und Melodietönen (Stadler Elmer, 2015) - Alliterationen und Lautmalereien - Wiederholungen von Wörtern, Zeilen oder Refrains - Einfache und kurze Texte (eigene Erfahrungswerte)
Melodie	<p>Tonmaterial:</p> <ul style="list-style-type: none"> - oft kleine Intervalle und wenig unterschiedliche Tonsprünge (Schmid, 2017) - mit einem der drei Töne des Durdreiklangs beginnt das Lied und bestimmt damit die Tonart - Lied endet meist auf Grundton, meist in absteigender Melodie - Vollführt die Melodie einen Intervallsprung in eine Richtung, bewegt sie sich nachher in die entgegengesetzte Richtung

	<ul style="list-style-type: none"> - Dauer der Melodietöne = Grundschatlag und deren halber bzw. doppelter Dauer (Stadler Elmer, 2015) <p>Motive:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kleine Anzahl an unterschiedlichen Motiven, die sich auf verschiedene Arten immer wiederholen (genau gleich, auf einer anderen Tonhöhe, rhythmisch oder/ und melodisch verändert) - basieren auf einfachen Tonfolgen und einfachen Rhythmusbausteinen (Schmid, 2017) - Motive bestehen meist aus zwei bis vier Takten - Dauer des Motivs ist eng mit der Atmung verbunden (Stadler Elmer, 2015)
Tonhöhe/ Tonumfang	<ul style="list-style-type: none"> - Der Stimmumfang eines Kindesgartenkindes beträgt f^1 bis e^2 und eines Grundschulkindes c^1 bis f^2 (Mohr, 2013) - Tonumfang eines Unterstufenkindes beträgt etwa eine Oktave im Bereich von d^1 bis e^2 (Schmid, 2017) - Tonumfang übersteigt nicht eine None (Stadler Elmer, 2015)
Rhythmus	<p>Notenwerte:</p> <ul style="list-style-type: none"> - mehrheitlich einfache Notenwerte v.a. Achtel-, Viertel- und halbe Noten - teilweise durch Punktierungen verlängert <p>Auftakte: vorhanden, rhythmisch einfach (Schmid, 2017)</p> <p>Motive:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rhythmisch einfache Motive - Rhythmische Motive wiederholen sich - Rhythmus lädt zum Bewegen ein (Klatschen, Stampfen etc.) <p>Taktart:</p> <ul style="list-style-type: none"> - oft 4/4 – Takt oder 6/8 – Takt (eigene Erfahrungswerte)
Tempo	<ul style="list-style-type: none"> - Je nach Charakter des Liedes unterschiedlich (eigene Erfahrungswerte)

2.5 Zwischenstand

Theorie und Wissenschaft bestätigen, dass Singen einen positiven Einfluss auf die Stotter-symptomatik haben kann. Auf der Grundlage dieser Kenntnisse kann nun gezielt eine Lieder-sammlung für die Stottertherapie entwickelt werden. Die Verbindung des methodenkombinier-ten Ansatzes *Stärker als Stottern* (Thum & Mayer, 2014) mit Liedern erscheint sinnvoll, da sich die zentralen Ziele des Ansatzes durch musikalische Parameter multimodal unterstützen las-sen.

3. Forschungsmethodik

Im nächsten Kapitel wird die Entstehung des Entwicklungsprojekts erläutert sowie die dabei eingesetzten Methoden aufgeführt. Untenstehende Tabelle soll den Forschungsprozess visuell darstellen und einen Überblick über die durchlaufenen Teilschritte geben. Dabei erfolgten die Teilschritte nicht immer linear der Reihe nach, sondern auch parallel.

Tabelle 2: Forschungsprozess und Methodik (Darstellung: Saida Hauser)

Fragestellung	Schritte	Was?	Wie?
Theoretische Auseinandersetzung	Schritt 1	Sammeln von Informationen	Literaturrecherche
	Schritt 2	Organisation des Projekts	Projektmanagement
Produktentwicklung	Schritt 3	Durchführung des Projekts	Kompositionsprozess Gestaltung Liederheft
Evaluation	Schritt 4	Evaluation des Projekts	Halbstrukturiertes Interview

3.1 Forschungsansatz Praxisforschung

Für die vorliegende Arbeit wird der Forschungsansatz der Praxisforschung genutzt. Im Folgenden soll dieser definiert und mit der Arbeit verbunden werden. Praxisforschung bedeutet, «dass sie in enger Kooperation von Theorie und Praxis erfolgt» (Moser, 2015, S. 8). Im Forschungsprozess wird dabei der Praktikerin eine wichtige Bedeutung zugeschrieben (Kohler, 2022), da dies «eine Art der Forschung ist, die von professionell Handelnden [...] direkt in ihrem Praxisumfeld durchgeführt wird» (Boeckmann, 2016, S. 592). Es entsteht ein Zyklus von Aktion, Forschung und Reflexion, welcher mehrmals wiederholt werden kann und somit Fortschritte sowohl für die Theorie als auch für die Praxis nach sich zieht (Boeckmann, 2016). In der Praxisforschung besteht methodische Offenheit. Ausgewählt werden die Methoden, die für den Nutzen in der Praxis am dienlichsten sind. Somit gilt hier der Grundsatz der Mixed-Method-Philosophie (Kohler, 2022). Ein ernstzunehmender Kritikpunkt in der Praxisforschung ist die fehlende Distanz der Forschungspersonen zu ihrem Forschungsfeld und die dadurch entstehende mangelnde Objektivität. Im Kapitel 6.3 wird diese Kritik genauer besprochen.

Die Praxisforschung ist für diese Arbeit ein angemessener Forschungsansatz, weil damit ein Sachverhalt erforscht und auf Grundlage dessen ein Produkt für die Praxis entwickelt werden kann. Die Phase des Ausprobierens in der Praxis wird bewusst weggelassen, da dies im zeitlichen Rahmen dieser Arbeit nicht umsetzbar ist. Im Zentrum der Arbeit steht das Erstellen eines konkreten Produktes und nicht die Generierung von theoretischem Wissen oder die Überprüfung von Wirksamkeit. In diesem Entwicklungsprojekt geschehen Forschung und Entwicklung zeitgleich.

3.2 Entwicklung der Liedersammlung

Das Vorgehen der Autorin bei der Entwicklung der Liedersammlung wird in diesem Kapitel erläutert. Zentrale Überlegungen und Entscheidungsschritte, die den Verlauf des Projektes strukturiert und begleitet haben, werden beschrieben.

3.2.1 Sammeln von Informationen

Um die Entwicklung der Liedersammlung beginnen zu können, fand eine ausführliche Literaturrecherche statt. Dies beinhaltete die eingängige Auseinandersetzung mit dem Störungsbild Stottern und dem Therapiekonzept, das Zusammenfassen der aktuellen Forschungsergebnisse zur Wirkung von Singen auf die Stottersymptomatik und der für diese Arbeit relevanten Merkmale von Kinderliedern. Die Resultate der Literaturrecherche sind im zweiten Kapitel zu finden. Des Weiteren informierte sich die Autorin über die Forschungsmethodik der *Praxisforschung* sowie des *Projektmanagements*. Die Auseinandersetzung mit der Forschungsmethodik der *Praxisforschung* und des *Projektmanagements* legte das Fundament für eine evidenzbasierte Strukturierung der Arbeitsschritte während des Entwicklungsprozesses.

3.2.2 Organisation des Projekts

Ein Entwicklungsprojekt, wie es diese Arbeit ist, kann mithilfe der Grundlagen des *Projektmanagements* strukturiert werden. *Projektmanagement* umfasst das Planen, Durchführen, Steuern, Kontrollieren und Kommunizieren von komplexen Vorhaben bzw. Projekten (*Projektmanagement*, 2025). In diesem Kapitel werden die für das vorliegende Projekt essenziellen Punkte beschrieben.

3.2.2.1 Kick-Off-Meeting

Ein Kick-Off-Meeting im Sinne eines Projekts mit mehreren beteiligten Personen hat im Rahmen dieser Arbeit nicht stattgefunden. Um das Projekt offiziell zu starten, eignet sich ein Kick-Off-Meeting aber auch, wenn nur eine Person in das Projekt involviert ist. Der Beginn dieses Projekts ist markiert durch einen strukturierten Projektstart. Er erfüllte die Funktion eines Kick-off-Meetings, wie es im Projektmanagement üblich ist und bildete die Basis für die anschließende Projektumsetzung. Im Rahmen dessen wurde das Projektziel, die Rahmenbedingungen, der theoretische Bezugsrahmen, das Vorgehen und die Kriterien für die Entwicklung der Liedersammlung festgelegt (*Projektmanagement Handbuch*, 2018).

3.2.2.2 Meilensteine definieren

Die Einteilung eines Projektes in verschiedene Phasen bietet sich an, um das Projektziel auf die einzelnen Teilschritte herunterzubrechen. Dabei schliesst jede Phase mit einem Meilenstein. Hauptaufgabe eines Meilensteins ist es als Entscheidungspunkt dem Projektteam einen Hinweis darauf zu geben, ob alles noch nach Plan verläuft oder ob eine Abweichung vom Plan eingetreten ist (*Projektmanagement Handbuch*, 2018). Der Meilensteinplan dieses Projekts

befindet sich im Anhang (I) und diente als hilfreicher Leitfaden während dem Entstehungsprozess.

3.2.2.3 *Projektstagebuch*

Um den Prozess der Produktentwicklung festzuhalten, wurde ein Projektstagebuch geführt. Das Projektstagebuch dokumentiert den Projektverlauf transparent und sichert wichtige Projektinformationen (*Projektmanagement-Grundlagen*, 2022). Darin finden sich alle Notizen zur Produktentwicklung wie Ideen für zukünftige Lieder, Überlegungen während des Kompositionsprozesses, Songskizzen sowie Liedanalysen zu den liedkompositorischen Aspekten der einzelnen Lieder basierend auf der empirischen Studienlage. Das Projektstagebuch zu dieser Arbeit ist dreiteilig: Die Komposition der Lieder fand primär auf Papier statt, die Kompositionsdocumentation sowie die Liedanalysen sind digital notiert. Die Songskizzen sowie die Dokumentation dienen lediglich der Einsicht in die Arbeitsweise der Autorin und entsprechen deshalb nicht den wissenschaftlichen Leitlinien. Da die Liedanalysen Teil der Beantwortung der zweiten Fragestellung sind, entsprechen diese den wissenschaftlichen Leitlinien. Das Projektstagebuch ist im Anhang (III) einsehbar.

Abbildung 6: Songskizzen (Foto: Saida Hauser)

3.2.2.4 *Eigene Weiterbildung*

In ihrer eigenen Tätigkeit als Musikerin geht die Autorin beim Lieder komponieren sehr intuitiv vor. Deshalb eignete sie sich vor Kompositionsstart die gängigsten Prinzipien des Songwritings an. Da es zur Komposition von Kinderliedern keine Literatur gibt, bediente sie sich der Literatur des Songwritings in der Popmusik. Geeignete Literatur fand sich in den beiden Büchern *Songwriting for dummies* (Peterik, Austin & Lynn, 2023) sowie *Songwriting – 40 Wege zum eigenen Song* (Schmidt & Terhag, 2010).

3.2.3 Durchführung des Projekts

Auf die Organisation des Projekts, welche die groben Rahmenbedingungen festlegt, folgt die Komposition der Lieder. Folgende vier Stichpunkte werden nun genauer erläutert: theoriegeleitet, altersentsprechend, optimale Unterstützung und zielgerichtete Durchführung. Diese dienen der Beantwortung der zweiten Fragestellung, die folgendermassen lautet:

Wie muss eine theoriegeleitete Liedersammlung zum methodenkombinierten Ansatz Stottertherapie bei Kindern und Jugendlichen (Thum & Mayer, 2014) in Bezug auf die in der ersten Fragestellung formulierten Aspekte konzipiert und realisiert sein, damit sie die Stottertherapie mit Kindern im Alter von vier bis acht Jahren optimal unterstützt sowie zielgerichtet durchgeführt werden kann?

3.2.3.1 Theoriegeleitet

Die Entwicklung der komponierten Kinderlieder erfolgt theoriegeleitet und in Anlehnung an das wissenschaftlich fundierte Konzept *Stärker als Stottern* (Thum & Mayer, 2014), welches in Kapitel 2.2.3 dieser Arbeit beschrieben wird. Der methodenkombinierte Ansatz bildet den Rahmen der Liedersammlung und strukturiert die inhaltliche sowie die musikalische Gestaltung der Lieder. Darüber hinaus orientiert sich die Autorin an den gewonnenen Erkenntnissen aus den Studien, indem sie diese bei der Auswahl der Werkzeuge sowie der Liedkomposition berücksichtigt und die Erkenntnisse so in den Kompositionsprozess integriert. Die Mehrheit der Lieder sind einem bestimmten Werkzeug und einer Therapiephase zugeordnet. Es wird somit sichergestellt, dass die Lieder gezielt und theoriegeleitet in der Therapie eingesetzt werden können.

3.2.3.2 Altersentsprechend

Als Zielgruppe wurden Kinder im Alter von vier bis acht Jahren definiert, da diese von einer ganzheitlichen Therapie optimal unterstützt werden können. Laut Gembris (2015) besteht zwischen Musik und den entwicklungspsychologischen Fähigkeiten Spracherwerb, Emotionsregulation, Persönlichkeitsentwicklung, kognitive Leistungen, Wohlbefinden und Gesundheit ein positiver Zusammenhang (Gembris, 2015). Ausserdem erhöht eine frühzeitige Therapie die Chancen spontane Sprechflüssigkeit zu erreichen (Neumann et al., 2016).

3.2.3.3 Optimale Unterstützung

Die Liedersammlung wurde so konzipiert, dass sowohl musikkaffine als auch musikfremde Logopäd:innen die Lieder in ihren Therapien anwenden können. Damit der optimale Einsatz gewährleistet ist, umfasst das Endprodukt elf Lieder in zwei Versionen - einmal mit und einmal ohne Gesangsstimme.

Das ergänzende Liederheft soll die Umsetzung im therapeutischen Setting erleichtern. Es beinhaltet einen Theorieteil zum *Stärker als Stottern* – Konzept (Thum & Mayer, 2014) sowie die

elf komponierten Lieder mit Erklärung des verwendeten Werkzeugs, der didaktischen Umsetzungsideen und der Noten. Die Einarbeit ins Therapiematerial soll in kurzer Zeit möglich sein, denn das Liederheft beinhaltet alle Informationen, die benötigt werden, um das Material zu verwenden. Bei Interesse kann das Originalwerk von Thum und Mayer (2014) zur Hand genommen werden, um detailliertere Informationen zu erhalten.

Auch die Gestaltung des Liederheftes soll eine möglichst optimale Unterstützung im Therapiealltag begünstigen. Die Seiten sind übersichtlich und in immer gleichbleibendem Aufbau gestaltet. Der spielerische Charakter der Liedersammlung soll auch im Heft Raum einnehmen, weshalb das Design einen verspielten Touch aufweist. Der Übersichtlichkeit halber erscheint der Text in verschiedenen grossen Textfeldern statt in langen Fliesstexten.

Die Zusammenfassung des Therapiekonzepts im ersten Teil ermöglicht es, die Lieder auch zu nutzen, ohne das Konzept in aller Ausführlichkeit zu kennen. Im zweiten Teil wird auf der ersten Seite das Werkzeug erklärt sowie die dazugehörige Therapiephase und die mit dem Lied zu erreichenden Ziele erläutert. Auf der zweiten Seite folgen die didaktischen Ideen zur Umsetzung in der Therapie, die jeweils den verschiedenen Liedteilen (Refrain, Strophe etc.) zugeordnet sind.

In Bezug auf Gestaltung und Verwendung der Sprache nahmen Liederbücher wie *Sing sam sum* (Jakobi-Murer, 2018) eine Vorbildfunktion ein und dienten als Leitplanken. Durch einfache Satzkonstruktionen und das Weglassen von Fachbegriffen soll die Sprache möglichst verständlich sein. Der gendergerechten Sprache wird Beachtung getragen, indem im Liederheft die weibliche Form Logopäd:innen mit Doppelpunkt oder der neutrale Begriff logopädische Fachperson verwendet wird.

Abbildung 7: Auszug aus dem Liederheft (Darstellung: Saida Hauser)

3.2.3.4 Zielgerichtete Durchführung

Die in Kapitel 2.4.2 formulierten Aspekte der Liedkomposition *Liedarrangement*, *Text*, *Melodie*, *Tonhöhe/ Tonumfang*, *Rhythmus* und *Tempo* dienen als Leitplanken bei der Liedkomposition und sind nun die Kriterien, die zur Beantwortung des Teilaspekts *zielgerichtete Durchführung* der zweiten Fragestellung herangezogen werden. Basierend auf der theoretischen Auseinandersetzung und dem Kompositionsprozess zeigten sich untenstehende Kinderliedmerkmale als essenziell, um die Liedersammlung zu erstellen.

Während des Komponierens notierte sich die Autorin allfällige Beobachtungen, Fragen und Erkenntnisse im Projekttagbuch und reflektierte so den Forschungs- und Entwicklungsprozess. Zudem wurde der Kompositionsprozess begleitet von einer detaillierten Analyse der einzelnen Lieder anhand der liedkompositorischen Aspekte. Die Analyse beruht auf den in Kapitel 2.3.1 und 2.4.2 gewonnenen Erkenntnissen sowie dem Wissen über die Nutzung der Werkzeuge aus dem Konzept *Stärker als Stottern* (Thum & Mayer, 2014).

Während das Projekttagbuch im Anhang unter Kapitel III. einsehbar ist, findet sich nachfolgend eine Zusammenfassung der analysierten Erkenntnisse.

Die in den Tabellen vermerkten Lieder weisen zusätzlich unterstützende Merkmale betreffend der Liedkomposition auf, die nicht in allen Liedern zu finden sind. Die wissenschaftliche Überprüfung dieser Merkmale steht noch aus, aber es bestehen basierend dem Wissen über die Werkzeuge des Ansatzes und auf den empirischen Erkenntnissen Hinweise darauf, dass sie sich positiv auf die Stottertherapie auswirken könnten.

Liedarrangement:

Durch den klar vorgegebenen Aufbau der Lieder kann das Liedarrangement ein hohes Mass an sprachlicher Sicherheit bieten. Musikalische Formen wie Strophen-Refrain-Strukturen oder wiederholende Hooks⁵ können diese unterstützen. Die Studie von Falk et al. (2016) vermutet, dass solche wiederkehrenden Formen durch ihre Vorhersehbarkeit die Sprechsicherheit fördern und somit ein Vorteil für die Planung der Sprachmotorik entsteht. Die Harmonik bzw. die Auswahl der Akkorde kann bestimmte Gefühle vermitteln oder betonen (z.B. Freude, Ruhe, etc.) und somit ein Gegenpol zu negativen Emotionen wie Frustration, Wut oder Stress, die im Zusammenhang mit Stottern empfunden werden können (Thum & Mayer, 2014), bilden. Zudem haben die Lieder eine einfache Begleitung und wenige Akkorde, da dies die Fokussierung auf den Liedinhalt und allenfalls die zu erlernende Sprechtechnik vereinfacht.

Tabelle 3: Liedarrangement - liedspezifisch unterstützende Merkmale (Darstellung: Saida Hauser)

Liedspezifisch unterstützende Merkmale	
Froschchor	- Zu erlernende Technik (Pseudostottern) wird durch Taktart unterstützt
Ich hab mein Fell	- Einfache, fließende Begleitung der Instrumente unterstützt den weichen Stimmeinsatz - Harmonik unterstreicht mit warmen, runden und weichen Klangfarben das Werkzeug
Schneckentempo	- Reggae-Genre unterstreicht Kernaussage des Werkzeugs
Auf grosser Mission	- Ruhige, schwingende Begleitung bereitet auf das Zeitlupensprechen in den Strophen vor - Durch die reduzierte Instrumentierung in den Strophen wird der Fokus auf die Modifikationstechnik gelegt
Pausen sind so cool	- Das Füllen der Pausen und die Klavierbegleitung dienen als Unterstützung die Gesangspausen nicht negativ wahrzunehmen, sondern als gleichwertig zum Gesang

⁵ Eine Hook ist eine kurze eingängige Melodie, die bei den Zuhörer:innen hängenbleibt und die leicht zu memorisieren ist. Meist versteckt sich die Hook im Refrain eines Liedes (Peterik et al., 2023).

Text:

Nach anfänglichem Komponieren auf Schweizerdeutsch, entschied sich die Autorin die Lieder auf Hochdeutsch zu verfassen. So sind sie nicht nur in der Schweiz nutzbar, sondern auch in Deutschland und Österreich. Mithilfe von positiven, bestärkenden Texten kann das Selbstkonzept der Kinder gefördert und zur Akzeptanz des Stotterns beigetragen werden. Durch humorvolle, lustige Texte und Lautmalereien werden Ängste abgebaut und die innere Haltung verändert. Sie können Hemmungen lösen, das Stottern mit neuen positiven Assoziationen aufladen und die in Kapitel 2.2.3 als Fundament für die Desensibilisierung angesprochene Sprechfreude hervorrufen.

Erfinden oder ergänzen Kinder selbst Liedteile, kann dies die Selbstwirksamkeit stärken. So tragen die Lieder zu den in Kapitel 2.2.3 erwähnten Therapiebausteinen Desensibilisierung und Identifikation sowie zur Enttabuisierung des Stotterns bei. Indem über die Werkzeuge gesungen wird, können diese bewusst wahrgenommen und ihre Funktion spielerisch erlernt werden. Weiter lassen Studien (Healey et al., 1976, Glover et al., 1996) darauf schliessen, dass bereits bekannte Texte sowie einfache und kurze Texte (semantisch reduziert) die Stotterhäufigkeit verringern und so zur Verlängerung der Äusserungsdauer führen. Texte im Versmass und Reime dienen der Vorhersehbarkeit und fördern die Sprechsicherheit in ähnlicher Weise wie das Liedarrangement.

Tabelle 4: Text - liedspezifisch unterstützende Merkmale (Darstellung: Saida Hauser)

Liedspezifisch unterstützende Merkmale	
Gut so wie du bist	- Figur <i>Stottermonster</i> : für Kinder kognitiv und emotional greifbar. Eigene Gefühle sind so nicht untrennbar mit der eigenen Identität verbunden, sondern können davon losgelöst betrachtet werden → Identifikation
Drück ganz fest	- Text lenkt Fokus auf Handlung <i>Spannung wahrnehmen und Loslassen</i>
Schneckentempo	- Löwe als Identifikationsfigur für das Kind - Schnecke als Hilfsfigur/ Ratgeberin - Schneckentempo → Metapher für die Modifikation
Pausen sind so cool	- Metakommunikativ → Sprechen über das Sprechen und wie es sich anfühlt - positive Neubewertung von Pausen
Fuultier (schweizerdeutsch)	- Durch den Text werden körperliche Empfindungen (Schwere, Wärme, Atmung) in Worte gefasst und greifbar

Melodie:

Bei der Melodiegestaltung zeigen die Lieder kleine Intervalle und wenig unterschiedliche Tonsprünge. Zudem bewegen sich die Melodien oft schrittweise in Sekundschritten und weisen einen gebundenen, ruhigen und tragenden Charakter auf. Die Lieder besitzen eine kleine Anzahl an ein- bis viertaktigen Motiven, die manchmal rhythmisch und melodisch leicht variiert werden. Da sich gemäss Studie von Falk et al. (2016) eine gesungene Äusserung positiv auf

die Vokal- und Äusserungsdauer auswirkt, kann davon ausgegangen werden, dass die oben erwähnten Einflussfaktoren die Sprechflüssigkeit unterstützen. Eingängige und einfache Melodien sind von grosser Wichtigkeit für die Lieder dieser Liedersammlung. Der Fokus soll nicht auf dem Erlernen der Melodie liegen, sondern auf der zu erlernenden Sprechtechnik und dem Text, da diese Elemente die Ziele des Konzepts vermitteln.

Tabelle 5: Melodie - liedspezifisch unterstützende Merkmale (Darstellung: Saida Hauser)

Liedspezifisch unterstützende Merkmale	
Ich hab mein Fell	- Gebundene Melodie → Vorbereitung weiche Stimmeinsätze
Auf grosser Mission	- Gebundene Melodie → Vorbereitung für Zeitlupensprechen in Strophe
Fuultier	- Strophe: Melodie bewegt sich rund um die Note g ¹ - Refrain: Melodie bewegt sich rund um die Note e ¹ und zielt immer wieder auf die Note c ¹ (Grundton) → Somit basiert ein Grossteil der Melodie auf den drei Akkordtönen von C-Dur. Dies soll Stabilität und Vorhersehbarkeit vermitteln

Tonhöhe/ Tonumfang:

Der Tonumfang der Lieder reicht vom kleinen h bis zum eingestrichen h und befindet sich somit exakt in der von Schmid (2017) definierten Oktave. Damit sind die Lieder laut Mohr (2014) ideal für den Stimmumfang eines Grundschulkindes, jedoch ein wenig zu tief für Kindergartenkinder. Aus der Erfahrung der Autorin als Lehrperson für Musikalische Grundausbildung ist der von Mohr (2013) vorgeschlagene Stimmumfang für die Realität jedoch eher zu hoch angesetzt, weshalb die Lieder für beide Altersklassen als geeignet betrachtet werden. Obwohl aus den Studien nicht hervorgeht, ob und wie die Tonhöhe für die Nutzung der Lieder in der Stottertherapie relevant ist, ist sie doch von nicht zu unterschätzender Wichtigkeit für die allgemeine Singbarkeit eines Kinderliedes. Deshalb fliesst dieser Aspekt in die Analyse mit ein.

Rhythmus:

Wie im Kapitel 2.3.1 erwähnt, zeigen Studien (Neumann et al., 2005), dass der vorgegebene Rhythmus eines Textes die Funktion eines natürlichen Metronoms erfüllt und daher dabei helfen kann, die Sprechflüssigkeit zu erhöhen. Bei der Komposition der Lieder wurde diesem Aspekt durch einen regelmässigen und ruhigen Textrhythmus Rechnung getragen. Weiter strukturieren viele gleich lange Noten und wenige Synkopen den Textrhythmus, weshalb die Lieder meist nur aus Achtel- und Viertelnoten, manchmal zusätzlich aus halben Noten, selten aus Sechszehntelnoten, bestehen. Wiederholende zwei- bis viertaktige rhythmische Motive geben dem Lied eine vorhersehbare Komponente und unterstützen so wiederum die Sprechflüssigkeit.

Tempo:

Obwohl sich die Forschung nicht einig ist, ob es einen Zusammenhang zwischen verlangsamter Sprechgeschwindigkeit und Stotterhäufigkeit gibt, wurde das Tempo als musikalisch wichtiger Parameter für die Komposition der Liedersammlung bewertet. Dies wird damit begründet, dass im Konzept *Stärker als Stottern* (Thum & Mayer, 2014) das Tempo ein wesentlicher Bestandteil zur Umsetzung bestimmter Werkzeuge darstellt. Die Tempi der Lieder bewegen sich zwischen 70 und 128 bpm⁶. Zu Beginn des Kompositionsprozesses wurden tendenziell zu schnelle Tempi festgelegt. Wie die Studie von Andrews et al. (1982) zeigt, lässt sich eine Reduktion der Stotterhäufigkeit bei verlangsamtem Sprechen beobachten. Übertragen auf die Liedkomposition geht die Autorin davon aus, dass die Lieder so langsam sein sollten, dass sie ihr Ziel optimal erfüllen können.

Abbildung 8: Lieder aufnehmen (Fotos: Saida Hauser)

⁶ beats per minute → Schläge pro Minute

4. Evaluation des Projekts

Nach der Fertigstellung des Produkts führte die Autorin eine Evaluation der Liedersammlung durch. Primäres Ziel der Evaluation war es nicht, die Effekte der Lieder im therapeutischen Setting mit stotternden Kindern zu erforschen, da eine systematische Wirksamkeitserhebung im zeitlichen und methodischen Rahmen dieser Bachelorarbeit nicht möglich war. Stattdessen lag der Schwerpunkt auf der Einschätzung des entwickelten Produkts durch die zwei Fachpersonen des Konzeptes *Stärker als Stottern* (Thum & Mayer, 2014) Georg Thum und Tina Braun. Aufgrund ihrer fachlichen Expertise wurden die beiden als geeignete Stichprobe für diese Arbeit ausgewählt.

4.1 Halbstrukturiertes Interview

Um die dritte Fragestellung zu beantworten, wurde in einem halbstrukturierten Interview, dessen Leitfaden im Anhang (V) eingesehen werden kann, eine Einschätzung des Produkts zur altersspezifischen Attraktivität, Benutzerfreundlichkeit, Eignung für die Praxisanwendung, Zielorientiertheit und therapeutischen Eignung erfragt. Die Interviews fanden an zwei Vormittagen im Dezember via Videocall statt und dauerten eine Stunde. Das Gespräch wurde aufgenommen und anschliessend mithilfe des Tools *noScribe* transkribiert.

Die Auswertung der Interviews orientiert sich an der inhaltlich strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse nach Kuckartz, in der mithilfe der Bildung von Kategorien Daten zusammengefasst und analysiert werden können. Die Kategorien dieser Arbeit wurden mehrheitlich deduktiv gebildet. Für die Entwicklung von deduktiven Kategorien stehen in der qualitativen Inhaltsanalyse verschiedene Quellen zur Verfügung. In dieser Arbeit dient der Interviewleitfaden als Hauptquelle zur Kategorienbildung. Unterteilt in Themenblöcke, können diese als strukturierende Ordnungskategorien übernommen werden. Aufgabe der Kategorien und des Kategoriensystems ist es, die Beantwortung der Fragestellung zu unterstützen (Kuckartz & Rädiker, 2022).

Aus dem Interviewleitfaden entstanden sieben Oberkategorien mit jeweils mehreren ausdifferenzierten primär induktiv gebildeten Unterkategorien. Weiter besteht die Codierung der Oberkategorien aus sieben unterschiedlichen Farben, damit im Transkript die zur jeweiligen Kategorie gehörenden Äusserungen gut ersichtlich sind. Aus den Ober- und Unterkategorien sowie den wesentlichsten Aussagen entstand eine Tabelle, die zusammenfassend die bedeutendsten Äusserungen in den jeweiligen Kategorien darstellt. Die Tabelle sowie das vollständig codierte Transkript sind im Anhang (VII und VIII) ersichtlich.

5. Ergebnisse

Dieses Kapitel stellt die Ergebnisse der Evaluation dar, indem die Aussagen der Fachpersonen zu den jeweiligen Unterkategorien zusammengefasst werden.

5.1 Halbstrukturiertes Interview

Gesamteindruck:

Wertschätzung: Positiv überrascht über die Umsetzung der Therapieziele und Werkzeuge in den Liedern, sprechen die Fachpersonen sehr wertschätzend über die komponierten Lieder. Weiter wird die Leichtigkeit, die die Lieder durch die musikalische Ausbildung und die Begabung der Autorin erhalten, erwähnt.

Anfängliche Bedenken: Beide Fachpersonen erwähnen anfängliche Bedenken dem Produkt gegenüber. Einerseits bemerken sie die unterschiedlichen musikalischen Vorlieben als Herausforderung sowie den möglicherweise fehlenden Zugang der angesprochenen Logopäd:innen zur Musik.

Motivation der logopädischen Fachperson durch das Produkt: Die Liedersammlung regte die Fachpersonen an, selbst kreativ zu werden und sie sind motiviert die Lieder im eigenen therapeutischen Alltag umzusetzen.

Altersspezifische Attraktivität:

Eignung für den Zyklus 1: Beide nehmen die Lieder als geeignet für die vorgeschlagene Altersgruppe wahr.

Übertragbarkeit auf andere Altersgruppen: Manche der Lieder könnten auch mit älteren Kindern eingesetzt werden. Die Fachexpert:innen sind sich jedoch einig, dass vor allem die vorgeschlagene Zielgruppe angesprochen wird.

Zielorientiertheit der Lieder und Verbindung mit SAS:

Unterstützung der zentralen Therapieziele: Braun und Thum sind sich einig, dass die Lieder die wesentlichen Therapieziele des Ansatzes unterstützen. Durch die Weiterentwicklung des Konzepts seit Erscheinung des Buches (Thum & Mayer, 2014) gibt es einzelne Lieder, die die Feinziele der Werkzeuge nicht mehr vollständig unterstützen.

Liedspezifische therapeutische Eignung:

Tabelle 6: Liedspezifische therapeutische Eignung (Darstellung: Saida Hauser)

Lied	Therapeutische Eignung
Gut so wie du bist	<ul style="list-style-type: none"> - Text drückt aus, um was es bei SAS (Thum & Mayer, 2014) geht <ul style="list-style-type: none"> ➤ Stärker als und mit Stottern - Einsetzen, um sich gegenseitig auf die Schulter zu klopfen
Stotterblues	<ul style="list-style-type: none"> - Geeignet für Ziel durch Reduktion auf Wesentliches - Gibt Wissen über Kernsymptome weiter - Zeigt Kernsymptomatik auf lockere Art und Weise - Bringt Leichtigkeit für Kinder, die eine negative Belastung haben
Halli Hallo	<ul style="list-style-type: none"> - Geeignet als Einstieg und Ritual - Einladung, um auszuprobieren und zu improvisieren - Begleitende Bewegungen als Hilfestellung für Logopäd:in
Froschchor	<ul style="list-style-type: none"> - Ungeeignet für Pseudostottern durch feste, vorgegebene Struktur
Lass dir Zeit	<ul style="list-style-type: none"> - Idee für Erweiterung → Stoppen ganzkörperlich erleben (Tanzen und bei Musikstopp einfrieren) - Sinnvolle Ergänzung zur Visualisierung des Stoppschildes - Hilfreiche didaktische Ideen
Drück ganz fest	<ul style="list-style-type: none"> - Gut einsetzbar für therapeutisches Ziel - Idee für Erweiterung: ganzkörperliches Anspannen und Loslassen (nicht nur in Hand spürbar)
Schneckentempo	<ul style="list-style-type: none"> - Wird nicht mehr verwendet (Thum) - In Poltertherapie aber gut einsetzbar (Thum)
Auf grosser Mission	<ul style="list-style-type: none"> - Ungeeignet → zu schnell, langsames Spüren von einem Laut zum anderen kann man nicht wahrnehmen (Braun) - Inhaltlich detailliert sowie musikalische Leichtigkeit (Thum)
Pausen sind so cool	<ul style="list-style-type: none"> - Werkzeug wird nicht mehr genutzt (Braun) - Für Stimmtherapie aber nutzbar (Braun) - Mit Jugendlichen wird es noch genutzt (Thum) - Therapeutische Prinzipien werden umgesetzt → Pausen setzen, in Portionen sprechen, nicht gross auf Atmung eingehen (Thum)
Stotterchamp	<ul style="list-style-type: none"> - Auch mit Jugendlichen nutzbar

Benutzerfreundlichkeit und Eignung für die Praxisanwendung:

Eignung für musikfremde Logopäd:innen: Laut Braun und Thum ist die Liedersammlung für musikalische Laien gut geeignet. Sowohl die Lieder als auch das Liederheft können von musikfremden Logopäd:innen eingesetzt werden.

Nutzbarkeit der Audios: Die Audios unterstützen Logopäd:innen und erleichtern ihnen das Einsetzen der Lieder in der Therapie. Braun wünscht sich zusätzlich zu den Audios Videoaufnahmen mit Text zum Mitsingen.

Verständlichkeit der didaktischen Ideen: Die Fachpersonen schätzen die didaktischen Ideen als verständlich und hilfreich ein und gehen davon aus, dass diese auch von musikfremden Logopäd:innen umgesetzt werden können.

Verständlichkeit des Theorieteils: Der Theorieteil wird von beiden als verständlich wahrgenommen.

Verständnis der therapeutischen Rolle: Wie und ob die Liedersammlung im therapeutischen Alltag eingesetzt wird, hängt laut Braun und Thum von der Persönlichkeit der logopädischen Fachperson ab. Personen mit Hang zu Perfektionismus werden eine andere Herangehensweise an die Lieder haben als Personen, die sich nicht zu schade sind, auch mal zu scheitern und so gemeinsam mit den Kindern Neues zu entdecken.

Produktbewertung für den Einsatz in Praxis:

Stärken des Produkts: Beide Interviewpartner:innen zählen zahlreiche Stärken des Produkts auf. Musik verbindet und kann den Therapieprozess begleiten und bestärken. Sie erlaubt einen Zugang von der künstlerisch musikalischen Seite her und kann als Türöffner fungieren. Die Lieder können den Kindern als Erinnerungshilfen und Unterstützung, ähnlich dem Werkzeugkoffer, im Alltag dienen. Das Produkt bietet die Möglichkeit Brücken zu schlagen und ermöglicht dem Kind sich und sein Sprechen in unterschiedlichen Situationen anders zu erleben.

Schwächen des Produkts: Braun spricht die grosse Gefahr des *Hoffnung schüren* an im Sinne von: Wenn du singst, sprichst du ja flüssig. Da dies nicht die Hauptbotschaft der Liedersammlung ist, empfiehlt sie unbedingt bei einer möglichen Veröffentlichung zu erwähnen, dass die Liedersammlung sich an den momentanen Veränderungen in der Stottertherapie orientiert. Dies soll beweisen, dass es sich nicht um einen veralteten Ansatz handelt.

Weiterentwicklung:

Verbesserungsvorschläge/ Entwicklungspotenzial: Für eine Weiterentwicklung schlägt Thum vor, dass der Fokus weniger auf dem *Fluency*-Anteil liegt, sondern vermehrt auf dem Umgang mit dem Stottern. Zentraler Gedanke ist die Förderung der Selbstakzeptanz: Stottern ist ok und du bist ok damit. Braun erwähnt die Wichtigkeit davon, wie man dieses Produkt auf den Markt bringt.

Umsetzung weiterer Werkzeuge: Das Bedürfnis nach der Umsetzung weiterer Werkzeuge besteht, denn sowohl Thum als auch Braun schlagen ein Werkzeug vor, zu dem sie sich ein zusätzliches Lied wünschen.

Sprachliche Sensibilität: Beide Fachexperten weisen darauf hin, dass es betreffend des Wording eine sprachliche Sensibilität benötigt. Ihnen fallen zwei Begriffe ins Auge, die allenfalls angepasst werden können. Sie weisen aber auch darauf hin, dass es den Umfang dieser Arbeit sprengen würde, jedes Lied betreffend Wording zu analysieren.

5.2 Entstehung der Version 1

Mithilfe der Inputs der Fachexpert:innen wurde die erste Version der Liedersammlung angepasst. Nachfolgend finden sich Erläuterungen zu den vorgenommenen Anpassungen. Im Anhang ist die überarbeitete Version 1 (XI) einzusehen.

5.2.1 Überarbeitung der Liedersammlung

Bei *Gut so wie du bist* sowie *Drück ganz fest* weisen die Fachpersonen auf das Wording und den damit verbundenen sensiblen Umgang mit Sprache und Wörtern hin. Die Rückmeldungen zeigen, dass Begriffe wie Metaphern im Kontext mit Stottern sensibel ausgewählt und immer reflektiert werden müssen. Der Begriff *Stottermonster* wird in der überarbeiteten Version beibehalten, da er nicht für das Stottern an und für sich steht, sondern als Metapher für die subjektiv erlebte Angst oder Unsicherheit. Entscheidend ist die anschließende Relativierung der Metapher. Statt gegen das Monster zu kämpfen, verliert es seine Macht und gleichzeitig wird durch die Figur des *guten Freundes* der Fokus auf die zentrale Botschaft des Liedes gelenkt. Anders behandelt wird das kritisierte Wort *Qual* im Lied *Drück ganz fest*. Im Unterschied zum vorherigen Begriff handelt es sich hier um eine Bewertung des Sprechens ohne anschließende Relativierung. Das Wort wird hier als verallgemeinernd eingeschätzt, da Stottern nicht grundsätzlich als qualvoll erlebt werden muss. Um der Haltung des Ansatzes gerecht zu werden, wird der Begriff im Liedtext von *es ist `ne Qual* zu *und woll`n nicht raus* angepasst. Weiter schlägt Braun bei diesem Lied vor, dass man das Anspannen und Loslassen nicht nur in der Hand erleben, sondern auf den ganzen Körper übertragen soll. Die Autorin erachtet diese Ergänzung als sinnvoll, weshalb die didaktische Idee ins Liederheft der Version 1 aufgenommen wird.

Die feste Struktur des Liedes *Froschchor* empfindet Braun als ungeeignet, um das Pseudostottern zu üben. Aus Sicht der Fachexpertin lebt das Pseudostottern von einem neugierigen Entdecken von immer wieder anderen Qualitäten des Pseudostotterns. Die Autorin nimmt diesen Hinweis ins Liederheft auf, indem sie die Ziele des Liedes anpasst. Für eine Einführung des Werkzeugs sowie ein erstes Üben der Technik empfiehlt sie das Lied. Jedoch wird darauf hingewiesen, dass im weiteren Therapieverlauf das Pseudostottern weniger strukturiert geübt werden soll.

Des Weiteren wurde das Lied *Lass dir Zeit* um die ganzkörperliche Erfahrung des Stoppens zur Musik ergänzt, indem das Liederheft um die didaktische Idee des Tanzens zum Lied bzw. Körper einfrieren bei Musikstopp erweitert wurde.

Die Rückmeldungen zum Lied *Auf grosser Mission* mündeten darin, das Lied in der Version 1 nicht mehr aufzuführen. Die Autorin zweifelte schon während dem Komponieren daran, ob diese Technik mit einem Lied an therapeutischem Nutzen gewinnt. Der fachliche Austausch mit Tina Braun und Georg Thum bestätigte die Zweifel, weshalb diese Entscheidung getroffen wurde.

Aufgrund der Rückmeldungen der beiden Fachpersonen entschied sich die Autorin beim Lied *Pausen sind so cool* eine Anmerkung zur Anpassung der Altersgruppe vorzunehmen. Obwohl Braun darauf hinwies, das verwendete Werkzeug mit jüngeren Kindern nicht mehr einzusetzen, wurde entschieden dieses Lied beizubehalten. Begründung dafür ist, dass Kinder sich unterschiedlich entwickeln und das Lied für einen Teil der Zielgruppe dennoch geeignet sein kann.

Abschliessend bleibt das Lied *Schnecken tempo*, dessen Werkzeug von Georg Thum nicht mehr verwendet wird, weiterhin Teil der Liedersammlung. Obwohl die Verwendung als globale Sprechtechnik im Alltag schwer umzusetzen ist, wird jedoch der Effekt der verlangsamten Sprechgeschwindigkeit in Studien belegt. Aufgrund dessen empfindet die Autorin diese Technik, lokal eingesetzt, als durchaus sinnvoll.

6. Diskussion

Im nächsten Kapitel folgt eine kritische Auseinandersetzung mit der vorliegenden Arbeit. Sie soll die mögliche Begrenztheit der Arbeit und des Produkts aufzeigen sowie den Forschungsprozess reflektieren. Im Zuge dessen wird das Produkt, die Orientierung am Ansatz *Stärker als Stottern* (Thum & Mayer, 2014) sowie die Evaluation prüfend beleuchtet.

6.1 Kritik Produkt

In Bezug auf das Produkt bedarf die Rolle des Singens als alleinige Lösung einer kritischen Einordnung. Singen ist keine eigenständige Therapieform und erhebt keinesfalls den Anspruch das Stottern zu heilen, sondern soll den Kindern ermöglichen sich für eine bestimmte Zeit flüssig sprechend zu erleben sowie die Werkzeuge des Therapiekonzepts multimodal kennenzulernen. Der Anspruch das Sprechen vollständig zu verflüssigen, will das Therapiematerial nicht erheben. Vielmehr möchte es in den Worten der Stuttering Pride-Bewegung einen Beitrag dazu leisten, dass Stotternde und ihr Stottern als natürliche Variation des Sprechens und als wertvoll angesehen werden (*What is Stammering Pride?* | STAMMA, o. J.). Bei einer möglichen Publizierung des Produkts sollte darauf geachtet werden, keine falschen Versprechungen zu erwecken, sondern die Vorteile eines musikalischen Therapiematerials hervorzuheben. Die subjektiven musikalischen Vorlieben sind als weiterer Kritikpunkt zu erwähnen, da davon ausgegangen werden kann, dass nicht alle Kinder und Logopäd:innen die Lieder als gleich ansprechend empfinden werden. Auf welche Weise Musik auf Menschen wirkt, bestimmen die musikalische Sozialisation, musikalische Vorlieben wie auch die Verbundenheit zu einem gewissen Musikgenre (Hartogh & Wickel, 2019). Unterschiedliche Geschmäcker können sich sowohl auf die Motivation der Kinder als auch auf die Bereitschaft der Logopäd:innen das Produkt anzuwenden auswirken.

Obwohl die Gestaltung des Liederhefts und die Audioaufnahmen bewusst benutzerfreundlich und praxisnah umgesetzt wurden, bleibt ungewiss, ob die Umsetzung der Lieder im Therapiealltag realistisch ist. Thum und Braun weisen darauf hin, dass es von der Persönlichkeit der logopädischen Fachperson und ihrem Verständnis der ihr innewohnenden therapeutischen Rolle abhängt, ob und wie die Liedersammlung in der Therapie eingesetzt wird. Der Respekt davor die eigene Singstimme in der Therapie zu nutzen, erwähnen die Fachpersonen als mögliche Herausforderung und sollte bei einer zukünftigen Veröffentlichung des Produkts mitgedacht werden. Nicht selten sind erwachsene Menschen gehemmt ihre Stimme singend zu nutzen, da sie sich im schulischen Kontext als unmusikalisch erlebt haben (Hartogh & Wickel, 2019).

6.2 Kritik Orientierung an Therapieansatz

Während des Verfassens der Arbeit stellte sich heraus, dass sich der Therapieansatz in der praktischen Anwendung stets weiterentwickelt hat. Der im Buch *Stottertherapie bei Kindern und Jugendlichen* (Thum & Mayer, 2014) beschriebene Wissensstand, an dem sich die Autorin fürs Komponieren der Lieder orientierte, entspricht nicht mehr dem heutigen Wissensstand. Sowohl Georg Thum als auch Tina Braun weisen darauf hin, dass sich das Konzept stetig weiterentwickelt. Einige Werkzeuge werden heute nicht mehr genutzt, da einerseits der therapeutische Schwerpunkt vermehrt auf der Identifikation und Desensibilisierung statt auf der Modifikation liegt und andererseits arbeiten Braun und Thum in ihrer therapeutischen Praxis mit unterschiedlichen Altersgruppen. Dieser Entwicklung war sich die Autorin beim Erstellen der Liedersammlung nicht bewusst.

Zudem wird darauf hingewiesen, dass sich nicht alle Werkzeuge für die musikalische Umsetzung eignen. Dies zeigte sich bereits während des Kompositionsprozesses und wurde dann durch den Austausch und die Evaluation mit den Fachpersonen bestätigt. Die therapeutische Eignung oder Nichteignung einzelner Lieder kann diese Arbeit aber nicht abschliessend beurteilen.

Bedingt durch die Anlehnung an den Therapieansatz erhebt die Liedersammlung nicht den Anspruch ein eigenständiges Therapiematerial zu sein, sondern soll eine inspirierende und ergänzende Sammlung an Liedern für den Therapiealltag bereitstellen.

6.3 Methodenkritik

Die Praxisforschung weist im Teilschritt der Evaluation Nachteile auf (Moser, 2015), weshalb die Forschungsmethode dieser Arbeit kritisch hinterfragt werden muss.

Indem die Planung, die Durchführung sowie die Evaluation von derselben Person getätigt werden, verliert das Projekt an Objektivität (Boeckmann, 2016). Gemäss Kohler (2022) ist die Subjektivität der forschenden Person nicht vermeidbar und deshalb soll versucht werden, diese im Forschungsprozess sinnvoll einzusetzen (Kohler, 2022). Die Subjektivität kann die Interpretation der in den Interviews geäusserten Aussagen beeinflussen.

Einsicht in die Gedanken und Erfahrungen der Fachpersonen zu erhalten, erachtete die Autorin als gewinnbringend. Im Sinne eines Experteninterviews konnten so Qualitätskriterien des Produkts überprüft werden, indem «die befragte Person über hohe Expertise im jeweiligen Gebiet» (Roos & Leutwyler, 2022, S. 347) verfügte. Experteninterviews sollten so offen angelegt sein, dass die interviewte Person auch tatsächlich wagt, kritische Elemente des Produkts anzusprechen (Roos & Leutwyler, 2022). Es kann hier aber nicht ausgeschlossen werden, dass die Fachpersonen ihre Einschätzungen aus Rücksicht auf die Autorin weniger kritisch formulierten, als sie dies bei einer Befragung durch eine Drittperson getan hätten.

Um «Ergebnisse gegenseitig abzusichern» und «durch die Ergänzung verschiedener Perspektiven eine vollständigere Sicht auf die Dinge zu erlangen» (Hug & Poscheschnik, 2020,

S. 118), empfiehlt sich der Einsatz von mehreren Personen im Forschungsprozess, eine sogenannte Investigator-Triangulation (Hug & Poscheschnik, 2020). Aufgrund der als Einzelarbeit konzipierten Bachelorarbeit erfüllt die vorliegende Arbeit diese Anforderung nicht.

Weiter soll erwähnt sein, dass aus zeitökonomischen Gründen kein Testen der Liedersammlung mit stotternden Kindern stattfand, weshalb diese Arbeit keine Ergebnisse über die Wirksamkeit liefern kann.

Die gewählte Stichprobe ist klein und erlaubt keine allgemeingültigen Aussagen abzuleiten. Ausserdem repräsentieren zwei Fachpersonen für den Ansatz *Stärker als Stottern* (Thum & Mayer, 2014) nicht die Breite an Logopäd:innen und die Antworten besitzen aufgrund dessen nicht allgemeine Gültigkeit. Die Stichprobe wurde anhand des *theoretischen Sampling* ausgewählt. Dies meint «die bewusste Auswahl von Personen» (König, 2016, S. 62), die dazu dienen, das Wissen über den untersuchten Gegenstand mit jeder Interviewdurchführung ein wenig zu vergrössern und nicht «dem Kriterium möglichst grosser Repräsentativität folgt» (König, 2016, S. 62).

Retrospektiv wurden zwei Gütekriterien des Produkts im halbstrukturierten Interview nicht thematisiert. Da die Einschätzung zum Design und der Gestaltung des Liederhefts von der Autorin nicht abgefragt wurde, kann nicht abschliessend beurteilt werden, ob die grafische Gestaltung des Produkts die Benutzerfreundlichkeit und die Nutzung im therapeutischen Alltag unterstützt. Ebenso wurde nicht untersucht, wie hoch die Fachpersonen den Nutzen der Playbacks einschätzen. Bei einer erneuten Durchführung der Interviews würde die Autorin eine leichte Anpassung des Interviewleitfadens vornehmen. Die Frage, ob die liedkompositorischen Aspekte das Konzept unterstützen, konnte von den beiden Fachpersonen nicht beantwortet werden, da dies aufgrund ihres mangelnden Wissens über Musiktheorie ihre Kompetenz überstieg. Allerdings stellte die Autorin nach der Interviewdurchführung fest, dass dieser Teilaspekt der Fragestellungen grundsätzlich von der zweiten Fragestellung beantwortet wird und somit gar nicht Teil des Interviewleitfadens hätte sein müssen.

7. Beantwortung der Fragestellungen

7.1 Erste Fragestellung

Welche Aspekte der Kinderliedkomposition (Liedarrangement, Text, Melodie, Tonhöhe/ Tonumfang, Rhythmus und Tempo) können die Werkzeuge des methodenkombinierten Ansatzes Stottertherapie bei Kindern und Jugendlichen (Thum & Mayer, 2014) in der therapeutischen Zielerreichung mit Kindern im Alter von vier bis acht Jahren unterstützen?

Basierend auf den Erkenntnissen der Literaturrecherche (vgl. Kapitel 2.3 und 2.4) wurden die Aspekte *Liedarrangement, Text, Melodie, Tonhöhe/Tonumfang, Rhythmus und Tempo* als leitende Kriterien zur Erstellung der theoriegeleiteten Liedersammlung definiert. Die Auswahl der Aspekte ergab sich aus der engen Verbindung zwischen sprachsystematischen Prozessen und musikalischen Parametern sowie aus den empirischen Befunden zur Wirkung von Gesang auf die Stotter symptomatik. Insbesondere Vorhersehbarkeit, auswendig gelernter Text, semantisch reduzierter Textinhalt, verlängerte Vokal- und Äusserungsdauer, verlangsamtes und gedehntes Sprechen, reduzierte Voice Onset Time, rhythmische Struktur und verlangsamte Sprechgeschwindigkeit reduzieren gemäss Studien die Stotterhäufigkeit.

7.2 Zweite Fragestellung

Wie muss eine theoriegeleitete Liedersammlung zum methodenkombinierten Ansatz Stottertherapie bei Kindern und Jugendlichen (Thum & Mayer, 2014) in Bezug auf die in der ersten Fragestellung formulierten Aspekte konzipiert und realisiert sein, damit sie die Stottertherapie mit Kindern im Alter von vier bis acht Jahren optimal unterstützt sowie zielgerichtet durchgeführt werden kann?

Die im Rahmen der Literaturrecherche herausgearbeiteten Aspekte der Kinderliedkomposition (vgl. Kapitel 2.4) erwiesen sich als geeignet, um die Stottertherapie basierend auf dem Konzept *Stärker als Stottern* (Thum & Mayer, 2014) optimal zu unterstützen und zielgerichtet durchzuführen. Die den Kompositionsprozess begleitende Liedanalyse (vgl. Kapitel 3.2.3.4) bestätigte die erfolgreiche Umsetzung der Aspekte in den Liedern. Die Anlehnung an das Therapiekonzept sowie an die Erkenntnisse aus den in Kapitel 2.3.1 erwähnten Studien ermöglichten die Entwicklung einer theoriegeleiteten Liedersammlung. Eine optimale Unterstützung im Therapiealltag erlauben die in Kapitel 3.2.3.3 erwähnten Punkte.

7.3 Dritte Fragestellung

Wie schätzen die Fachexpert:innen des methodenkombinierten Ansatzes Stottertherapie bei Kindern und Jugendlichen (Thum & Mayer, 2014) die im Rahmen dieser Arbeit entwickelte Liedersammlung nach Einsicht des Materials und nach Hörprobe der Audios ein? Und zwar in Bezug auf:

- *altersspezifische Attraktivität*
- *Benutzerfreundlichkeit und Eignung für die Praxisanwendung*
- *Zielorientiertheit der Lieder: Welche Lieder eignen sich für die therapeutische Umsetzung?*

Um die dritte Fragestellung beantworten zu können, führte die Autorin mit den zwei Fachpersonen Georg Thum und Tina Braun ein halbstrukturiertes Interview durch. Nach Einsicht des Materials und Hörprobe der Audios schätzen die Fachexpert:innen die gewählte Altersgruppe als passend für die Umsetzung der Liedersammlung im therapeutischen Setting ein. Hinsichtlich der Benutzerfreundlichkeit und Eignung für die Praxisanwendung wird die Liedersammlung als überwiegend positiv beurteilt (vgl. Kapitel 4.1).

In Bezug auf die Zielorientiertheit wird das Produkt als eindeutig an der Grundhaltung und Werkzeugen des Therapieansatzes orientiert angesehen. Insbesondere Ziele wie Akzeptanz, Desensibilisierung, Identifikation, Resilienz und Stärkung des Selbstkonzepts werden durch die Lieder unterstützt (vgl. Kapitel 2.2.3). Ein Grossteil der Lieder beurteilen die Fachpersonen als zielorientiert und geeignet für die therapeutische Umsetzung. Der musikalische Zugang zu den Therapieinhalten wird als Mehrwert der Lieder angesehen und ermöglicht es vermehrt den Umgang mit dem Stottern in den Mittelpunkt zu rücken. Während den Interviews wird aber auch ersichtlich, dass die Einschätzungen der beiden nicht immer übereinstimmen hinsichtlich dessen, welche Werkzeuge nicht mehr genutzt werden bzw. ungeeignet für die musikalische Umsetzung sind.

8. Ausblick

8.1 Bedeutung für die Logopädie

Ob die entwickelte Liedersammlung für den Einsatz im logopädischen Alltag von Nutzen ist, lässt sich nach Beendigung dieser Arbeit nicht abschliessend beurteilen. Die aufgeführten Studien in Kapitel 2.3.1 bestätigen jedoch einen Einfluss von Gesang auf die Stottersymptomatik. Basierend auf diesem Wissen kann angenommen werden, dass die Liedersammlung die Therapie mit stotternden Kindern positiv beeinflussen kann. Nach den Interviews mit den Fachpersonen ist ersichtlich, dass Musik und Singen von Kindern als motivierende Lerngegenstände wahrgenommen werden. Für die Logopädie ist es von Bedeutung Therapiemethoden anbieten zu können, die weg vom Tisch im Raum, im Körper und in Bewegung stattfinden. Weiter geht aus den Interviews hervor, dass ein grundsätzliches Interesse am Einsatz von Liedern in der Stottertherapie besteht und der Nutzen als gewinnbringend eingestuft wird.

8.2 Weitere Forschungsmöglichkeiten

Aus der vorliegenden Arbeit ergeben sich verschiedene weiterführende Forschungsmöglichkeiten. Ein wesentlicher nächster Schritt stellt die wissenschaftliche Wirksamkeitsüberprüfung der entwickelten Liedersammlung im therapeutischen Setting dar. Da der Fokus dieser Arbeit auf der Entwicklung und nicht auf der Erprobung des Materials lag, wurden für die Stichprobe Fachpersonen gewählt, die mit dem Konzept vertraut sind und somit auch die therapeutische Eignung der Liedersammlung in Bezug auf das Konzept beurteilen können. Um die Praxistauglichkeit weiter zu erforschen, bieten sich Evaluationen aus der Perspektive von Logopäd:innen ohne musikalische Ausbildung sowie ohne Fachwissen über das Konzept *Stärker als Stottern* (Thum & Mayer, 2014) an. Auch die Sicht von musikaffinen Logopäd:innen könnte zur optimalen Weiterentwicklung einen zentralen Beitrag leisten. Ausserdem könnten Studien zur Wirkung einzelner musikalischer Parameter wie Melodie, Rhythmus, Tempo, Text, Tonhöhe/ Tonumfang und Liedarrangement dazu beitragen den Einsatz von Liedern in der Stottertherapie gezielt zu verbessern und zu fördern.

8.3 Weiterentwicklung

Die im Rahmen der Bachelorarbeit entstandene Liedersammlung bietet eine optimale Grundlage, um den musikalischen ganzheitlichen Ansatz zu erweitern. Denkbar wäre die Komposition zusätzlicher Lieder für Werkzeuge, zu denen es noch keine musikalische Umsetzung gibt. Weiter schlägt Thum vor, bei zukünftigen Kompositionen weniger die Sprechtechnik als den Umgang mit dem Stottern in den Mittelpunkt zu rücken, da dies vermehrt dem momentanen Paradigmenwechsel in der Stottertherapie entspricht. Aufgrund des von Thum erwähnten Paradigmenwechsels erachtet es die Autorin für die zukünftige Weiterentwicklung der Lieder als

sinnvoll sich über dieses Thema eingehend zu informieren, um die Liedersammlung dem aktuellen Stand anpassen zu können.

Da Braun als musikfremde Logopädin die textunterstützten Bewegungen beim Lied *Halli Hallo* als hilfreich wahrnahm, bietet es sich an, bei allfälligen weiteren Kompositionen vermehrt solche unterstützenden Bewegungen anzubieten. Als ergänzendes Angebot, um die Hemmschwelle zur Verwendung des Produkts in der Therapie zu senken, könnten von der Autorin Weiterbildungen angeboten werden, in denen die Logopäd:innen die Lieder und deren Umsetzung in der Therapie selbst singend erleben können. Auch das Erstellen von Videos zu den Liedern könnte einen niederschweligen Einstieg für den Gebrauch der Liedersammlung in der Therapie ermöglichen. Dies könnte als Online-Angebot via QR-Code im Liederheft umgesetzt werden. Eine weitere Möglichkeit zur Erweiterung der Liedersammlung ergibt sich aus den Aussagen der Fachpersonen zur Einbindung der Eltern in die Therapie. Das Produkt wird von ihnen für einen möglichen Einbezug der Eltern als geeignet wahrgenommen und könnte entsprechend angepasst werden, so dass es nicht nur auf Logopäd:innen ausgerichtet ist, sondern sich gezielt auch an Eltern wendet. Abschliessend könnte eine Übersetzung der Lieder auf Schweizerdeutsch das Produkt ergänzen.

8.4 Fazit und Reflexion

Auf spannende und intensive Monate zurückblickend, ermöglichte die Bachelorarbeit der Autorin, sich mit einem Thema zu beschäftigen, das die bereits bestehende Leidenschaft zur Musik mit einer neu erweckten Leidenschaft verband. Eine Liedersammlung für die Stottertherapie zu entwickeln, erwies sich rückblickend als bereichernd trotz anfänglicher Zweifel. Da das Komponieren von eigenen Liedern in den letzten Jahren keinen grossen Stellenwert in ihrem Alltag einnahm, bestand ein anfänglicher Respekt, welcher sich jedoch als unbegründet herausstellte. Mit viel Elan und Kreativität machte sich die Autorin ans Komponieren und erweckte so die Freude am Songwriting erneut zum Leben. In diesem Sinne erfüllte die Arbeit nicht nur den Zweck zum Erhalt eines akademischen Abschlusses, sondern trug auch zu ihrer persönlichen Weiterentwicklung bei. Während der kreative Teil des Projektes der Autorin bereits vertraut war, stellte sie das wissenschaftliche Arbeiten vor unbekannte Herausforderungen. Neue Kompetenzen zum allgemeinen Aufbau einer wissenschaftlichen Arbeit, zum *Projektmanagement*, zur *Praxisforschung* sowie zum Erstellen, Durchführen und Auswerten von halbstrukturierten Interviews wurden erworben. Weiter wird der Austausch mit den Fachexpert:innen Tina Braun und Georg Thum als lehrreich beurteilt. Nicht nur erhielt die Autorin dadurch wertvolle Rückmeldungen zur Liedersammlung, sondern es eröffneten sich auch mögliche Perspektiven für eine spätere Zusammenarbeit. Die Relevanz und therapeutische Eignung der Liedersammlung wurden durch die positive und wertschätzende Beurteilung bestätigt und von der Autorin als motivierend und bestärkend wahrgenommen.

Verzeichnisse

Literaturverzeichnis

- Andrews, G., Howie, P. M., Dozsa, M., & Guitar, B. E. (1982). Stuttering: Speech pattern characteristics under fluency-inducing conditions. *Journal of Speech and Hearing Research*, 25(2), 208–216.
- Bauer, S. (2018). *Musiktherapie*. München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Boeckmann, K.-B. (2016). Aktionsforschung. In E. Burwitz-Melzer, C. Riemer, H.-J. Krumm, K.-R. Bausch, & G. Mehlhorn (Hrsg.), *Handbuch Fremdsprachenunterricht* (6., vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage, Bd. 8043, S. 592–595). Tübingen: Narr Francke Attempto.
- Braun, W. G., & Kohler, J. (2023). Erste Annäherung an das Phänomen Stottern. *forum:logopädie*, 37(4), 8–14.
- Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte—ICD-11 in Deutsch—Entwurfassung. (2022). Verfügbar unter: https://www.bfarm.de/DE/Kodiersysteme/Klassifikationen/ICD/ICD-11/uebersetzung/_node.html
- Bundesvereinigung Stottern & Selbsthilfe e.V. (o. J.). Fakten und Ursachen, alles über Stottern - bvss.de. Verfügbar unter: <https://www.bvss.de/stottern/fakten>
- Davidow, J. H., Bothe, A. K., Andreatta, R. D., & Ye, J. (2009). Measurement of Phonated Intervals During Four Fluency-Inducing Conditions. *Journal of Speech, Language & Hearing Research*, 52(1), 188–205.
- Elders, A. (1911). *Heilung des Stotterns nach gesanglichen Grundsätzen: Anleitung für Stotterer zur Selbstheilung und für Eltern und Lehrer stotternder Kinder*. Leipzig: Merseburger.
- Falk, S., Maslow, E., Thum, G., & Hoole, P. (2016). Temporal variability in sung productions of adolescents who stutter. *Journal of Communication Disorders*, 62(NA), 101–114.
- Falk, S., Schreier, R., & Russo, F. A. (2020). Singing and Stuttering. In *The Routledge Companion to Interdisciplinary Studies in Singing, Volume III: Wellbeing* (1. Auflage, S. 50–60). New York: Routledge.
- Freitag, T. (2000). *Das Kinderlied: Ein alphabetisches Lesebuch*. Oldershausen: Lugert.
- Gembris, H. (2015). *Transfer-Effekte und Wirkungen musikalischer Aktivitäten auf ausgewählte Bereiche der Persönlichkeitsentwicklung. Ein Überblick über den aktuellen Stand der Forschung*. Gütersloh: Bertelsmann Stiftung.
- Glover, H., Kalinowski, J., Rastatter, M., & Stuart, A. (1996). Effect of Instruction to Sing on Stuttering Frequency at Normal and Fast Rates. *Perceptual and Motor Skills*, 83(2), 511–522.

- Hansen, B., & Iven, C. (2002). *Stottern und Sprechflüssigkeit: Sprach- und Kommunikations-therapie mit unflüssig sprechenden (Vor-)Schulkindern* (1. Auflage). München: Urban & Fischer.
- Hartogh, T., & Wickel, H. H. (2019). *Handbuch: Musik in der Sozialen Arbeit* (1. Aufl.). Weinheim: Beltz Juventa.
- Healey, E. C., Mallard 3rd, A. R., & Adams, M. R. (1976). Factors contributing to the reduction of stuttering during singing. *Journal of Speech and Hearing Research*, 19(3), 475–480.
- Hörmann, H. W. (1997). *Zur Stottertherapie nach Charles von Riper* (Bd. 8). Berlin: Marhold im Spiessverlag.
- Hug, T. P. D., & Poscheschnik, G. D. (2020). *Empirisch forschen* (3. überarbeitete und ergänzte Auflage). Stuttgart: utb GmbH.
- Jakobi-Murer, S. (2018). *Sing sam sum!: 36 pfißige Lieder in Mundart und Hochdeutsch: Mit vielen musikalischen Tipps und Tricks*. Zürich: Hug Musikverlage.
- Kohler, J. (2022). *Wissenschaftlich denken und handeln in der Heil- und Sonderpädagogik: Zur Gemeinsamkeit von Forschung und Praxis* (1. Auflage). Weinheim: Beltz Juventa.
- König, J. (unter der Mitarbeit von Köhler, A.-S., Maschke, D., Ottmann, S., Rechberg, K.-H., & Chilla, M.). (2016). *Praxisforschung in der Sozialen Arbeit: Ein Lehr- und Arbeitsbuch* (1. Auflage). Stuttgart: W. Kohlhammer.
- Kuckartz, U., & Rädiker, S. (2022). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung* (5., überarbeitete Aufl.). Weinheim: Beltz Juventa.
- Mohr, A. (2013). *Handbuch der Kinderstimmgebung*. Mainz: Schott Music.
- Moser, H. (2015). *Instrumentenkoffer für die Praxisforschung: Eine Einführung* (6., überarbeitete und ergänzte Auflage). Freiburg im Breisgau: Lambertus.
- Neumann, K., Euler, H., Bosshardt, H., Cook, S., Sandrieser, P., Schneider, P., Sommer, M., & Thum, G. (2016). *S3-Leitlinie Pathogenese, Diagnostik und Behandlung von Redeflussstörungen* (Deutsche Gesellschaft für Phoniatrie und Pädaudiologie, Hrsg.). Verfügbar unter: <http://www.awmf.org/leitlinien/detail/II/049-013.html>
- Ochsenkühn, C., Frauer, C., & Thiel, M. M. (2015). *Stottern bei Kindern und Jugendlichen: Bausteine einer mehrdimensionalen Therapie* (3. Auflage). Berlin: Springer.
- Packman, A. (2012). Theory and therapy in stuttering: A complex relationship. *Journal of Fluency Disorders*, 37(4), 225–233.
- Pathe, R. (2008). *Zusammenhänge musikalischen und sprachlichen Lernens: Eine Untersuchung*. Regensburg: ConBrio.
- Peterik, J., Austin, D., & Lynn, C. (2023). *Songwriting für dummies* (2. Auflage). Weinheim: Wiley.

- Projekte leicht gemacht (2025). *Projektmanagement: Der ultimative Überblick*. Verfügbar unter: <https://projekte-leicht-gemacht.de/projektmanagement/>
- Projektmanagement Handbuch (2018). *Projektmanagement Handbuch*. Verfügbar unter: <https://projektmanagementhandbuch.de/handbuch/>
- Projektmagazin (2022). *Projektmanagement-Grundlagen*. Verfügbar unter: <https://www.projektmagazin.de/artikel/projektmanagement-grundlagen>
- Roos, M., & Leutwyler, B. (2022). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium—Recherchieren, schreiben, forschen* (3. überarbeitete und erweiterte Auflage). Bern: Hogrefe AG.
- Sallat, S. (2017). *Musiktherapie bei Sprach- und Kommunikationsstörungen*. München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Sandrieser, P., & Schneider, P. (2015). *Stottern im Kindesalter* (N. Lauer & D. Schrey-Dern, Hrsg.; 4., überarbeitete Auflage.). Stuttgart: Thieme.
- Schmid, J. R. (2017). *Was unterscheidet ein Kinderlied von einem Popsong?* [Bachelorarbeit]. PHSB.
- Schmidt, A., & Terhag, J. (2010). *Songwriting—40 Wege zum eigenen Song* (1. Auflage). Berlin: Schott Music.
- Seidel, K.-M. (2003). *Musikpädagogische und -therapeutische Möglichkeiten bei der Behandlung von Redestörungen*. Köln: Christoph Dohr.
- Stadler Elmer, S. (2015). *Kind und Musik: Das Entwicklungspotenzial erkennen und verstehen* (1. Auflage). Berlin: Springer.
- Starkweather, C. W. (1987). *Fluency and stuttering*. Englewood Cliffs: Prentice-Hall.
- Stegemann, T. (2007). Lieder in der Musiktherapie mit Kindern. *Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie*, 56(1), 40–58.
- Thum, G. (2019). Stärker als Stottern—Ein methodenkombinierter Ansatz. *Sprachförderung und Sprachtherapie*, (3), 166–175.
- Thum, G., & Mayer, I. (2014). *Stottertherapie bei Kindern und Jugendlichen: Ein methodenkombinierter Ansatz* (1. Auflage). München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Van Riper, C. (1973). *The treatment of stuttering*. Englewood Cliffs: Prentice-Hall.
- Wan, C. Y., Rüber, T., Hohmann, A., & Schlaug, G. (2010). The Therapeutic Effects of Singing in Neurological Disorders. *Music Perception*, 27(4), 287–295.
- What is Stammering Pride? | STAMMA*. (o. J.). Verfügbar unter: <https://stamma.org/about-stammering/what-stammering-pride#changing>

Abbildungsverzeichnis

- Titelbild: Gold Kondensatormikrofon In Der Nähe Von Laptop Computer (abgerufen am 11. Januar 2026 unter <https://www.pexels.com/de-de/suche/recording%20lap-top%20mikrofon/>)
- Abbildung 1: Anforderungs- und Kapazitäten-Modell (Ochsenkühn et al., 2015, S.29)
- Abbildung 2: 3-Faktoren-Modell in Anlehnung an Packman (2012, zitiert nach Braun & Kohner, 2023, S.9)
- Abbildung 3: Übersicht Werkzeugkiste (Thum & Mayer, 2014, S.52)
- Abbildung 4: Übersicht Werkzeugkiste (Thum & Mayer, 2014, S.53)
- Abbildung 5: Die Ampelfarben und ihre Bedeutung (Mayer, 2012, zitiert nach Thum & Mayer, 2014, S.71)
- Abbildung 6: Songskizzen (Foto: Saida Hauser)
- Abbildung 7: Auszug aus dem Liederheft (Darstellung: Saida Hauser)
- Abbildung 8: Lieder aufnehmen (Fotos: Saida Hauser)

Tabellenverzeichnis

- Tabelle 1: Tabellarische Übersicht ausgewählter Merkmale von Kinderliedern (Darstellung: Saida Hauser)
- Tabelle 2: Forschungsprozess und Methodik (Darstellung: Saida Hauser)
- Tabelle 3: Liedarrangement - liedspezifisch unterstützende Merkmale (Darstellung: Saida Hauser)
- Tabelle 4: Text - liedspezifisch unterstützende Merkmale (Darstellung: Saida Hauser)
- Tabelle 5: Melodie - liedspezifisch unterstützende Merkmale (Darstellung: Saida Hauser)
- Tabelle 7: Liedspezifische therapeutische Eignung (Darstellung: Saida Hauser)

Anhang

Inhaltsverzeichnis

I.	<i>Meilensteinplan</i>	1
II.	<i>Kick-Off-Meeting</i>	2
III.	<i>Projekttagebuch</i>	4
	Auszüge Songskizzen	4
	Kompositionsdocumentation.....	6
	Liedanalysen	26
IV.	<i>Mail an Fachexpert:innen</i>	39
V.	<i>Leitfaden halbstrukturiertes Interview</i>	42
VI.	<i>Einverständniserklärungen Interviewaufnahme</i>	47
	Georg Thum	47
	Tina Braun	50
VII.	<i>Transkripte halbstrukturierte Interviews</i>	53
	Transkript Georg Thum	55
	Transkript Tina Braun	65
VIII.	<i>Tabelle Ankerbeispiele aus dem halbstrukturierten Interview</i>	78
IX.	<i>Selbständigkeitserklärung</i>	85
X.	<i>Veränderungen - Version 0 zu Version 1</i>	87
XI.	<i>Liederheft Version 1</i>	87

I. Meilensteinplan

Datum	Meilenstein
31. Januar 2025	Abgabe Skizze
Anfang April 2025	Fragestellungen verfassen
Mai 2025	Erste Literaturrecherche Überarbeitung Fragestellungen
1. Juli 2025	Abgabe Disposition
18. August 2025	Kick-off-Meeting
1. September 2025	Theorieteil fertigstellen
Bis 1. November 25	Fertigstellen der Liedkomposition Lieder mit PC-Programm schriftlich notiert
Bis 15. November 25	Fertigstellen der Aufnahmen
16. November 25	Senden der Lieder inkl. Aufnahmen an Evaluationsgruppe
Bis 15. Dezember 25	Durchführung Gruppeninterview Teil Forschungsmethodik fertig
Ende Dezember 25	Teil Evaluation, Diskussion und Beantwortung Fragestellungen fertig
9. Januar 2026	Fertigstellung schriftliche Teile der Arbeit Layout und Formatierung
9. Januar bis 13. Februar 2026	Zeit für Korrekturlesen Puffer für Unerwartetes
Abgabe → 13. Februar 2026	
Ende Februar	Veröffentlichung Therapiematerial planen

II. Kick-Off-Meeting

Kick-off-Meeting - 18. Aug 25

1. Projektziel

- theoriegeleitete Liedersammlung zum Therapie-Ansatz - Stärker als Stottern für Zyklus 1.
- Inhalt des Produkts:
 - Aufnahme Lieder (mit und ohne Gesang)
 - Liederheft (Noten, Theorie Teil „Was ist SAS“? Ideen zur Umsetzung der Lieder in Therapie)

2. Rahmenbedingungen

- Zeitrahmen: 1 Semester (Mitte August bis 13. Feb)
- Umfang Liedersammlung (geplant)
 - 7 Lieder
 - 30 Seiten Liederheft
- verfügbare Ressourcen
 - Zeit: 3 - 4 Tage pro Woche
 - Literatur: sämtliche Bibliotheken Stadt ZH.
 - Software: muse score, canva, no describe, Garageband
 - Wie nehme ich Songs auf?
 - in meinem Homestudio
 - bei befreundetem Musiker

3. Theoretischer Bezugsrahmen

→ welche Aspekte sind für diese Arbeit relevant?

- a) Störungsbild Stottern inkl. Modelle, Symptome
- b) Therapie konzept SAS - wie funktioniert es?
- c) Bedeutung Musik auf Mensch (Einfluss)
- d) Musik + Sprache - Unterschiede + Gemeinsamkeiten
- e) Einfluss: Singen auf Stottern
 - evidenzbasiert mthilfe Studien
- f) Merkmale Kinder Lieder verbunden mit den in Fragestellung formulierten Aspekte der Kinderlied komposition

4. Vorgehen

- siehe Meilensteinplan

5. Kriterien für die Entwicklung des Produktes

- Ist das Liedarrangement
die Melodie
der Text
die Tonhöhe / Stimmlage
der Rhythmus
das Tempo geeignet?
- Kriterien basieren auf den Ergebnissen der
Literaturrecherche (Merkmale Kinderlieder +
Einfluss: Singen aufs Stottern)

III. Projektstagebuch

Auszüge Songskizzen

Die Songskizzen sowie die Kompositionsdocumentation dienen lediglich der Einsicht in die Arbeitsweise der Autorin und entsprechen deshalb nicht den wissenschaftlichen Leitlinien.

Frosch-Rip /)))))))

Fro-Fro Frosch 2x *We will rock you*
effektiv
 Lu-Lu-Lustig springt er von Blatt zu Blatt
 von Blät-Blät-Blatt zu Blatt hüpft er Zick Zack

Fro-Fro Frosch 2x
 Pu-Pu-Purzelbaum macht er gleich 3 an Stück
 Ma-Ma-Macht 3 Salto + ein Rad

Halli Hallo + hört gut zu, was meine
 Stimme alles kann / tut
 ganz tief, ganz hoch, ganz laut, ganz leise
 (h)örlos mit Tönen allerhand
 Geräusche, Klänge *alles* ich halt

G Am DG
 D E - A D → 3 Capo (F)
 Halli Hallo

rit abig stigt an ohne Text
 on groa Party *wach / sich*

Am chli-chli-chli ~~see im Wald~~
 sind alli Fro-Fro-Frosch *im Wald*
 a-a-alli Frosch sind selb

He-He-He wetsch red'cho

Frosch
Felle, Felle

All Ti-Ti-Tier sind iggrade zid
 P'Li-Li-Li selb chunt im zehrad Chel

Ein Fro-Fro Frosch stizt ganz eliei
 Am Tei-Tei-Tied *und* wet red'cho
 Er si-si-sigt es *ist* Lied
 Und Sa-en-bad sind's selb zwei

Zwei Fro-Fro-Frosch singe *und* wet
 Ein dri-dri-dri Frosch het Tuet
 Er fra-fra-fra: Dürft au?

Wil zä-zä-zä singe *(so)* guet tuel.

Dri Fro-Fro-Fro-Frosch *quack*
 Drum gho 3x it se demal Mutter
 All Ti 3x er wet au mit *mit* Singe
 De cho 3x r wick immer lunter

hdk
 Zürcher Hochschule der Künste
 Zurich University of the Arts
 www.hdk.ch

D G Bm A **Stei**

- Es isch *in* Morge
 - Du wetsch red'cho
 - de Trät-tä-Traum de 'Welt red'gah 2x
 - 10 min später
 - Es ~~ist~~ *ist* ~~schlecht~~ *ist* springt de Vater
 de Traum vom besch schlecht träumt / vertribt ganz *schel*
 - *da* erschicht er *schel* Fee
 und seit *ist* zid

D A Bm
 Hey du bist gut so wie du bist
 Hey du bist obis bsundrigs
 Bibibibisch stolz uf dich
 denn du du du bist einzigartig

- Hochalt
 - 2. Strope
 - Tonart?
 - Arrangement → Geige

D G Bm A
Stein

Es ist Morge
 Du machst mir Sorgen
 willst nicht aufstehn
 der schlechte Traum, *hey* will nicht gehn 2x

10 minuter später
 Aufs Bett springt der Vater
 verteidigt ganz *schel*
 den schlechten Traum vom Statterander 2x
Platz *traum*
erschicht eine gute Fee
 und sagt *schel* zid: A

D Hey du bist gut so wie du bist
 Hey du bist ganz *schel*
schel stolz auf dich
 denn du 3x bist einzigartig D

In der Schule
 Du hilfst aufi wie
 willst *(gar)* nicht reden
 der schlechte Traum verflucht dich noch 2x
 zä erschicht die gute Fee

Gut so wie du bist

Sax-Solo

ANFCG Stoppsschritt

Stopp - lass dir Zeit
 stopp - list keine Ereignisse
 Ich mach ~~kurz~~ Pause ~~und~~ schau dich an
 red dann weiter weil ich's kann

Vor dem Stottern
 Nach dem Stottern
 oder mittendrin
 kann ich stoppen das macht Sinn 2x
~~Stottern~~

~~kann ich's lesen,~~ ~~was ich~~ ~~bin~~
~~stottern~~, lesen, weiter geht's
 Neu-Beginn 2x

4 Silben Silben 1+M+N+T
K+V+Vok
K+Vok

1 2 3 4 5 6
 M (ung) a
 hier liegt Fokus

Bin Detektiv / in
 auf grosser Mission
 Mit meiner Lupe
 Den Stottern auf der Spur
 Stottersymptome
 Nehme auch in Acht
 Ich löse nun den Stotter-Kin
 Fall
 Ein An H Ein

Mit meiner Lupe
 sprech ich ganz genau
 Bin Detektivin
 und schau ganz genau

Idee
 - zusammengeknülltes Papier
 als Analogie zum Stotter-
 symptom
 Pop rock, Sudo, Sohn, Laus, Wut
 Back to Basic, Mann, Kuhn, schon, ~~schon~~

Intro Idee
 -> Atkardean
 3 Pfeil Kreis, Post, Trept

Lupe

hdK Stin

Zürcher Hochschule der Künste
 Zürich University of the Arts
 www.zhdk.ch

Vers 1 - 3 Version mit zuden's Kernsymptomatik

Hallo ihr lieben Leute
 - Alles klar wie geht's euch heute?
 - Spült die Ohren, hört gut zu
 - Wort für Wort zeig ich im Nu
 - Euch mein Stottern deutlich klar
 - Auf die Plätze fertig los
 - So wie ich ein ganz wunderbarer
 in meinem Tempo - wunderbar

Bin Stotterchamp ~~ist~~ so, famos
 - Brokkoli + Süsskartoffeln
 - mag ich nicht
 - mag ich nicht
 - stottern bleiben, wiederholen
 - Stottern, ich mag dich nicht.
 du gehst zu mir

Vers 1 Frosch

- Gock	Dihwugen	Wiederholungen
4x zacke	Champignons	A-Papas
- Tanden	Mozarella	O-Bergine
- Teig	Feta/Hendel	P-Pizza
- Basilikum	Sardelen	K-Käse
- Zuchetti		

100 Wpm

Wörter aus Lebenswelt
 von Kindern sammeln

Ball Gom

Vers - Drücken + Los lassen des
 Chorus - Ball hin + her werfen
 Bridge - im Vorhinein Wörter bestimmen
 so nun in diesem Impro erlobt
 call-and-copy - TH vs Kind nach
 so - mi / Partner als Relativ

Vers 1 - Spannung
 Kaugisch steckt in mir Hals
 d'Quader leicht, es isch equal
 Dreh die Hand an ich, de Ball
 er hilft + hilft + mir jedes Mal

Vers 2 - Lösung
 Ich druck de Ball, erwid ganz dir
 Ich sah ihn ~~den~~ + d'Luft stramt i
 Ich druck nament + Calm in los
 de Ball de wird dem wieder gross

Chorus
 Mir atmet i (Einatmen) DM BO GM A
 und atmet us (Auss) Bn G Em F#
 Hand druck leicht drücken fest
 fahrt wieder los lassen wieder los

Kompositionsdokumentation

25. August 2025

Wie erfolgte der Kompositionsprozess?

- Notieren von Ideen ins Notizheft während der Literaturrecherche

02. September 2025

Wie erfolgte der Kompositionsprozess?

- Notieren von Ideen ins Notizheft während der Literaturrecherche

Lied	Werkzeug	Therapiephase
Gut so wie du bist	Stein	Desensibilisierung

09. September 2025

Wie erfolgte der Kompositionsprozess?

- 1) Entscheiden für ein Werkzeug, das mich inspiriert
- 2) Vorgehen: drauflosschreiben ohne kompositionstechnisches Ziel
 - Text entsteht vor Melodie und Harmonie
 - Um herauszufinden, wie andere Kinderlieder aufgebaut sind und welche Harmonik und Melodie sie besitzen, schaue ich mir ein Liederheft von Andrew Bond an
 - Lied entsteht intuitiv auf Schweizerdeutsch
- 3) Logopädisches Ziel: ich möchte ein Lied zum Baustein Desensibilisierung schreiben. Das Lied soll zur Enttabuisierung des Stotterns und zur Stärkung des Selbstbewusstseins beitragen
- 4) Es entsteht: Refrain und eine halbe Strophe
 - Komponieren des Refrains fällt mir sehr leicht, Strophe dauert länger (schreibe ich auch einige Male um, bis ich zufrieden bin)

10. September 2025

Wie erfolgte der Kompositionsprozess?

- 1) Kapitel zur Textgenerierung lesen als Vorbereitung
- 2) Ausprobieren der Brainstorming Phase: alles aufschreiben, was mir zum Thema «Desensibilisierung und Identifikation» in den Sinn kommt ohne «innere Kritikerin»
- 3) Vertiefung in die Kunst des Reimens
- 4) Kinderbuch anschauen, um herauszufinden, mit welchen Bildern Kinder ihr Stottern beschreiben → Bild des Stottermonsters nutze ich für Lied
- 5) Textgenerierung aus Brainstorming
 - Strophen 1 und 2 entstehen

Welche Schwierigkeiten treten auf?

- Ich frage mich, ob ich wirklich ein Kinderlied schreibe oder ob es noch zu nahe an einem Popsong ist.
- Lösung: Rückmeldung von Wolfgang hilft mir das Lied objektiver zu betrachten.

29. September 2025

Wie erfolgte der Kompositionsprozess?

- 1) Was fehlt noch bei diesem Lied?
 - 3. Strophe
 - Rhythmus der Strophe ist recht schnell (fast gerappt)
 - Lied von CH-Deutsch ins Hochdeutsche übersetzen
- 2) Umschreiben der Strophe
 - Ich spiele Strophe halb so schnell wie vorher.
 - Übersetzen auf Standarddeutsch
- 3) Textgenerierung 3. Strophe

2. Oktober 2025

Wie erfolgte der Kompositionsprozess?

- 1) Provisorische Aufnahme des Liedes mit Garageband
 - Intro hinzufügen sowie Backing Vocals

Nach Rückmeldung von Wolfgang:

- Textanpassung: *guter Freund* statt *gute Fee*, da zu mädchenhaft

18. Oktober 2025

Wie erfolgte der Kompositionsprozess?

- 1) Überprüfen des Tempos
 - Von 125 bpm auf 117 bpm
- 2) Bestimmen des definitiven Ablaufs
 - Intro
 - Strophe 1 und 2
 - Prechorus
 - Refrain
 - Zwischenspiel – 2 Takte
 - Strophe 3
 - Prechorus
 - Refrain 2x
 - Outro
- 3) Erstellung des Notenblattes
- 4) Instrumentierung: Klavier, Schlagzeug und Stimme
 - Idee: Saxophon-Solo zu Beginn
 - Backing Vocals im Prechorus und Einwüfe in Strophen. Evtl auch im Refrain?

29. Oktober 2025

Wie erfolgte der Kompositionsprozess?

- 1) Finale Aufnahme des Liedes

Lied	Werkzeug	Therapiephase
Froschchor	Frosch	Desensibilisierung, Modifikation

15. September 2025

Wie erfolgte der Kompositionsprozess?

- 1) Entscheidung Werkzeug: Kapitel zum Werkzeug Frosch nochmals lesen
- 2) Merken möglicher Fehlerquellen, um diese im Lied zu beachten und möglichst zu vermeiden
- 3) Textgenerierung:
 - Erst möchte ich das hüpfende Element umsetzen und über viele Tiere, die hüpfen schreiben
 - Dann fokussier ich mich auf den Frosch und schreibe viele Wörter auf, die mit Fröschen zu tun haben
 - Daraus ergibt sich die Idee ein Lied zu schreiben, in dem Frösche miteinander singen → Finale Idee
 - Reimen bereitet mir heute Mühe, Text entsteht eher unter Anstrengung. Mit der dritten Strophe bin ich nicht zufrieden, lasse es aber vorerst so stehen
- 4) Melodiefindung: Melodie erfinde ich nach einer Pause in 15 min, ohne viel zu überlegen. Einzige aktive Überlegung im Kompositionsprozess → 6/8-Takt

Welche Schwierigkeiten treten auf?

Folgende Unsicherheiten und daraus resultierende Überlegungen treten auf:

- Wie schnell soll dieses Lied sein, damit es geeignet ist?
- Sind die Wörter, die ich locker stottere, geeignet?
- Ist es sinnvoll immer die gleichen Wörter locker zu stottern? Gewöhnungseffekt oder geht es eher darum das Prinzip des «Locker Stottern» den Kindern klar und vertraut wird?
- Schwierigkeit Text: Wo machen die Froschwörter rhythmisch Sinn, aber auch vom Inhalt des Textes her?

9. Oktober 2025

Wie erfolgte der Kompositionsprozess?

- Von CH-Deutsch ins Hochdeutsche übersetzen
- Provisorische Aufnahme des Liedes mit Garageband, um es Wolfgang schicken zu können

19. Oktober 2025

Wie erfolgte der Kompositionsprozess?

- 1) Rückmeldung von befreundeter Musikerin in die Weiterkomposition einfließen lassen
 - In der 3. Strophe sind die Betonungen der Worte falsch
 - Quak-Teil allenfalls schon als Intro nutzen
- 2) Textgenerierung Strophe 3
- 3) Erstellung des Notenblattes

22. Oktober 2025

Wie erfolgte der Kompositionsprozess?

- 1) Überprüfen des Tempos
 - Als gut befunden
- 2) Bestimmen des definitiven Ablaufs
 - Intro (Xylophon)
 - Strophe 1
 - Strophe 2
 - Strophe 3
 - Impro-Teil (Quak)
- 3) Instrumentierung: Klavier, Xylophon und Stimme

03. November 2025

Wie erfolgte der Kompositionsprozess?

- 1) Finale Aufnahme des Liedes

Lied	Werkzeug	Therapiephase
Fuultier	-	Identifikation, Desensibilisierung

17. September 2025

Wie erfolgte der Kompositionsprozess?

- 1) Recherche: was macht ein gutes Kinderlied im Allgemeinen aus?
 - Fast erfolglose Suche, da ich ausser BARB`s der PH St.Gallen keine Literatur dazu finde
- 2) Auf der Suche nach Inspiration lese ich im SAS-Buch. Ein Abschnitt über Entspannungstechniken inspiriert mich ein Entspannungslied zu komponieren
- 3) Es folgt die Recherche nach geeigneter Entspannungstechnik und die Überlegung wie Musik aufgebaut sein muss, damit sie entspannend ist
 - Dur-Akkorde, wenig Spannung
 - wandernder Bass
 - langsames Tempo
- 4) Vorbereitende Gedanken: zu jeder Formel des autogenen Trainings eine Strophe schreiben
 - Bei diesem Lied ist von Anfang an klar, dass es kein Lied wird, welches die Kinder mitsingen. Es soll entweder von der Therapeutin gesungen werden oder die Aufnahme soll abgespielt werden. Das Spüren des eigenen Körpers soll im Vordergrund stehen
- 5) Komponieren der Strophen 1 bis 3

Welche Schwierigkeiten treten auf?

Zugunsten der Reime entstehen Zeilen, die nicht ganz kindgerecht sind

→ was gewichte ich wichtiger?

05. Oktober 2025

Wie erfolgte der Kompositionsprozess?

- 1) Lied weiterschreiben, es fehlen noch Strophen 4 bis 7
- 2) Provisorische Aufnahme des Liedes mit Garageband

Welche Schwierigkeiten treten auf?

- Beim Versuch das Lied ins Hochdeutsche zu übersetzen, verliert es meiner Meinung nach seinen Charme. Deshalb bleibt es auf CH-Deutsch als einziges Lied.

20. Oktober 2025

Wie erfolgte der Kompositionsprozess?

- 1) Überprüfen des Tempos
 - Von 78 bpm auf 70 bpm
- 2) Bestimmen des definitiven Ablaufs
 - Intro (Klavier)
 - Strophe 1
 - Strophe 2
 - Refrain
 - Zwischenspiel
 - Strophe 3
 - Strophe 4

Refrain 2x

Strophe 5

Strophe 6

Refrain 2x

Strophe 7

Special Refrain 2x

3) Instrumentierung: Klavier und Stimme

- Backing vocals im Refrain
- Pads unterlegt

Welche Schwierigkeiten treten auf?

- Beim Notieren bemerke ich, dass die Melodie komplizierter geschrieben ist als sie sich beim Singen anfühlt und anhört.
- Unsicher, ob dieses Lied so wie es jetzt ist geeignet ist oder ob ich die Melodie vereinfachen muss?

25. Oktober 2025

Wie erfolgte der Kompositionsprozess?

- 1) Erstellung des Notenblattes

03. November 2025

Wie erfolgte der Kompositionsprozess?

- 1) Finale Aufnahme des Liedes

Lied	Werkzeug	Therapiephase
Drück ganz fest	Ball	Modifikation

21. September 2025

Wie erfolgte der Kompositionsprozess?

- 1) Entscheid für das Werkzeug Ball, weil
 - Ball lädt dazu ein, Bewegung ins Lied einbringen zu können
 - Einbezug der Atmung in die Liedersammlung ist mir wichtig
- 2) Textgenerierung:
 - Theorieteil zum Ball nochmals lesen
 - Im Text soll die Spannung während dem Stottern und das Lösen mithilfe des Balls ersichtlich werden
 - Text soll sich reimen
 - Ich schreibe zwei Strophen und einen Refrain
- 3) Aufnahme des Liedes mit Garageband

Welche Schwierigkeiten treten auf?

- Ich mag den komponierten Text sehr, aber es sind zu viele Wörter und rhythmisch eher zu schnell
- Im Refrain wechsele ich in die parallele Molltonart. Klingt sehr schön, aber ist das auch für die Ohren von Kindern geeignet oder finde ich das einfach toll als Musikerin?
- Im Refrain singe ich *Mir atmed i und atmed us* → dies entspricht nicht der Meinung von Thum und Mayer, dass man die Atmung nicht bewusst üben soll

Grundsätzliche Überlegung: macht es Sinn die Lieder auf CH-Deutsch zu komponieren? Wäre Hochdeutsch besser? → nehme mir vor beim 3. Kolloquium Wolfgang um Rat zu fragen.

06. Oktober 2025

Wie erfolgte der Kompositionsprozess?

- 1) Anhören der Aufnahme
 - Melodie und Harmonik gefallen mir, aber es ist zu komplex, zu viel und zu schneller Text
- 2) Umschreibung des Liedes
 - Von CH-Deutsch ins Hochdeutsche
 - Melodie und Text schreibe ich auch um
 - Das Umschreiben nehme heute ich als nicht erfolgreich wahr
- 3) Regeln zur tonalen Struktur in einem Buch nachgelesen und versucht das Lied anhand dieser Regeln zu komponieren

Welche Schwierigkeiten treten auf?

- Meine innere Kritikerin ist heute ganz stark vorhanden

07. Oktober 2025

Wie erfolgte der Kompositionsprozess?

- 1) Anhören der Aufnahme: Heute finde ich es gar nicht mehr so schlecht
- 2) Neue Aufnahme mit Garageband und nutze als Begleitung Gitarre und Klavier
- 3) Überlege mir Ideen zur praktischen Umsetzung

- Handlungen dazu: Im Refrain Ball drücken und loslassen, In Strophe Ball in die Hand nehmen
- Als Bridge einige Mal Refrain nacheinander Instrumental spielen auf Klavier und Aktion *Ball drücken und loslassen* dazu machen

18. Oktober 2025

Wie erfolgte der Kompositionsprozess?

- 1) Rückmeldung von befreundeter Musikerin in die Weiterkomposition einfließen lassen
 - Switch zwischen Brust und Kopfstimme zu schwierig für Kinder?
 - Viele Sprünge in der Strophe. Evtl. zu unruhig?
 - Aufsteigende Melodie im Refrain nimmt sie als unterstützend wahr.
- 2) Erstellung des Notenblattes
- 3) Überprüfen des Tempos
 - ➔ Von 120 bpm auf 106 bpm
- 4) Bestimmen des definitiven Ablaufs
 - Intro (Klavier)
 - Strophe 1
 - Refrain
 - Intro
 - Strophe 2
 - Refrain 2x
 - Intro 2x
 - Strophe 1
 - Refrain 2x
 - Intro 2x
- 5) Instrumentierung
 - Klavier, Gitarre und Stimme

05. November 2025

Wie erfolgte der Kompositionsprozess?

- 1) Finale Aufnahme des Liedes

Lied	Werkzeug	Therapiephase
Ich hab mein Fell	Fell	Modifikation

22. September 2025

Wie erfolgte der Kompositionsprozess?

- 1) Entscheidung Werkzeug: Text zu Fell nochmals lesen
- 2) Vorbereitende Gedanken
 - Lied soll ein Improteil haben, in welchem alle Lautklassen mit der weichen Stimmführung geübt werden können. Jeder Lautklasse wird eine Strophe zugeordnet
 - Radio als Hilfsmittel, um zu erklären wie weiche Stimmführung funktioniert, spricht mich an
- 3) Logopädisches Ziel: kennenlernen und üben der weichen Stimmführung
- 4) Musikalisches Ziel: ein Lied mit Hook schreiben
 - Lese dazu den Text zur Hook im Songwriting for Dummies – Buch. Steht man soll als erstes einen Drumbeat machen.
- 5) Beatgenerierung:
 - Heute gehe ich vom Beat aus und nicht vom Text. Beat entsteht zuerst
 - Mithilfe von Garageband spiele ich ein Schlagzeug, Bass und Gitarre ein
- 6) Textgenerierung:
 - Auch hier inspiriert mich das Radio, das man von leise immer lauter drehen kann
- 7) Melodiefindung: durch Improvisieren über den produzierten Beat
- 8) Refrain vom Lied *Radio* entsteht.

Welche Schwierigkeiten treten auf?

- Ich weiss noch nicht, ob sich dieses Lied wirklich eignet oder ich einfach sehr viel Spass bei der Entstehung hatte.
- Radio steht für Werkzeug Fell -> macht das Sinn?

6. Oktober 2025

Wie erfolgte der Kompositionsprozess?

- 1) Überarbeitung
 - Radiolied ist eine Sackgasse
 - Lied zu Fell: nochmals neugestalten.
 - 2) Nachlesen über Werkzeug Fell im Buch
- Festhalten von möglichen Stolpersteinen:
- Schwierigkeit: Tonlage der Wörter nicht erhöhen bei der Stimmgebung von leise zu laut darf geschehen. Musikalisch macht eine Erhöhung der Tonlage Sinn, aber therapeutisch nicht (Entfernung von natürlicher Sprechweise)
 - Mögliche Lösung: immer auf Grundton von Akkord die Phonation durchführen
Das Ganze ist aber selbst für mich nicht so einfach → durchführbar für Kinder?
 - Idee für therapeutische Umsetzung: Kind aufnehmen während dem Phonieren, da man auf Garageband sieht wie Ton anschwillt.
 - Achtung, dass dabei kein Druck auf Kehlkopfebene entsteht
- 3) Textgenerierung:

- Refrain soll das Werkzeug Fell vorstellen und das Kind soll einen positiven Bezug dazu herstellen.
 - Strophe üben des weichen Stimmeinsatzes
- 4) Melodiefindung
- Schau ein Kinderliederbuch an, um mich zu inspirieren, wie Melodien aufgebaut sind.
 - Diese Vorhergehensweise finde ich fast schwieriger als einfach drauf loszuschreiben, aber meine Melodie hat nun mehr Struktur als, wenn ich frei von der Seele schreibe.
- Aufbau 3-mal Motiv -> aber jedes Mal melodisch ein wenig verändert
4 Zeile ist die Hook
- 5) Es entsteht Lied *Ich hab mein Fell*

Welche Schwierigkeiten treten auf?

- Ist es sinnvoll, die weiche Stimmführung in einem vorgegebenen Rhythmus zu üben oder baut dies unnötig Druck auf?

18. Oktober 2025

Wie erfolgte der Kompositionsprozess?

- 1) Rückmeldung von befreundeter Musikerin in die Weiterkomposition einfließen lassen
 - Tipp: Betonungen der Wörter mit Tönen verbinden
 - Melodie vereinfachen, da eher wild, um die Ruhe und Getragenheit des Liedes besser rüberzubringen.
 - Legato singen
- 2) Erstellung des Notenblattes
- 3) Überprüfen des Tempos
 - Tempo: von 127 auf 122 runter
- 4) Bestimmen des definitiven Ablaufs
 - Intro (Klavier)
 - Strophe 1
 - Refrain
 - Intro
 - Strophe 2
 - Refrain 2x
 - Strophe 1
 - Refrain 2x
- 5) Instrumentierung
 - Klavier, Gitarre, Geige und Stimme

26. Oktober 2025

Wie erfolgte der Kompositionsprozess?

- 1) Bestimmen, wie das Üben des weichen Stimmeinsatzes in den Strophen erfolgen soll
 - Ablauf von einfach zu schwierig: Vokale, stimmhafte und dehnbare Konsonanten, Frikative, Plosive, Konsonantencluster

10. November 2025

Wie erfolgte der Kompositionsprozess?

- 1) Finale Aufnahme des Liedes

Lied	Werkzeug	Therapiephase
Schneckentempo	Schnecke	Modifikation

25. September 2025

Anstoss von Wolfgang:

- Wenn Songs auf Hochdeutsch sind, ist der Nutzen für alle deutschsprachigen Länder vorhanden. Auf CH-Deutsch nur für die Schweiz. Darum schreibe ich ab heute auf Hochdeutsch. Die schon geschriebenen Songs lassen sich gut umschreiben.
- CH-Deutsche Version → vlt nach Beendigung der BARB hinzufügen?

Wie erfolgte der Kompositionsprozess?

- 1) Entscheidung Werkzeug: Text zu Schnecke nochmals lesen
- 2) Vorbereitende Gedanken
 - Lied im Reggae-Style, da Reggae für mich der Inbegriff von gemütlich und nicht gehetzt ist.
- 3) Logopädisches Ziel: kennenlernen und üben der chilligen Sprechweise
- 4) Musikalisches Ziel: ein Reggae-Lied schreiben
- 5) Textgenerierung:
 - Dazu lese ich die Kapitel 5 und 6 aus dem Dummies-Buch
 - Folgende Punkte nehme ich fürs Songschreiben vor:
Von den vers. vorgestellten Texttypen will ich heute entweder einen Text schreiben, der eine Geschichte erzählt oder einen humorvollen Song
 - Poetische Hilfsmittel, die ich beim Texten einsetzen möchte: Personifizierung (Tier), und Alliteration
- 6) Beatgenerierung:
 - Mithilfe von Garageband spiele ich ein Schlagzeug und ein Reggae-Klavier ein
- 7) Es entsteht Lied *Schneckentempo*.

Welche Schwierigkeiten treten auf?

- Schwierigkeit: langsame Singmelodie und trotzdem soll es eingängig sein
- Überlegung: Vielleicht ist nur der Refrain langsam und der wird oft wiederholt. Strophen haben eher zu viel Text, um im *Schneckentempo* zu singen

01. Oktober 2025

Wie erfolgte der Kompositionsprozess?

- Da probiere ich lange aus mit dem Tempo, bis ich das perfekte finde
- Strophen werden normal gesungen, Refrain halb so schnell

08. Oktober 2025

Rückmeldung von Wolfgang:

- *Musikalisch Tempowechsel prima dargestellt, hier ist dein stimmlicher Range recht weit, so imitierbar für Kolleg:innen??*

Wie erfolgte der Kompositionsprozess?

- Tonart von Cis - Moll auf B - Moll (1 Ganzton tiefer)

19. Oktober 2025

Wie erfolgte der Kompositionsprozess?

- 1) Erstellung des Notenblattes
- 2) Überprüfen des Tempos
 - Tempo:
- 3) Bestimmen des definitiven Ablaufs
 - Intro
 - Strophe 1
 - Refrain 2x
 - Strophe 2
 - Refrain 4x
 - Schluss
- 4) Instrumentierung
 - Klavier, Drums, Bass und Stimme

06. November 2025

Wie erfolgte der Kompositionsprozess?

- 1) Finale Aufnahme des Liedes

Lied	Werkzeug	Therapiephase
Stotterblues	Stein	Identifikation und Desensibilisierung

29. September 2025

Wie erfolgte der Kompositionsprozess?

- 1) Heutige Idee: zwei Werkzeuge gegenüberstellen in einem Lied
- 2) Einlesen in Theorie und Rausschreiben von Dinge, die ich für die Liedkomposition als wichtig erachte.
- 3) Vornehmen drei musikalischer Ziele
 - Komponieren einer Hook → Lesen des dazugehörigen Kapitels im Dummies - Buch
 - Rap ins Lied einbauen (da ich dies noch nicht habe)
 - Lied im Bluesschema komponieren
 - Lied in der Single-Verse-Form komponieren
- 4) Beginn Komposition
 - Einstiegsrap
 - Hook komponieren: Bluesschema bittet sich in den letzten 4 Takten des Schemas eine Hook zu schreiben
 - Umsetzung der 3 Kernsymptomatiken im Lied
- 5) Am Ende entsteht ein Steinlied mit Fokus Identifikation, kein Lied mit Gegenüberstellung von zwei Werkzeugen

Welche Schwierigkeiten treten auf?

- Ich frage mich im generellen, ob meine Lieder zu komplex sind. Zu viel Text, zu schwieriger Rhythmus?
- Sollen die Wörter im Teil der Kernsymptomatiken vorgegeben sein oder kann es improvisiert sein

02. Oktober 2025

Wie erfolgte der Kompositionsprozess?

- 1) Aufnahme des Liedes mit Garageband
- 2) Senden an Wolfgang

08. Oktober 2025

Wie erfolgte der Kompositionsprozess?

- 1) Rückmeldung von Wolfgang

hier allenfalls Sprechtempo etwas chilliger, sehr schöner Refrain, Wiederholungen und Dehnungen werden klar, Blockierungen nicht, allenfalls hier gepresste Lautwiederholungen machen, dass die Blockierung deutlich wird.
- 2) Überprüfen des Tempos

Von 109 bpm auf 88 bpm

20. Oktober 2025

- 1) Erstellung Notenblatt
- 2) Bestimmen des definitiven Ablaufs
 - Intro (Cazoo)
 - Rap
 - Strophe 1
 - Strophe 2
 - Strophe 3
 - Rap

12. November 2025

Wie erfolgte der Kompositionsprozess?

- 1) Finale Aufnahme des Liedes

Lied	Werkzeug	Therapiephase
Halli Hallo	-	Einstieg Modifikation

30. September 2025

Wie erfolgte der Kompositionsprozess?

- 1) Entscheidung Werkzeug: möchte ein Lied schreiben, in dem Kind mit Stimme spielen und sie in allen Formen und Farben ausprobieren kann. Zu welchem Werkzeug ist zu Kompositionsbeginn noch nicht klar.
- 2) Vorbereitende Gedanken
 - Da die bisherigen Lieder eher viel Text haben, möchte ich nun eines schreiben ohne viel Text
 - Lied mit Bewegungen, die Liedtext unterstreichen
 - Aus SAS-Buch: Erhöhung der Sprechfreude des Kindes als wichtiges Therapieziel, Druckverminderung durch einen lockeren und entspannten Umgang mit dem Stottern
- 3) Logopädisches Ziel: Einstieg in die Sprechmodifikation
- 4) Musikalisches Ziel: Lied mit wenig Text
- 5) Es entsteht Lied *Halli Hallo*

02. Oktober 2025

- 1) Aufnahme mit Garageband

08. Oktober 2025

- 1) Rückmeldung von Wolfgang
 - würde ich thematisch als Einstieg in Sprechmodifikation einordnen,*
 - Wiederholungscharakter finde ich gut, Tonhöhe recht hoch*
 - Deshalb verändere ich Tonart des Liedes → Von F-Dur auf E-Dur

18. Oktober 2025

- 1) Erstellung Notenblatt
- 2) Bestimmen des definitiven Ablaufs
 - Intro
 - Refrain 2x
 - Strophe Impro
 - Refrain 2x
 - Strophe Impro
- 3) Überprüfen des Tempos
 - Von 128 bpm auf 120 bpm
- 4) Instrumentierung
 - Gitarre, Schellenkranz und Stimme

03. November 2025

Wie erfolgte der Kompositionsprozess?

- 1) Finale Aufnahme des Liedes

Lied	Werkzeug	Therapiephase
Pausen sind so cool	Kugelschreiber	Modifikation

07. Oktober 2025

Wie erfolgte der Kompositionsprozess?

- 1) Entscheidung Werkzeug: Kugelschreiber
- 2) Vorbereitende Gedanken
 - Pausen musikalisch darstellen → mit Körpergeräuschen füllen
 - Einfacher Text durch wiederholende Elemente
 - Tonart: D-Dur
- 3) Logopädisches Ziel: Kind lernt, Pausen zu akzeptieren
- 4) Textgenerierung:
- 5) Melodiefindung:
- 6) Es entsteht Lied *Pausen sind so cool*

29. Oktober 2025

- 1) Erstellung Notenblatt
- 2) Bestimmen des definitiven Ablaufs
 - Intro (Wenn ein Satz zu lang wird heut `)
 - Refrain
 - Vers
 - Refrain
 - Vers
 - Outro = Intro

08. November 2025

Wie erfolgte der Kompositionsprozess?

- 2) Finale Aufnahme des Liedes

Lied	Werkzeug	Therapiephase
Stotterchamp	Kein bestimmtes <i>Hymne</i> für ganzes Konzept	Desensibilisierung, Identifikation

08. Oktober 2025

Wie erfolgte der Kompositionsprozess?

- 1) Entscheidung Werkzeug: übergeordnetes Lied für das ganze Konzept schreiben
- 2) Vorbereitende Gedanken
 - Kapitel zu Textformen (Inspirative Texte) und zu Rhythmus (Dummies) lesen
 - Idee: es soll ein Rap mit begleitender Bodyperkussion werden
 - Auf was ist beim Rhythmus zu achten?
 - Inspirative Texte: innewohnende Kraft im Song, Denken der Menschen verändern, Herzen trösten
- 3) Logopädisches Ziel: Desensibilisierung und Identifikation der Stottersymptome
- 4) Textgenerierung:
 - Nehme mir vor heute mich auf das Versmass zu achten und nach einem bestimmten Versmass zu komponieren.
 - Lesen des Kapitel Hebung, Kadenz und Füllungsfreiheit in 40 Wege zum eigenen Song.
 - Versuche dann einen 4-Zeiler mit Reimen, Kadenzen und Hebungen zu machen. 2 Zeilen mit 4 Hebungen gelingen mir (männliche Kadenz). Dann weiche ich ab von der Idee, da meine Kreativität einen anderen Weg einschlägt.
- 5) Es entsteht Lied *Stotterchamp*

29. Oktober 2025

- 1) Erstellung Notenblatt
- 2) Bestimmen des definitiven Ablaufs
 - Hiphop Intro
 - Strophe 1
 - Strophe 2
 - Call and Copy-Teil
 - Strophe 1
 - Strophe 2
- 3) Überprüfen des Tempos
- 4) Instrumentierung
 - Hiphopbeat computergeneriert

06. November 2025

Wie erfolgte der Kompositionsprozess?

- 1) Finale Aufnahme des Liedes

Lied	Werkzeug	Therapiephase
Auf grosser Mission	Lupe	Modifikation

08. Oktober 2025

Wie erfolgte der Kompositionsprozess?

- 1) Vorbereitende Gedanken
 - Lied im 3/4 - Takt oder 6/8 Takt, da erst eines im 3/4 -Takt
 - Überlegung: Technik sollte erst ohne Musik geübt werden. Erst wenn die Technik einigermaßen beherrscht wird, kann um diese zu üben das Lied hinzugenommen werden
 - Keine Reime, dafür habe ich mir rhythmisch überlegt, dass es Sinn macht
 - Melodie mit nur 2 Tönen und eher tief
- 2) Logopädisches Ziel: Koartikulation verlangsamt üben, genaue Ausführung und genaues Hinschauen wird durch die Lupe symbolisiert
- 3) Es entsteht Lied «Auf grosser Mission»

Welche Schwierigkeiten treten auf?

Überlege mir, wie viel Sinn macht es die Technik im Beat zu üben. Hat man dann vielleicht zu wenig Zeit, um sich wirklich auf die Technik zu konzentrieren? Macht es mehr Sinn Technik ohne Musik zu üben?

29. Oktober 2025

Wie erfolgte der Kompositionsprozess?

- Erstellung Notenblatt
- Bestimmen des definitiven Ablaufs
 - Intro (Geige)
 - Refrain
 - Strophe 1 (Technik auf Silbenebene üben)
 - Refrain
 - Strophe 2 (Technik auf Wortebene üben - dehnbare Konsonanten)
 - Refrain
 - Strophe 3 (Technik auf Wortebene üben – Plosive)
 - Refrain
 - Strophe 4 (Technik auf Wortebene üben – Konsonantencluster)
- Überprüfen des Tempos
- Tempo: erst ganz langsam (55 bpm), Refrain ist dann viel zu langsam und wirkt so nicht
- Dann auf 100 → zu schnell
- Tempo auf 93 bpm gefixt
- Instrumentierung Klavier, Geige, Gesang und Drums

10. November 2025

Wie erfolgte der Kompositionsprozess?

- 1) Finale Aufnahme des Liedes

Lied	Werkzeug	Therapiephase
Lass dir Zeit	Stoppschild	Modifikation

13. Oktober 2025

Vorbereitende Gedanken:

- Werkzeug: Zange
- Noch ein Bewegungslied wär cool

Ich lese Kapitel zur Zange nochmals → habe aber keine Idee wie ich das einfach umsetzen könnte. Der Vorgang «Stoppen-Lösen- in Sprechtechnik weitersprechen scheint mir sehr komplex.

Als ich die Übersichtstabelle zu den Werkzeugen nochmals studiere, bleibe ich beim Stoppschild hängen. Dies steht unter anderem auch für die 3 Modifikationsmöglichkeiten. Mit dem Bild «Stoppschild» kann ich musikalisch mehr anfangen und es inspiriert mich.

- Lese Kapitel zu Stoppschild und schreibe mir die wichtigsten Begriffe raus.
 - Vor, während oder nach dem Stottern, Stoppen, Pause/ lösen
- Mit diesem Schlüsselbegriffen schreibe ich Text
- Lied soll nicht wirklich dem Üben der Technik dienen, sondern handelt davon, wo man überall stoppen kann und dass man sich genug Zeit nehmen darf.
- Ich überlege mir bereits beim Texten, wie die Worte rhythmisch umgesetzt werden können.
- Am Klavier spiele ich 4 Chords, die sich wiederholen und dann flutscht Melodie und Textrhythmus einfach so raus (Songs steht innert 10 min).
 - Weil gute Vorbereitung

12. November 2025

Wie erfolgte der Kompositionsprozess?

- 1) Finale Aufnahme des Liedes

Liedanalysen

Die Liedanalysen sind Teil der Beantwortung der zweiten Fragestellung und entsprechen den wissenschaftlichen Leitlinien. Die Analysen beruhen auf den in Kapitel 2.3.1 und 2.4.2 gewonnenen Erkenntnissen sowie dem Wissen über die Nutzung der Werkzeuge aus dem Konzept *Stärker als Stottern* (Thum & Mayer, 2014). Sie erfolgen kriteriengeleitet anhand der Kriterien *Liedarrangement, Text, Melodie, Tonhöhe/ Tonumfang, Rhythmus* und *Tempo*.

Das Liedarrangement wird anhand der Erkenntnisse von Falk et al. (2016) sowie Thum und Mayer (2014) analysiert. Für die Textanalyse bilden Schmid (2017), Stadler Elmer (2015), Mohr (2013), Healey et al. (1976), Glover et al. (1996) sowie Thum und Mayer (2014) die theoretische Grundlage. Die Analyse der Melodie orientiert sich an den von Stadler Elmer (2015) und Schmid (2017) definierten Kinderliedmerkmalen sowie an den Erkenntnissen von Falk et al. (2016). Weiter basiert die Untersuchung der Tonhöhe und des Tonumfangs auf Mohr (2013), Schmid (2017) und Stadler Elmer (2015). Neumann (2005, 2016) sowie Schmid (2017) bilden für die Analyse des Rhythmus die theoretische Basis. Abschliessend wird das Tempo auf der empirischen Grundlage von Thum und Mayer (2014) sowie Andrews et al. (1982) analysiert.

Alle nachfolgenden Liedanalysen folgen derselben Struktur und beziehen sich auf die oben genannten Kriterien, um eine vergleichbare, theoriegeleitete und methodisch transparente Interpretation zu gewährleisten.

Gut so wie du bist

Kompositionsaspekt	Umsetzung
Liedarrangement	<ul style="list-style-type: none"> - Klarer, vorhersehbarer Ablauf von Strophen, Prechorus und Refrain
Text	<ul style="list-style-type: none"> - Durch das Benennen von möglichen Stressfaktoren wie sich Sorgen machen und der Kontext Schule wird das Thema angesprochen und es erfolgt ein erster Schritt in Richtung Desensibilisierung - Figur des Stottermonsters: für Kinder kognitiv und emotional einfach greifbar. Die eigenen Gefühle sind nicht mehr untrennbar mit der eigenen Identität verbunden, sondern können davon losgelöst betrachtet werden - Werkzeug <i>Stein</i> wird durch den positiven, das Selbst stärkenden Text unterstützt - Liedzeilen wie <i>Du bist gut so wie du bist</i> fördern den Selbstwert sowie das Selbstbewusstsein und führen zur Enttabuisierung - Zeilen wie <i>Sei stolz auf dich</i> oder <i>du bist einzigartig</i> fördern die Ressourcen, die im Kind selbst angelegt sind und führen so zur Stärkung des Selbstbewusstseins - Reime vorhanden in Strophe - Meist pro Melodieton eine Silbe, viermal zwei Töne pro Silbe
Melodie	<ul style="list-style-type: none"> - Eingängige sowie ruhige und tragende Melodie - Kleine Intervallsprünge - Beginnt auf einem der drei Töne der Tonart und endet auf Grundton in absteigender Melodie <p>Strophe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zwei Motive in Strophe, rhythmisch variiert <p>Refrain:</p> <ul style="list-style-type: none"> - beginnt mit einem Sprung nach oben, danach weiter in Sekundsprüngen - zwei Motive in Refrain, melodisch und rhythmisch variiert
Tonhöhe/ Tonumfang	<ul style="list-style-type: none"> - Tonumfang: Sext (c¹ bis a¹) - Tonhöhe: geeignet für gewählte Altersgruppe
Rhythmus	<p>Strophe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ruhiger Textrhythmus, da vorwiegend in Viertelnoten und einigen Achtelnoten geschrieben → unterstützt die Sprechflüssigkeit <p>Refrain:</p> <ul style="list-style-type: none"> - etwas beschwingter als Strophe, mehr Achtelnoten
Tempo	117 bmp

Froschchor

Kompositionsaspekt	Umsetzung
Liedarrangement	<ul style="list-style-type: none"> - anstrengungsfreie Form des Stotterns (Pseudostottern) soll durch die 6/8-Taktart unterstützt werden - Unterstützung des leichten, lockeren Stotterns durch den schwingenden Charakter der Taktart - Klar strukturierte einfache Strophenform, die mit einem abschliessenden Improvisationsteil ergänzt wird
Text	<ul style="list-style-type: none"> - Die immer an der gleichen Stelle im Text vorkommenden Silbenrepetitionen schaffen Möglichkeiten, um das Pseudostottern zu üben. Dabei unterstützt die klar vorhersehbare Struktur - Lokale Veränderung des Stottern mithilfe des Textes trainierbar - Silbenrepetitionen bei möglichst unterschiedlichen Wörtern eingesetzt und dabei auf Variabilität von Konsonanten, Vokalen und Konsonantencluster geachtet - Reime vorhanden - Jede Liedtextsilbe mit einem Melodieton verbunden - Semantisch einfacher Text
Melodie	<ul style="list-style-type: none"> - Melodie beinhaltet nur Sekundsprünge - Beginnt und endet auf dem Grundton - Ein zweitaktiges Motiv, das rhythmisch und melodisch variiert wird - Motiv besteht aus einem bogenförmigen Melodieverlauf - Eingängige Melodie
Tonhöhe/ Tonumfang	<ul style="list-style-type: none"> - Tonumfang: Quarte (e¹ bis a¹) - Tonhöhe: geeignet für gewählte Altersgruppe
Rhythmus	<ul style="list-style-type: none"> - Textrythmus besteht aus vielen Achtelnoten und einigen Viertelnoten - Eingängiger, leicht zu merkender Rhythmus
Tempo	<ul style="list-style-type: none"> - 78 bpm

Fuultier

Kompositionsaspekt	Umsetzung
Liedarrangement	<ul style="list-style-type: none"> - Klarer Ablauf von Strophen und Refrain vermitteln Sicherheit, es ist klar, was als nächstes kommt - Durch Harmonik wird eine Atmosphäre von Ruhe, Entspannung und Erdung hergestellt. Dies geschieht durch den liegenbleibenden Akkord und den wandernden Bass
Text	<ul style="list-style-type: none"> - Text unterstützt die Therapiephase Identifikation. - Kind wird durch konkret benannte körperliche Empfindungen (Schwere, Wärme, Atmung) angeleitet in seinen Körper hineinzuhorchen - Reim vorhanden → aba - Textwiederholungen im Refrain
Melodie	<ul style="list-style-type: none"> - Tonsprünge: viele Sekunden, einige Terzen und Quartan - Beginnt auf einem Ton der Tonart und endet auf dem Grundton - Strophe: Melodie bewegt sich rund um die Note g¹ - Refrain: Melodie bewegt sich rund um die Note e¹ und zielt immer wieder auf die Note c¹ (Grundton) ➤ Somit basiert ein Grossteil der Melodie auf den drei Akkordtönen von C-Dur. Dies soll Stabilität und Vorhersehbarkeit vermitteln
Tonhöhe/ Tonumfang	<ul style="list-style-type: none"> - Tonumfang: Quinte (c¹ bis g¹) - Tonhöhe: geeignet für gewählte Altersgruppe
Rhythmus	<ul style="list-style-type: none"> - Textrhythmus besteht aus halben Noten, Viertelnoten, Achtelnoten und Sechszehntelnoten - Durch das langsame Tempo fühlen sich die Sechszehntelnoten nicht schnell an
Tempo	70 bpm

Drück ganz fest

Kompositionsaspekt	Umsetzung
Liedarrangement	- Strophen/Chorus-Form unterstützt Sprechflüssigkeit durch Vorhersehbarkeit und gibt Sicherheit
Text	- Semantisch einfacher Text - Spannung wahrnehmen und Loslassen soll durch den Text greifbar gemacht Strophe (Spannung): - <i>Wörter stecken in meinem Hals</i> → benennt das Symptom <i>blockieren des Atemflusses</i> explizit und beschreibt das Gefühl dabei - <i>in der Hand hab ich den Ball...</i> → Hilfsmittel einführen Refrain (Loslassen): - Mithilfe des Textes soll die Spannungsdosierung visualisiert werden - Der Fokus wird auf die Handlung gelenkt und nicht auf das Atmen - Reime vorhanden - Meist pro Melodieton eine Silbe, viermal zwei Töne pro Silbe
Melodie	Beginnt und endet auf dem Grundton. Strophe: ➤ besteht aus einem viertaktigen Motiv, das wiederholt wird ➤ Sprünge in der Melodie sollen hier das Steckenbleiben darstellen ➤ Melodie macht einen Intervallsprung nach unten und bewegt sich nachher in die entgegengesetzte Richtung Refrain: ➤ besteht aus einer auf und absteigenden Melodie Die Einfachheit und Eingängigkeit der Melodie soll den Fokus ganz auf den Ball und die Aktion damit lenken
Tonhöhe/ Tonumfang	- Tonumfang: Sext (d ¹ bis h ¹) - Tonhöhe: geeignet für gewählte Altersgruppe
Rhythmus	- Textrhythmus besteht aus Viertel- und Achtelnoten sowie halben Noten
Tempo	106 bpm

Ich hab mein Fell

Kompositionsaspekt	Umsetzung
Liedarrangement	<ul style="list-style-type: none"> - Mithilfe des Liedarrangement soll im Refrain das Werkzeug eingeführt und in der Strophe geübt werden - klare Strukturierung vermittelt Sicherheit und Vorhersehbarkeit - Einfache fließende Begleitung der Instrumente unterstützt den weichen Stimmeinsatz (Klavier spielt gleichmässig in Achteln, Gitarre spielt ein immer gleichbleibendes Zupfmuster) - Harmonik unterstreicht mit warmen, runden und weichen Klangfarben den Charakter des Werkzeugs <i>Fells</i>
Text	<ul style="list-style-type: none"> - Meist pro Melodieton eine Silbe, viermal zwei Töne pro Silbe - Keine Reime vorhanden - Kurzer, einfacher Text <p>Refrain:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Ich hab mein Fell, es trägt mich weit</i> → gibt dem Kind das Gefühl ein Hilfsmittel zu haben, das es unterstützen kann - <i>ich red weich</i> → benennt die konkrete Modifikationstechnik - <i>willst du auch eins?</i> → das Kind wird zum Therapie-Botschafter <p>Strophe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jeder Strophe wird eine Lautkasse zugeteilt, wobei wir bei der leichtesten beginnen und bei der komplexesten enden - Üben der lokalen Modifikationstechnik
Melodie	<ul style="list-style-type: none"> - Beginnt und endet auf dem Grundton - Eingängige Refrainmelodie <p>Refrain:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Enthält kaum Sprünge (Quint und Terz) - Schrittweise Bewegung - Gebundene Melodie <ul style="list-style-type: none"> ➤ soll die weichen Stimmeinsätze vorbereiten - Melodie macht einen Intervallsprung nach unten und bewegt sie sich nachher in die entgegengesetzte Richtung <p>Strophe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - besteht aus zwei Tönen
Tonhöhe/ Tonumfang	<ul style="list-style-type: none"> - Tonumfang: Sext (d¹ bis h¹) - Tonhöhe: geeignet für gewählte Altersgruppe
Rhythmus	<ul style="list-style-type: none"> - Textrhythmus besteht hauptsächlich aus Viertelnoten <ul style="list-style-type: none"> ➤ Dies soll die weichen Stimmeinsätze vorbereiten - Jedes Motiv beginnt mit einem Achtel-Auftakt und die Hook enthält zwei Achtelnoten
Tempo	122 bpm

Schneckentempo

Kompositionsaspekt	Umsetzung
Liedarrangement	<ul style="list-style-type: none"> - Reggae-Genre soll die Langsamkeit und Gemütlichkeit – die Kernaussage des Werkzeugs untermalen - Tonartenwechsel von Strophe zum Refrain - Klar strukturierter Aufbau
Text	<p>Strophe 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die humorvolle Komponente des Textes soll das Kind für das Werkzeug motivieren und der Verminderung der Sprechfreude durch die kontrollierte Verlangsamung entgegenwirken - Strophe stellt das <i>Problem</i> dar - Beginn widerspiegelt die mögliche Frustration und Unsicherheit, die Kinder bei Stottersymptomen spüren könnten <p>Refrain:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Text soll die Lösung für das <i>Problem</i> anbieten <p>Strophe 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Text steht für das Gefühl der möglichen Erleichterung, die durch den Lösungsvorschlag, für den Löwen bzw. das Kind steht <p>Löwe als Identifikationsfigur für das Kind Schnecke als Hilfsfigur/ Lösungsanbieterin Schneckentempo → Metapher für ein klares, körperlich verständliches Bild für die Modifikation mithilfe der Schnecke Alliterationen: Lieber Löwe und ganz gemütlich Reime vorhanden</p>
Melodie	<p>Beginnt und endet auf einem Ton der Tonart</p> <p>Strophe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bestehend aus zwei Motiven, die identisch wiederholt werden. - Meist Sekundbewegung und vier Mal einen Terzsprung <p>Refrain:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Auf und wieder absteigende Melodie in Sekundschritten - Einfache und eingängige Melodie
Tonhöhe/ Tonumfang	<ul style="list-style-type: none"> - Tonumfang: Quinte (c¹ bis a¹) - Tonhöhe: geeignet für gewählte Altersgruppe
Rhythmus	<ul style="list-style-type: none"> - Textrhythmus in Strophe und Refrain unterscheiden sich klar - Strophe ist in half time geschrieben, um das Werkzeug passend umsetzen zu können - Rhythmisch gleichmässig komponiert
Tempo	<ul style="list-style-type: none"> - 76 bpm in Strophe, 38 bpm in Refrain

Stotterblues

Kompositionsaspekt	Umsetzung
Liedarrangement	<ul style="list-style-type: none"> - bewusste Entscheidung für Bluesschema <ul style="list-style-type: none"> ➤ klar strukturierte Form und wiederholende Elemente vermitteln Sprechsicherheit und fördern Sprechflüssigkeit - rhythmisch vorhersehbare Form unterstützt die Regulierung des Sprechflusses - Typisch für den Blues ist die Call-and-Response-Struktur, welche in diesem Lied genutzt wird, um die drei Kernsymptomatiken auf spielerische Art und Weise erlebbar zu machen
Text	<ul style="list-style-type: none"> - Selbstbewusstsein stärken (Desensibilisierung) <ul style="list-style-type: none"> ➤ Dies gelingt durch den Rap zu Beginn des Liedes und der immer wiederkehrenden Hook. Die sich wiederholende Hook <i>Die Wörter bleiben stecken, wiederholen, dehnen sich. Stottern du gehörst zu mir</i> hilft die Selbstwirksamkeit zu unterstützen sowie das Stottern zu enttabuisieren - Text benennt die drei Kernsymptome in kindgerechter Sprache - Reime vorhanden in Rap → aabbccdd - Pro Melodieton eine Silbe
Melodie	<ul style="list-style-type: none"> - Einfache und eingängige Melodie - Melodie aus vier Takten, bestehend aus einem einaktigen Motiv, das melodisch variiert wiederholt wird und zwei die Melodie abschliessenden Takten. Durch diesen Aufbau lässt sie sich leicht memorisieren. - Enges Tonmaterial aus drei Töne → gesangstechnisch nicht anspruchsvoll → Fokussierung auf Kernsymptomatik
Tonhöhe/ Tonumfang	<ul style="list-style-type: none"> - Tonumfang: Terz (e¹ bis a¹) - Tonhöhe: geeignet für gewählte Altersgruppe
Rhythmus	<ul style="list-style-type: none"> - Besteht fast nur aus Achteln und einigen Vierteln <ul style="list-style-type: none"> ➤ Der repetitive Charakter des Textrhythmus soll Sicherheit vermitteln, Kind soll sich von Musik getragen fühlen
Tempo	<ul style="list-style-type: none"> - 88 bpm

Halli Hallo

Kompositionsaspekt	Umsetzung
Liedarrangement	- Strophen/Chorus-Form unterstützt Sprechflüssigkeit durch Vorhersehbarkeit und gibt Sicherheit
Text	<p>Refrain:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wenn das Kind das Lied kennt, unterstützt der bereits bekannte Refrain die Sprechflüssigkeit <p>Strophe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Soll das Kind ins Thema Modifikation einführen - Enttabuisieren von Sprechtechniken durch die Nutzung der eigenen Stimme auf kreative Art und Weise <p><i>Halli Hallo und hört gut zu, was meine Stimme alles tut</i> → Richtet die Aufmerksamkeit auf die eigene Stimme und was man mit ihr alles tun kann → Einstieg Modifikation <i>Geräusche, Klänge, lieb ich halt</i> → impliziert Lautmalereien und lädt zum spielerischen Ausprobieren ein</p> <ul style="list-style-type: none"> - Reime vorhanden → aabb - Pro Melodieton eine Silbe - Kurzer und semantisch einfacher Text
Melodie	<ul style="list-style-type: none"> - Beginnt und endet auf einem Ton der Tonart - Bestehend aus einem Motiv, das melodisch variiert wiederholt wird - Eingängige Melodie
Tonhöhe/ Tonumfang	<ul style="list-style-type: none"> - Tonumfang: Quarte (e¹ bis a¹) - Tonhöhe: geeignet für gewählte Altersgruppe
Rhythmus	<ul style="list-style-type: none"> - Viele Viertelnoten, einige Achtelnoten - Rhythmusmotiv besteht aus zwei Takten, das viermal wiederholt wird. Die klare Struktur unterstützt die Vorhersehbarkeit und diese somit die Sprechflüssigkeit
Tempo	- 128 bpm

Pausen sind so cool

Kompositionsaspekt	Umsetzung
Liedarrangement	<ul style="list-style-type: none"> - Enttabuisierung von Pausen durch viele Pausen im Lied, in denen nicht gesungen wird. Stattdessen werden Pausen mit Körpergeräuschen wie Klatscher gefüllt - Das Füllen der Pausen und die Klavierbegleitung unterstützen, so dass die Pausen nicht als etwas Negatives wahrgenommen werden, sondern als gleichwertig zum Gesang. Pausen sind keine Fehler, sondern musikalisch wichtige Bestandteile
Text	<ul style="list-style-type: none"> - Text soll Kinder zeigen, dass sie die Kontrolle über ihr Sprechen und den Sprechablauf selbst übernehmen können - Metakommunikativ → Sprechen über das Sprechen und wie es sich anfühlt, positive Neubewertung von Pausen - <i>Oh yeah, Pausen sind so cool</i> → Enttabuisierung von Pausen als Zeitverlust hin zu Pausen als Helfer - <i>Wenn ein Satz zu lang wird heut` , mach ich eine Pause dort</i> → soll Kind zeigen, dass es Chef:in über sein Sprechen ist und selbst das Tempo und gezielte Pausen bestimmen darf - Lernen bewusst Pausen zu setzen - Pro Melodieton eine Silbe - Keine Reime vorhanden - Wiederholung vom Wort Kugelschreiber - Kurzer und einfacher Text
Melodie	<ul style="list-style-type: none"> - Beginnt auf Ton der Tonart und endet auf Grundton - Einfache und eingängige Melodie <p>Refrain:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Einziger Sprung → Terz <p>Wort <i>Kugelschreiber</i> ist auf der Rufterz komponiert → soll Memorisierung erleichtern und Wichtigkeit des Wortes hervorheben</p> <ul style="list-style-type: none"> - zweimal dasselbe Motiv mit variiertem Text <p>Strophe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Besteht aus zwei Teilen: eine auf- und absteigende Melodie und ein Rap-Teil ohne konkrete Töne
Tonhöhe/ Tonumfang	<ul style="list-style-type: none"> - Tonumfang: Quinte (d¹ bis a¹) - Tonhöhe: geeignet für gewählte Altersgruppe
Rhythmus	<p>Refrain:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Viele Achtelnoten, wenige Viertelnoten - Besteht zweimal aus demselben rhythmischen Motiv → Soll die Memorisierung erleichtern <p>Bridge:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Besteht nur aus Viertelnoten <p>Strophe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Achtel- und Viertelnoten - Besteht aus zwei Teilen → zweimal dasselbe rhythmische Motiv
Tempo	<ul style="list-style-type: none"> - 80 bpm

Stotterchamp

Kompositionsaspekt	Umsetzung
Liedarrangement	<ul style="list-style-type: none"> - Klar strukturierter Liedaufbau - Das Arrangement wird von einer Bodyperkussion begleitet, welche die Sprechflüssigkeit unterstützt → Funktion eines natürlichen Metronoms
Text	<ul style="list-style-type: none"> - Soll den Leitsatz <i>Ich bin stärker als Stottern</i> emotional verankern → Desensibilisierung - Soll Kinder positiv mit ihrem Stottern in Kontakt bringen → Identifikation - <i>Ich kann`s, ich probier`s</i> → Stärkung der Selbstwirksamkeit - Keine Reime vorhanden - Wiederholung → zweimal fast den gleichen Text - Einfacher und kurzer Text
Melodie	<ul style="list-style-type: none"> - Keine Melodie vorhanden, da Rap
Tonhöhe/ Tonumfang	<ul style="list-style-type: none"> - Nicht vorhanden
Rhythmus	<ul style="list-style-type: none"> - Gleichmässiger Rhythmus gibt Sicherheit und soll die Sprechflüssigkeit fördern - Rhythmus besteht bis auf zwei Sechszehntelnoten aus Achtel- und Viertelnoten
Tempo	<ul style="list-style-type: none"> - 73 bpm

Auf grosser Mission

Kompositionsaspekt	Umsetzung
Liedarrangement	<ul style="list-style-type: none"> - Die ruhige, schwingende Begleitung bereitet auf das Zeitlupensprechen in den Strophen vor. Sie erzeugt Ruhe und Gelassenheit statt Druck und Aufregung - Durch die reduzierte Instrumentierung in den Strophen wird der Fokus auf die Modifikationstechnik gelegt. Weiter unterstützt diese das Kind beim langsamen und bewusst-kontrolliertem Artikulieren - 6/8-Takt und klar strukturierter Aufbau unterstützen die Sprechflüssigkeit
Text	<p>Refrain:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Text soll das Kind anregen sein Sprechen neugierig, spielerisch und selbstbestimmt zu erforschen. Es wird zum Detektiv seines eigenen Sprechens und untersucht sein Stottern wie ein Forscher - <i>Bin Detektiv:in</i>, «<i>sprech ich genau</i> → Die Verwendung einer aktiven Sprache stärkt die Selbstwirksamkeit des Kindes - Der Text legt den Fokus auf die positive Emotion <i>Neugier</i> → mögliche Verringerung von Sprechängsten <p>Strophen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dienen zum Üben des Zeitlupensprechens unterteilt nach den verschiedenen Lautklassen - In jeder Strophe wird eine Lautklasse geübt - Liegt der Fokus in der Therapie auf nur einer Lautklasse kann mithilfe des Playbacks in allen 3 Strophen dieselbe Lautklasse geübt werden - Keine Reime vorhanden - Wiederholung → zweimal fast den gleichen Text - Semantisch einfacher und kurzer Text
Melodie	<ul style="list-style-type: none"> - Bestehend aus einem viertaktigen Motiv, das wiederholt wird - Gebundene Legatomelodie aus zwei Tönen bestehend → Vorbereitung für das Zeitlupensprechen in der Strophe - Fallendes Schlussintervall -> Erzeugung von Ruhe und Abschlussgefühl - Einfache und eingängige Melodie
Tonhöhe/ Tonumfang	<p>Tonumfang: Sekunde (e¹ bis fis¹) Tonhöhe: geeignet für gewählte Altersgruppe</p>
Rhythmus	<ul style="list-style-type: none"> - Bestehend aus einem viertaktigen Motiv, das wiederholt wird. - Enthält vorwiegend Achtelnoten und einige Viertelnoten
Tempo	<ul style="list-style-type: none"> - 84 bpm

Lass dir Zeit

Kompositionsaspekt	Umsetzung
Liedarrangement	<ul style="list-style-type: none"> - Einfache Begleitung, vier sich immer wiederholende Akkorde - Strophe/ Refrain – Form vermittelt Sicherheit
Text	<ul style="list-style-type: none"> - Der Text benennt den Zeitpunkt der Technik (vor, nach, während) und erklärt somit die Technik - Ich – Form → Stärkt die Selbstwirksamkeit - <i>Stopp, lass dir Zeit! Stopp, ist keine Ewigkeit</i> - → Text sagt, dass Pausen ok sind → Stärkung des Selbstkonzepts - Reime vorhanden - Meist pro Melodieton eine Silbe, einmal zwei Töne pro Silbe - Semantisch einfacher Text
Melodie	Refrain: <ul style="list-style-type: none"> - Bis auf einmal nur Sekundsprünge - Bestehend aus zwei melodischen Motiven - Gebundene Melodie - Melodie beginnt auf einem der drei Töne des Durdreiklangs - Eingängige Melodie
Tonhöhe/ Tonumfang	Tonumfang: Sext (h bis g ¹) Tonhöhe: geeignet für gewählte Altersgruppe
Rhythmus	<ul style="list-style-type: none"> - Rhythmus besteht bis auf zwei Ausnahmen (Sechszehntel und punktierte Achtelnote) aus Achtel- und Viertelnoten Strophe: <ul style="list-style-type: none"> - Viertaktiges Motiv – wiederholt – rhythmisch variiert Refrain: <ul style="list-style-type: none"> - Zwei viertaktige Motive, die genau gleich wiederholt werden
Tempo	<ul style="list-style-type: none"> - 95 bpm

IV. Mail an Fachexpert:innen

Lieber Herr Thum / Liebe Frau Braun

Mein Name ist Saida Hauser und wie Wolfgang Braun Ihnen bereits mitgeteilt hat, schreibe ich im Rahmen meiner Bachelorarbeit eine Liedersammlung zu Ihrem Therapieansatz *Stärker als Stottern*. Nun freue ich mich sehr, dass Sie sich bereit erklärt haben mein Produkt als Expert:innen zu evaluieren. Damit Sie dies bestmöglichst tun können, sende ich Ihnen hier alle wichtigen Infos zu meiner Bachelorarbeit, dem Produkt und dem anschließenden Interview.

Ziel der Arbeit: Mit meinem Entwicklungsprodukt möchte ich einen Beitrag zur therapeutischen Arbeit leisten, indem ich eine Liedersammlung basierend auf dem Therapieansatz *Stärker als Stottern* erstelle. Basierend auf meiner Recherche gibt es zum jetzigen Zeitpunkt noch kein Therapiematerial für das Störungsbild Stottern, welches explizit für diese Redeflussstörung Lieder erarbeitet hat. Da aber in Studien die Effektivität von Singen in der Stottertherapie bereits bewiesen werden konnte, erachte ich es als wichtig diese Forschungslücke zu schliessen.

Forschungsfragen der Arbeit:

Meine Arbeit beinhaltet folgende 3drei Forschungsfragen, wobei die dritte für Sie und das Interview relevant ist:

1. Welche Aspekte der Kinderliedkomposition (Liedarrangement, Text, Melodie, Tonhöhe/ Tonumfang, Rhythmus, Tempo) können die Werkzeuge des methodenkombinierten Ansatzes *Stottertherapie für Kinder und Jugendliche* (Thum & Mayer, 2014) in der therapeutischen Zielerreichung mit Kindern im Alter von vier bis acht Jahren unterstützen?
2. Wie muss eine theoriegeleitete Liedersammlung zum methodenkombinierten Ansatz *Stottertherapie für Kinder und Jugendliche* (Thum & Mayer, 2014) in Bezug auf die in der ersten Fragestellung formulierten Aspekte konzipiert und realisiert sein, damit sie die Stottertherapie mit Kindern im Alter von vier bis acht Jahren optimal unterstützt sowie zielgerichtet durchgeführt werden kann?
3. Wie schätzen die Fachexpert:innen des methodenkombinierten Ansatzes *Stottertherapie für Kinder und Jugendliche* (Thum & Mayer, 2014) die im Rahmen dieser Arbeit entwickelte Liedersammlung nach Einsicht des Materials und nach Hörprobe der Audios ein? Und zwar in Bezug auf:
 - altersspezifische Attraktivität
 - Benutzerfreundlichkeit und Eignung für die Praxisanwendung
 - Zielorientiertheit der Lieder: Welche Lieder eignen sich für die therapeutische Umsetzung?

Warum das Produkt entwickelt wurde? Aufgrund meines Erstberufs als Lehrperson für Musikalische Grundausbildung, weckte die Tatsache, dass stotternde Kinder beim Singen häufig flüssig sprechen, schon vor längerer Zeit mein Interesse und bildet deshalb den Ausgangspunkt meiner thematischen Auseinandersetzung. Ausserdem war es mir wichtig eine Bachelorarbeit zu verfassen, welche von Relevanz für die Therapie ist bzw. von Berufskolleg:innen in der Therapie genutzt werden kann. So entschied ich mich eine Entwicklungsarbeit zu schreiben, die als Produkt eine Liedersammlung für die Stottertherapie bereitstellen soll.

Beschreibung des Produkts Nachfolgend finden Sie alle wichtigen Infos, die Sie für die Auseinandersetzung mit dem Produkt benötigen:

Zum Produkt gehört ein Liederheft, in dem sich die Noten der zwölf Lieder sowie therapeutische Hintergrundinfos zum SAS-Konzept und didaktische Hinweise zur Umsetzung in der Therapie befinden. Des Weiteren gibt es Aufnahmen von den zwölf Songs, einmal mit Gesangsstimme und einmal als Playback ohne Gesangsstimme zum selbst mitsingen. Die Liedersammlung richtet sich an Logopäd:innen, die mit stotternden Kindern von vier bis acht Jahren arbeiten. Mein Ziel war es die Lieder und das Liederheft so zu gestalten, dass auch nicht musikaffine Logopäd:innen die Lieder in ihrer Therapie umsetzen können.

Ablauf und Rahmen des Interviews: Das Interview wird im Dezember stattfinden und als Einzelinterview durchgeführt. Sie finden nachfolgend eine Umfrage zur Terminfindung. Das Interview dauert ca. 45–60 Minuten und wird online durchgeführt (und aufgezeichnet). Ihre Aufgabe besteht darin das Produkt im Vorab durchzusehen und sich anhand der in der dritten Forschungsfrage formulierten Themenfelder auch schon einige Gedanken dazu zu machen.

Umfrage:

1. Dezember - von 8.00 bis 16.00 Uhr möglich

2. Dezember - von 8.00 bis 16.00 Uhr möglich

3. Dezember - von 8.00 bis 16.00 Uhr möglich

4. Dezember - von 8.00 bis 20.00 Uhr möglich

8. Dezember - von 8.00 bis 20.00 Uhr möglich

9. Dezember - von 8.00 bis 20.00 Uhr möglich

11. Dezember - von 8.00 bis 20.00 Uhr möglich

17. Dezember - von 8.00 bis 20.00 Uhr möglich

18. Dezember - von 8.00 bis 16.00 Uhr möglich

--> Bitte nennen Sie mir alle möglichen Daten und Zeiten.

Materialien: Unter folgendem Link finden sie das Liederheft als PDF sowie die Audioaufnahmen.
Achtung: Bitte laden Sie die Dateien herunter, da sie nur 7 Tage auf diesem Link verfügbar sind.
Downloadlink: <https://we.tl/t-a7b3l0lyux>

Und zu guter Letzt: Vielen Dank, dass Sie sich bereit erklärt haben, die Liedersammlung zu evaluieren. Ich freue mich sehr auf den Austausch mit Ihnen.

Mit lieben Grüßen

Saida Hauser

V. Leitfaden halbstrukturiertes Interview

Einstieg

1. Begrüssung und Bedankung für Interviewteilnahme
2. Erwähnung Datenschutz
3. Informieren über Ablauf, Kontext und Zweck des Interviews

Inhalt Forschungsprojekt: Kinderlieder auf ihre Eignung für die Therapie überprüfen

Im Rahmen meiner BARB habe ich Kinderlieder für die Stottertherapie geschrieben. Die Lieder basieren auf Ihrem Therapiekonzept SAS.

Mit diesem Interview möchte ich herausfinden, ob Sie als Fachperson/ Experte die Liedersammlung als unterstützend für die Therapie im Zylus 1 einschätzen. Mir ist bewusst, dass dies nur begrenzt möglich ist, da die Lieder aufgrund der Vorgaben einer BARB nicht mit Kindern getestet wurden.

Trotzdem bin ich gespannt auf ihre Einschätzung als Fachperson. Das Interview wird ca. 45 bis 60 min dauern. Anschliessend werde ich es als einen Teil der Evaluation im Rahmen meiner BARB aus.

4. Allfällige Fragen klären
5. Aufnahme und Interview wird gestartet

Hauptteil

Fragen des Leitfadens werden gestellt

Abschluss

1. Aufnahme stoppen
2. Verabschiedung und Bedankung
3. Hinweis über Zusendung der fertigen BARB, falls gewünscht

Bereich	Leitfrage	Konkrete Fragen	Aufrechterhaltungs- und Steuerungsfragen	Was will ich wissen? → Checkliste
Einleitende Frage	Was war Ihr erster Eindruck beim Durchsehen und Anhören des Produkts?	Beschreiben Sie Ihre ersten Gedanken beim Hören der Lieder und beim Durchlesen des Liederheftes.	Können Sie mehr dazu erzählen?	Einstieg ins Thema
Altersspezifische Attraktivität (Fokus auf Audios)	Wie geeignet schätzen Sie die Lieder für Kinder zwischen 4 und 8 Jahren (Zyklus 1) ein?	Sind die Lieder motivierend und ansprechend für die Altersgruppe? Welche Lieder eignen sich besonders gut für diese Altersgruppe? Welche nicht? Warum? Welche musikalischen Aspekte fördern aus Ihrer Sicht die Motivation und das Interesse am meisten/ am besten? - Text - Melodie - Rhythmus - Liedarrangement - Tonhöhe/ Umfang - Tempo	Nonverbal Geben Sie mir ein Beispiel. Können Sie dies präzisieren? Was fällt ihnen sonst noch dazu ein? Erzählen Sie mal...	Eignung der Lieder für die Altersgruppe

<p>Zielorientiertheit der Lieder und Verbindung mit SAS</p> <p>(Fokus auf Audios)</p>	<p>Wird der Therapieansatz durch die liedkompositorischen Aspekte unterstützt? Wenn ja, durch welche besonders?</p> <p>Unterstützt das Lied die im Liederheft formulierten Ziele? Sind die Ziele zentrale Ziele im SAS-Ansatz?</p> <p>Ausgewählte Lieder:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Stotterblues → Unterstützung der Ziele, Umsetzung der Stottersymp.? Eignung der Wörter in Strophen? - Drück ganz fest → Eignet sich ein Lied um Spannung und Entspannung zu üben? Stichwort: Gefahr der unmittelbaren Atemarbeit - Auf grosser Mission → Macht es Sinn diese Technik in vorgegebenem Tempo vom Lied zu üben? Eignung der Wörter in Strophen? - Schnecken tempo → Fokus auf Melodie und Tempo - Kugelschreiber → eignet sich ein Lied zur Einführung/Training dieser Technik? 	<p>Welche Aspekte der Liedkomposition unterstützen aus Ihrer Sicht besonders die Therapieziele?</p> <p>Eingehen auf jeden einzelnen Aspekt bei 4 ausgewählten Liedern:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Liedarrangement - Text - Melodie - Tonhöhe/Stimm Lage - Rhythmus - Tempo <p>(Inwiefern) spiegeln die Lieder zentrale Therapieziele des Ansatzes «Stärker als Stottern» wider?</p> <p>Gibt es zu den anderen Liedern noch Kommentare analog den Fragen zu den ausgewählten Liedern?</p> <p>Wo sehen Sie Entwicklungspotenzial oder fehlende Zielbezüge im Produkt?</p>	<p>Nonverbal</p> <p>Können Sie ein Beispiel nennen?</p> <p>Können Sie dies präzisieren?</p> <p>Können Sie etwas zu folgendem Aspekt X sagen?</p>	<p>Eignung von Musik und Singen als Ergänzung zum SAS-Ansatz</p>
--	---	---	--	--

		Welche Tools aus der SAS-Werkzeugkiste wären zukünftig noch interessant für ergänzende Lieder?		
Benutzerfreundlichkeit und Eignung für die Praxisanwendung (Audios und Liederheft)	Wie hoch schätzen Sie die Nutzbarkeit des Produkts im Therapiealltag ein? Eingehen auf verschiedene Teile des Produkts: - Audios - Liederheft (Theorieteil, didaktische Ideen und Noten) Ausgewählte Lieder: - Stotterblues → eignen sich did. Ideen für musikfremde Logos? - Drück ganz fest → Eignung des Impro-Teils? Verständliche Erklärung? - Auf grosser Mission → Eignung und Verständlichkeit der Ideen? - Lass dir Zeit → Eignung und Verständlichkeit der Ideen?	Eignen sich die Audioaufnahmen als unterstützendes Material auch für musikfremde Logopäd:innen? Sind die didaktischen Ideen im Liederheft verständlich und gut umsetzbar in der Praxis? Gibt es zu den anderen Liedern noch Kommentare analog den Fragen zu den ausgewählten Liedern? Ist die Theorie des Konzepts in Ihren Augen verständlich und vollständig im Liederheft abgebildet? Oder gibt es Unklarheiten durch die Zusammenfassung meinerseits? Sehen Sie mögliche Herausforderungen oder Grenzen für den Einsatz in der Praxis?	Können Sie ein Beispiel nennen? Können Sie mehr dazu erzählen? Können Sie dies präzisieren?	Eignung der Audios und des Liederhefts Einschätzung der Benutzerfreundlichkeit des Liederhefts und der Audios

		Welche Voraussetzungen müssen gegeben sein (z. B. Zeit, Raum, musikalische Fähigkeiten, Gruppensetting)?		
Verbesserungen	Was sind aus Ihrer Sicht die grössten Stärken und Schwächen des Produkts?	Was könnte optimiert oder ergänzt werden? Welches Potenzial sehen Sie in einer Weiterentwicklung der Liedersammlung als Ergänzung zum SAS-Ansatz?	Können Sie ein Beispiel nennen? Können Sie mehr dazu erzählen? Können Sie dies präzisieren?	Weiterentwicklung Verbesserungsvorschläge
Abschliessende Frage	Gibt es noch etwas, worüber wir noch nicht gesprochen haben, Ihnen aber wichtig ist es zu erwähnen?	Welches Lied ist Ihr Highlight? Gelegenheit geben Dinge zu ergänzen, präzisieren oder betonen einzelner Aussagen		Eingehen auf Dinge, die bis jetzt noch keinen Raum/ Platz fanden

VI. Einverständniserklärungen Interviewaufnahme

Georg Thum

Anfrage Interview Bachelorarbeit

Lieber Herr Thum:

Im Rahmen meiner Bachelorarbeit führe ich ein Interview mit Ihnen, welches dazu dient mein Produkt, das im Rahmen der Bachelorarbeit entstanden ist, zu evaluieren.

Über mich:

Mein Name ist Saïda Hauser und ich studiere Logopädie an der Hochschule für Heilpädagogik.

Worum geht es:

Mit meinem Produkt möchte ich einen Beitrag zur therapeutischen Arbeit leisten, indem ich eine Liedersammlung basierend auf dem Therapieansatz «Stärker als Stottern» (Thum & Mayer, 2014) erstelle. Zum jetzigen Zeitpunkt existiert noch kein Therapiematerial, das explizit für die Redeflussstörung Stottern Lieder erarbeitet hat. Die Effektivität von Singen in der Stottertherapie konnte aber bereits nachgewiesen werden und deshalb erachte ich es als wichtig diese Forschungslücke zu schliessen.

Methode: Interview mit Expert:innen führen

Teilnahme, Vertraulichkeit, Datenschutz

Die Teilnahme ist freiwillig und wird nicht entschädigt. Alle Daten, die im Rahmen der Bachelorarbeit erhoben werden, unterliegen strengen Datenschutzvorschriften.

Im Rahmen der Bachelorarbeit werden personenbezogene Daten erhoben und verarbeitet. Ihre Daten werden nicht anonymisiert, da Sie im Kontext dieser Arbeit als Fachexperte bzw. Fachexpertin ausgewiesen werden. Die Nennung Ihres Namens und Ihrer Funktion dient der inhaltlichen Einordnung und Nachvollziehbarkeit der Ergebnisse. Die HfH versichert Ihnen, dass diese Daten nur innerhalb der HfH verwendet wird. Die HfH stellt sicher, dass die Daten angemessen geschützt werden.

Ablauf und Aufgabe der Teilnehmenden

Das Interview wird als Einzelinterview durchgeführt und dauert ca. 45-60 Minuten. Es findet online statt und wird aufgezeichnet. Die Aufgabe der Teilnehmenden besteht darin das Produkt im Vorab durchzusehen und sich anhand der in der dritten Forschungsfrage formulierten Themenfeldern Gedanken zu machen.

Kontakt

Haben Sie noch Fragen? Saïda Hauser, hauser.saïda@learnhfh.ch, steht Ihnen gerne für weitere Auskünfte zur Verfügung.

Einwilligung zur Aufzeichnung und Datennutzung

Name und Vorname
Georg Thum

Bitte kreuzen Sie jeweils an, ob Sie mit folgenden Punkten einverstanden sind:

Für den beschriebenen Zweck dürfen folgende Daten von mir und/oder meinem Kind erhoben werden	Ja, ich bin einverstanden	Nein, ich bin nicht einverstanden
<input type="checkbox"/> Fotos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Audioaufzeichnungen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Videoaufzeichnungen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Schriftstücke, z.B. Fragebögen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Weiteres: keine Anonymisierung Ihrer Person	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Das Einverständnis gilt bis auf schriftlichen Widerruf

Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie Folgendes:

1. Sie wurden von Saida Hauser ausreichend informiert.
2. Sie haben die Informationen verstanden.
3. Sie geben Ihr Einverständnis freiwillig, sofern Sie bei den oben genannten Punkten 'Ja' angekreuzt haben.
4. Im Falle einer gesetzlichen Vertretung bestätigen Sie, im Sinne von – zu entscheiden und stellen sicher, dass diese Person in geeigneter Form über das Forschungsvorhaben informiert wurde.

Ort, Datum

München, 8.12.25

Unterschrift

**Dieses Formular ist im Doppel auszufüllen. Je ein Exemplar für Sie und eines für die HfH.
Herzlichen Dank!**

Verpflichtungserklärung der/des Studierenden

Ich verpflichte mich, die erhobenen Daten in nachfolgender Weise zu bearbeiten und zu sichern:

- Speicherung nur auf von der HfH zugelassenen Servern oder lokale Speicherung auf einem eigenen Gerät mit Passwortschutz;
- Keine Speicherung auf anderen Cloud-Lösungen (Dropbox, iCloud, etc.), auch nicht als Back-up;
- Keine Weiterleitung an private E-Mail-Adressen oder Personen, die nicht einsichtsberechtigt sind;
- Keine Nutzung ausserhalb der bei der Datenerhebung angegebenen Zwecke;
- Geheimhaltung über die Daten und die dazugehörigen Informationen.

Ich verpflichte mich weiter, die gespeicherten Daten nach Abschluss der begleitenden Lehrveranstaltung von allen Speichermedien komplett zu löschen und diese Löschung auf Nachfrage der Hochschule zu bestätigen.

Im Falle einer Nutzung für weitere Bildungszwecke (z.B. Videoausschnitte für Lehrveranstaltungen) werden die Daten der Modulverantwortlichen übergeben und in der Hochschule aufbewahrt.

Es ist mir bewusst, dass ein Verstoß gegen die vorliegenden Pflichten Disziplinar massnahmen der Hochschule nach sich ziehen kann.

Ort, Datum

09.12.2025, Wädenswil

Unterschrift der/des Studierenden

**Dieses Formular ist im Doppel auszufüllen. Je ein Exemplar für Sie und eines für die HfH.
Herzlichen Dank!**

Anfrage Interview Bachelorarbeit

Liebe Frau Braun

Im Rahmen meiner Bachelorarbeit führe ich ein Interview mit Ihnen, welches dazu dient mein Produkt, das im Rahmen der Bachelorarbeit entstanden ist, zu evaluieren.

Über mich:

Mein Name ist Saida Hauser und ich studiere Logopädie an der Hochschule für Heilpädagogik.

Worum geht es:

Mit meinem Produkt möchte ich einen Beitrag zur therapeutischen Arbeit leisten, indem ich eine Liedersammlung basierend auf dem Therapieansatz «Stärker als Stottern» (Thum & Mayer, 2014) erstelle. Zum jetzigen Zeitpunkt existiert noch kein Therapiematerial, das explizit für die Redeflussstörung Stottern Lieder erarbeitet hat. Die Effektivität von Singen in der Stottertherapie konnte aber bereits nachgewiesen werden und deshalb erachte ich es als wichtig diese Forschungslücke zu schliessen.

Methode: Interview mit Expert:innen führen

Teilnahme, Vertraulichkeit, Datenschutz

Die Teilnahme ist freiwillig und wird nicht entschädigt. Alle Daten, die im Rahmen der Bachelorarbeit erhoben werden, unterliegen strengen Datenschutzvorschriften.

Im Rahmen der Bachelorarbeit werden personenbezogene Daten erhoben und verarbeitet. Ihre Daten werden nicht anonymisiert, da Sie im Kontext dieser Arbeit als Fachexperte bzw. Fachexpertin ausgewiesen werden. Die Nennung Ihres Namens und Ihrer Funktion dient der inhaltlichen Einordnung und Nachvollziehbarkeit der Ergebnisse. Die HfH versichert Ihnen, dass diese Daten nur innerhalb der HfH verwendet wird. Die HfH stellt sicher, dass die Daten angemessen geschützt werden.

Ablauf und Aufgabe der Teilnehmenden

Das Interview wird als Einzelinterview durchgeführt und dauert ca. 45-60 Minuten. Es findet online statt und wird aufgezeichnet. Die Aufgabe der Teilnehmenden besteht darin das Produkt im Vorab durchzusehen und sich anhand der in der dritten Forschungsfrage formulierten Themenfeldern Gedanken zu machen.

Kontakt

Haben Sie noch Fragen? Saida Hauser, hauser.saida@learnhfh.ch, steht Ihnen gerne für weitere Auskünfte zur Verfügung.

Einwilligung zur Aufzeichnung und Datennutzung

Name und Vorname

Tina Braun

Bitte kreuzen Sie jeweils an, ob Sie mit folgenden Punkten einverstanden sind:

Für den beschriebenen Zweck dürfen folgende Daten von mir und/oder meinem Kind erhoben werden	Ja, ich bin einverstanden	Nein, ich bin nicht einverstanden
<input checked="" type="checkbox"/> Fotos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Audioaufzeichnungen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Videoaufzeichnungen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Schriftstücke, z.B. Fragebögen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Weiteres: keine Anonymisierung Ihrer Person	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Das Einverständnis gilt bis auf schriftlichen Widerruf

Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie Folgendes:

1. Sie wurden von Saida Hauser ausreichend informiert.
2. Sie haben die Informationen verstanden.
3. Sie geben Ihr Einverständnis freiwillig, sofern Sie bei den oben genannten Punkten "Ja" angekreuzt haben.
4. Im Falle einer gesetzlichen Vertretung bestätigen Sie, im Sinne von – zu entscheiden und stellen sicher, dass diese Person in geeigneter Form über das Forschungsvorhaben informiert wurde.

Ort, Datum

Valley, 08.12.2025

Unterschrift

**Dieses Formular ist im Doppel auszufüllen. Je ein Exemplar für Sie und eines für die HfH.
Herzlichen Dank!**

Verpflichtungserklärung der/des Studierenden

Ich verpflichte mich, die erhobenen Daten in nachfolgender Weise zu bearbeiten und zu sichern:

- Speicherung nur auf von der HfH zugelassenen Servern oder lokale Speicherung auf einem eigenen Gerät mit Passwortschutz;
- Keine Speicherung auf anderen Cloud-Lösungen (Dropbox, iCloud, etc.), auch nicht als Back-up;
- Keine Weiterleitung an private E-Mail-Adressen oder Personen, die nicht einsichtsberechtigt sind;
- Keine Nutzung ausserhalb der bei der Datenerhebung angegebenen Zwecke;
- Geheimhaltung über die Daten und die dazugehörigen Informationen.

Ich verpflichte mich weiter, die gespeicherten Daten nach Abschluss der begleitenden Lehrveranstaltung von allen Speichermedien komplett zu löschen und diese Löschung auf Nachfrage der Hochschule zu bestätigen.

Im Falle einer Nutzung für weitere Bildungszwecke (z.B. Videoausschnitte für Lehrveranstaltungen) werden die Daten der Modulverantwortlichen übergeben und in der Hochschule aufbewahrt.

Es ist mir bewusst, dass ein Verstoß gegen die vorliegenden Pflichten Disziplinar massnahmen der Hochschule nach sich ziehen kann.

Ort, Datum

09.12.2025, Wädenswil

Unterschrift der/des Studierenden

**Dieses Formular ist im Doppel auszufüllen. Je ein Exemplar für Sie und eines für die HfH.
Herzlichen Dank!**

VII. Transkripte halbstrukturierte Interviews

I = Interviewerin = Autorin

B = Tina Braun = Fachexpertin

T = Georg Thum = Fachexperte

/ = Pausen in Sekunden

Erklärung Kategoriensystem:

Orange: Gesamteindruck

- a) Wertschätzung
- b) Anfängliche Bedenken
- c) Motivation der logopädischen Fachperson durch das Produkt

Pink: Altersspezifische Attraktivität

- a) Eignung für den Zyklus 1
- b) Übertragbarkeit auf andere Altersgruppen

Rot: Zielorientiertheit der Lieder und Verbindung mit SAS

- a) Unterstützung der zentralen Therapieziele

Liedspezifische therapeutische Eignung

- a) Gut so wie du bist
- b) Stotterblues
- c) Halli Hallo
- d) Froschchor
- e) Lass dir Zeit
- f) Drück ganz fest
- g) Schneckentempo
- h) Auf grosser Mission
- i) Pausen sind so cool
- j) Stotterchamp

Benutzerfreundlichkeit und Eignung für die Praxisanwendung

- a) Eignung für musikfremde Logopäd:innen
- b) Nutzbarkeit der Audios
- c) Verständlichkeit der didaktischen Ideen
- d) Verständlichkeit des Theorieteils
- e) Verständnis der therapeutischen Rolle

Produktbewertung für den Einsatz in Praxis

- a) Stärken des Produkts
- b) Schwächen des Produkts

Weiterentwicklung

- a) Verbesserungsvorschläge/ Entwicklungspotenzial
- b) Umsetzung weiterer Werkzeuge
- c) Sprachliche Sensibilität

Transkript Georg Thum

- 1 I: Also meine erste Frage: Wie war Ihr erster Eindruck beim Durchsehen und beim Anhören des
2 Produkts?
- 3 T: Ja, ganz positiv überrascht. Das habe ich Ihnen ja schon geschrieben. Das hat eine gewisse
4 Leichtigkeit, was ich ganz positiv finde und muss gestehen, dass mein erstes Feeling, nachdem
5 Sie das Projekt per E-Mail vorgestellt hatten, war: «Oh, das ist eine Herausforderung, weil
6 musikalisch geht`s ja auch um Geschmäcker.» Man muss da vieles ja auch noch treffen, dass es
7 möglichst eine breite Wirkung hat und das kann auch ganz schön ins Auge gehen. Und das ist
8 eben mit so einer schönen Leichtigkeit alles gestaltet. Und ich kann mir vorstellen, wie schwer es
9 ist, Leichtigkeit als Content zu kreieren.
- 10 I: Vielen Dank. Wir gehen als Erstes auf die altersspezifische Attraktivität ein bisschen ein. Die
11 Frage lautet hier: wie geeignet schätzen Sie die Lieder für Kinder zwischen vier bis acht Jahre ein?
- 12 T: Haben Sie eine Skala oder soll ich einfach im Sinne von sehr geeignet oder nicht geeignet?
- 13 I: Genau, zweiteres. Fällt Ihnen da irgendeines ein, das vielleicht nicht so geeignet wäre oder
14 eines, das besonders geeignet ist?
- 15 T: Also ich kann jetzt nicht alle Lieder auswendig, darum schauen wir das nochmal an. Also einige
16 Lieder haben ja mehr Inhalt auch, also die auch mehr kognitiven Inhalt transportieren. Das ist
17 vielleicht dann für Kinder in dem Alter eher weniger inhaltlich geeignet, aber so vom
18 Gesamtkonzept ganz gut. Und was ich sagen will: für die jüngere Generation, wie das ja bei
19 Liedern, die inhaltlich mehrere Ebenen haben, am Anfang nimmt vielleicht erstmal nur ein paar
20 oberflächliche Features wahr und dann mit mehrmaligem Anhören entdeckt man vielleicht auch
21 immer wieder was Neues, was Anderes. Also daher finde ich das passend für die Zielgruppe.
- 22 I: Könnten Sie sich`s auch für ältere Kinder vorstellen?
- 23 T: Also was heißt älter? Schulalter, ja. also Grundschulalter auf alle Fälle. Das kann ich mir sehr
24 gut vorstellen. Ich arbeite ja sehr viel mit Jugendlichen zusammen. Da sind vielleicht manche
25 Lieder zu kindlich für Jugendliche kann ich mir vorstellen, weil die ja wieder ihren ganz eigenen
26 Musikgeschmack haben. Aber es gibt auch Lieder, die sind vielleicht auch so genreübergreifend,
27 wo ich es mir dann auch ganz gut vorstellen kann. Zum Beispiel da dieser *Stotterchamp*, der in so
28 einer Rapart ist, kann ich mir vorstellen, dass der dann auch in irgendeiner Weise auch
29 Jugendliche ansprechen kann.
- 30 I: Okay, vielen Dank. Als nächstes habe ich mir ein paar Fragen zur Zielorientiertheit der Lieder
31 und zur Verbindung mit dem *Stärker als Stottern*-Konzept überlegt. Und zwar gehen wir jetzt auf
32 vier, fünf Lieder spezifisch ein. Und die Frage hier lautet: wird der Therapieansatz durch die
33 liedkompositorischen Aspekte unterstützt und wenn ja, durch welche? Also das sind so
34 Arrangement, Text, Melodie, Rhythmus, Tonhöhe, Tempo // Und als erstes gehen wir auf den
35 *Stotterblues* ein bisschen ein.
- 36 T: (schaut sich Lied nochmals kurz an) Das finde ich zum Beispiel, das fand ich eine ganz
37 charmante Art, mit den Beispielen, da eine Lockerheit reinzubekommen, um die
38 Kernsymptomatik zu zeigen. Genau, das hat eine superschöne Leichtigkeit eben und eine
39 Variation vielleicht auch gerade für die Kinder, die schon eine negative Belastung haben, für die
40 *Stottern* zu einem Großteil negativ konnotiert ist, ist das, finde ich das eine ganz wunderbare

41 **Leichtigkeit.** Also musikalisch kann und vermag ich mir kein Urteil zu erlauben, weil ich
42 musikalischer Analphabet bin. Ich kann nicht mal Noten lesen, ich höre irrsinnig gern viel Musik.
43 Also ich bin der Zuhörer, aber was Musik reproduzierend betrifft, bin ich totaler Laie.

44 I: Aber wenn Sie es jetzt so hören als Logopäde, können Sie so einschätzen, ob die Ziele, die so im
45 Therapieansatz übergeordnet sind, durch dieses Lied...?

46 T: (ergänzt meine Frage) **Ja, also das erfüllt für mich die Intention, die Sie da vorhaben. Die**
47 **Vorstellung der Kernsymptomatik. Das kann ich, da kann ich voll mitgehen.**

48 I: Gut, tiptop. Das zweite Lied ist *Drück ganz fest*.

49 T: (sucht das Lied im Liederheft) Ah ja, da geht es um den Ball. Genau, Werkzeug Ball. Ich muss
50 nur auf die Strophen reinschauen, damit ich wieder mich erinnern kann, wie das Lied war /// Ja,
51 genau, da geht es ja bei uns um das Lösen. **Und wenn ich mich recht erinnere, haben Sie das in**
52 **der Einleitung ja auch erwähnt, dass es nicht um die Atmung geht. Also dass man nicht aktiv die**
53 **Atmung anspricht, sondern das Loslassen, was dann mit dem Song ganz, ganz superschön**
54 **gezeigt wird.** Soll ich zum Lied selber auch noch was sagen?

55 I: Gerne, ja.

56 T: Dann würde ich da noch mal, da habe ich jetzt gerade die Melodie nicht im Ohr. Ich spiele es
57 mir gerade noch mal ganz kurz an (hört sich Lied an) Ich erinnere mich. **Genau, auch hier**
58 **superschöne Umsetzung dieser Idee, eben von der Anspannung in die Entspannung reinzugehen.**
59 **Finde ich sehr gut umgesetzt.**

60 I: Vielen Dank. Das nächste Lied ist *Auf großer Mission*. Die 3.9.

61 T: Das ist die Lupe. Genau /// Ah ja, genau. Fand ich auch wieder. Ich wiederhole mich immer
62 wieder. **Aber auch hier wieder ganz wunderbar, sehr detailliert inhaltlich und gleichzeitig wieder**
63 **in einer musikalischen Leichtigkeit da reingegangen. Und auch so, das habe ich vorhin gemeint**
64 **mit so mein erster Gedanke war: «Oh Herausforderung, so was kann auch in die Hosen gehen.»**
65 **Auch so, dass man nie das Gefühl hat, es wird irgendwie peinlich. Es könnte auch passieren, dass**
66 **irgendwie, wenn man was anlegt und man merkt, Sie haben einfach eine musikalische, nicht nur**
67 **Ausbildung, sondern auch Begabung und man merkt, Sie gehen das dann mit einer Tiefe an und**
68 **vielleicht jetzt jemand, der das musikalisch laienhafter angeht, das merkt man. Das würde man**
69 **dann halt auch merken, kann ich mir vorstellen. Und das ist hier eben gar nicht der Fall.**

70 I: Ich habe noch so eine kleine Unterfrage. Ich habe ja da so Wörter drin, die ich in der
71 Lupentechnik spreche.

72 T: Genau.

73 I: Ich habe mir da beim Komponieren überlegt, ob das egal ist, welche Wörter das sind oder ob es
74 Wörter gibt, die vielleicht besser geeignet sind. Was können Sie jetzt aus dem Bauch heraus dazu
75 sagen?

76 T: Was ich in Ihrer Eingangsfrage mitgenommen oder verstanden habe, konzentrieren Sie sich auf
77 das Alter zwischen 4 und 8? Das war ja Ihre erste Frage. Okay, denn wir haben ja *Stärker als*
78 *Stottern* angelegt eigentlich für die Zielgruppe ab Schulalter, also unsere Intensivkurse. Meine
79 Kollegin, die Ingeborg Mayer, die macht die Kinder ab Schulalter und ich für Jugendliche die
80 Intensivtherapie. Aber in der Ambulanz, wir arbeiten ja auch jeweils auch in
81 sprachtherapeutischer Praxis, da wende ich diese Techniken natürlich auch mit Kindern im

82 Vorschulalter an. Also das vielleicht noch mal so als Hintergrund. Und auf Ihre Frage
83 zurückzukommen. Je jünger die Kinder sind, desto weniger kognitive Erklärung kommt dazu. Also
84 das Stichwort Psychoedukation, das soll schon auch für alle Altersklassen auftreten: «Ich erkläre
85 dir, warum wir gerade etwas machen.» Und bei Kindern im Vorschulalter geht halt ganz viel über
86 Imitation. Große Vorrede: Jetzt haben Sie ja das Buch als Vorlage genommen. Das merkt man
87 ganz deutlich, dass Sie sich da intensiv damit auseinandergesetzt haben und die Techniken
88 daraus abgeleitet haben. **Das Buch ist jetzt schon über zehn Jahre alt und in den zehn Jahren**
89 **haben wir, habe ich mich zum Glück auch weiterentwickelt. In dem Sinne, dass ich in vielen**
90 **Bereichen die Komplexität reduziert habe. Also das gerade, was im Buch unter Lupe beschrieben**
91 **ist, mit diesen unglaublichen Differenzierungen von Lautklassen, Sonoranten und so, die dann**
92 **noch mal extra behandelt werden als Plosive. Das mache ich schon oder machen wir jetzt im**
93 **Team bei uns, das machen wir schon lang nicht mehr.** Wir vereinfachen und wir sagen im Grunde
94 genommen, und ich glaube, das habe ich bei Ihnen auch irgendwo gelesen, so mit leichten
95 Kontakten arbeiten, egal ob das jetzt Sonorant ist oder Plosiv und gehen dann von diesen leichten
96 Kontakten langsam weich rüber. Wir sind auch dabei, das vielleicht auch so als kleiner Funfact,
97 die beiden Werkzeuge Lupe und Fell, die ja so ähnlich sind, wo wir merken, dass die
98 Anwender:innen, die es, also die Patient:innen, die damit arbeiten oder die das anwenden, dass
99 die keine hundertprozentigen Lupen und kein hundertprozentiges Fell machen, sondern es
100 werden sogenannte Flupen, also eine Mischung aus beiden. **Und eigentlich wollen wir das gar**
101 **nicht mehr so differenzieren und vielleicht auch es als eine Flupe anbieten. Wieder auf Ihre Frage**
102 **runtergebrochen geht es darum, dass es irgendwie um einen leichten Kontakt des Konsonanten**
103 **geht und irgendwie einen geführten Übergang zum Vokal hinbringt.**

104 I: Also spielt es gar keine große Rolle, welche Wörter das sind?

105 T: Natürlich, klar, jetzt kann ich auf der anderen Seite sagen. Natürlich kann ich jetzt einerseits
106 das mit zum Beispiel mit dem M machen und sage ich mmmmag (macht Technik vor) und dann
107 finde ich es auch wichtig natürlich den Plosiv zu zeigen: «Was machst du da? Da sind die Lippen
108 geschlossen.» Ich mag gern Pppizza (macht Technik vor). Dass da so ein bisschen Luft
109 rauskommt, also diese artikulatorische Phonetik, was passiert da eigentlich? Und das jetzt alles
110 in einen Song aufzunehmen, das stelle ich mir jetzt wieder wahnsinnig schwer, das dann so in
111 dieser Feinarbeit zu machen. **Daher finde ich, zeigt der Song ganz gut so eine Übersicht: «Gestalte**
112 **irgendwie die Kontakte leicht, mach einen Übergang.» Und Sie haben ja Konsonantencluster drin,**
113 **Sie haben Plosive drin, Sie haben dehnbare Konsonanten drin. Also insofern alles richtig gemacht.**

114 I: OK gut, dann das nächste Lied ist *Pausen sind so cool*. Wie unterstützt dieses Lied den
115 Therapieansatz?

116 T: Da muss ich jetzt tatsächlich noch mal Reinhören. Da habe ich jetzt gar keine musikalische
117 Erinnerung (hört sich das Lied nochmals an). Ja, sehr gut auch wieder umgesetzt // **Genau die**
118 **Idee, dieses in Portionen zu sprechen, dann diese Pause zu machen, gar nicht groß auf die Atmung**
119 **einzugehen und dann geht`s weiter. Die Pause, die sie auch noch mal ganz gut markieren**
120 **musikalisch auch da wieder mit einem Witz, mit einer Leichtigkeit. Also super gemacht.**

121 T: Setzen Sie dieses Werkzeug noch ein?

122 T: Ja.

123 I: Ja, okay. Weil ich habe gestern nämlich mit Tina Braun gesprochen. Und sie hat gesagt, sie
124 nutzen das gar nicht mehr. Drum hat mich das jetzt Wunder genommen.

125 T: Okay, genau das wollte ich auch noch fragen. Sie haben ja wahrscheinlich auch mit einer
126 meiner Kolleginnen gesprochen und dann war es die Tina. Wir haben uns so bisschen
127 auseinander // nicht entwickelt. Ich weiß nicht, ob Sie den Hintergrund kennen. Früher haben wir
128 die Kurse in allen Altersklassen in einem großen Haus durchgeführt. Das ging dann aus
129 organisatorischen Gründen nicht mehr und meine Kollegin Ingeborg Mayer mit ihrem Team ist
130 dann woanders hingegangen. Wir waren noch in dem alten Ort und dann hat jeder so sein
131 therapeutisches Süppchen gekocht. Und die Gruppe, die mit den Jüngeren ja arbeiten, die sind
132 natürlich viel spielerischer, bringen es noch viel kindgerechter rüber als wir, die wir mit
133 Jugendlichen und jungen Erwachsenen arbeiten. Also in unserem letzten Kurs, da waren die zwei
134 jüngsten Kandidaten 15 und dann hatten wir ausschließlich über 18-Jährige. Also da arbeiten wir
135 ganz viel im Sitzkreis kognitiv über Gesprächsrunden, was mit den kleineren Kindern nicht so
136 funktioniert. **Und der Kugelschreiber ist vielleicht auch tatsächlich eine Sache, die für die**
137 **Kleineren doch auch so ein kontrolliertes Pausen setzen ist, was mit der Impulsivität nicht ganz**
138 **so zu vereinbaren ist, im Vergleich zu Älteren. Wir haben, wenn wir schon bei dem Thema sind,**
139 **welche Werkzeuge nutzen wir nicht mehr? Wir haben beispielsweise schon längst die Schnecke**
140 **rausgeschmissen, die gibt`s bei uns schon gar nicht mehr.**

141 I: Haben Sie dafür neue dazu genommen?

142 T: Ja, es gibt immer dann individualisierte Werkzeuge, die wir dann schon zum Teil auch
143 übergeneralisieren, aber jetzt die nicht jeder bekommt. Zum Beispiel, wir haben für manche den
144 Startknopf. Der Startknopf ist für diejenigen, die so ein Stottergefühl haben. Die ihr Stottern gut
145 antizipieren und sich nicht lossprechen trauen. Die dann noch gar nicht in einer Blockierung sind,
146 sondern die quasi für sich jetzt warten. Ich kann es noch nicht sagen und dann sind sie so in einem
147 Schweigemodus und trauen sich nicht zu beginnen und da sagen wir mal: «Komm, du hast den
148 Startknopf, da geht es dann gleich los. Und wenn das mit Stottern ist, dann ist es okay. Wenn es
149 mit einem anderen Werkzeug ist, ist es okay. Es ist völlig egal, wie du startest. Starte jetzt.»

150 I: Beim ersten Lied habe ich mal gefragt wegen den Zielen noch jetzt so allgemein, wenn Sie
151 nochmals überlegen: Spiegeln die Lieder die Ziele wieder, so allgemein vom Ansatz?

152 T: Ja, also auch da kann ich mich wiederholen. **Wieder auf eine ganz charmante Art und Weise**
153 **werden die Werkzeuge hier alle sehr gut eingeführt. Und die Idee von Ihnen ist ja über Mitmachen,**
154 **Mitsingen, Mitklatschen, Rhythmus mitmachen, das erfahrbar zu machen. Und das ist dann**
155 **vielleicht auch das Besondere daran.**

156 I: Ja. Und gibt es jetzt noch zu den anderen Liedern Kommentare oder irgendwas, das Ihnen
157 aufgefallen ist, so analog zu den Fragen, die ich Ihnen jetzt zu den ausgewählten Liedern gestellt
158 habe?

159 T: Ja, eine schmunzelnde Kritik. Schade, dass der letzte Song das *Fuultier* auf Schweizerdeutsch
160 ist und weil das ist, finde ich auch ganz schön, wie Sie da, also die Art, wie Sie das in dem Song
161 machen, Ruhe reinzubringen. Werden doch Kinder oder Jugendlichen hier in Deutschland
162 verstehen natürlich das auch und dachte mir, gerade das Lied ist dann auf Schweizerdeutsch.
163 Aber ist dadurch auch, Sie haben es ja auch begründet, deshalb hat dadurch ja auch einen
164 besonderen Charme.

165 I: Ok (lacht). Gibt`s sonst noch was, das positiv oder noch kritisch aufgefallen ist?

166 T: Schaue ich gerade nochmal. Ich gehe nochmal gerade die Liste durch. **Wie gesagt, das eine**
167 **habe ich erwähnt, dass wir die Schnecke nicht mehr verwenden. Aber wenn man das jetzt**

168 übergeneralisiert und nicht nur auf *Stärker als Stottern* anwendet, es gibt ja immer noch Ansätze
169 oder Kolleg:innen, die sagen, dass sie mit der Veränderung der Sprechgeschwindigkeit auch
170 arbeiten. Da ist es auf alle Fälle auch berechtigt. Jetzt rufe ich mir gerade noch mal den Text hier
171 auf, da ist das *Schneckentempo*. Da ist mir nichts, also mir ist in keinem Lied irgendetwas negativ
172 aufgefallen im Sinne von: «Oh je, das ist falsch oder kann man falsch verstehen.»

173 I: Darf ich noch kurz fragen, warum die Schnecke nicht mehr genutzt wird?

174 T: Haben Sie schon mal versucht, über einen Zeitraum von nur 60 Minuten ihre
175 Sprechgeschwindigkeit zu verändern?

176 I: Ja gut, das ist schwierig.

177 T: Es geht nicht. Also es ist so schwer und wir haben für uns verstanden, Sprechgeschwindigkeit
178 ist was sehr Persönliches, was auch mit der persönlichen Art zu sprechen zu tun hat und dann
179 auch immer die Nähe zu dem Satz, den wir ja von Eltern nicht hören wollen: «Sprich langsam.»
180 Das ist auch die Gefahr. «Verwende mal die Schnecke, sprich langsam.» «Aber ich will jetzt gerade
181 was erzählen. Ich habe den Impuls und da ist was passiert und ich muss das jetzt erzählen.»
182 **Haben wir, das ist vielleicht auch die Entwicklung der letzten zehn Jahren, dass wir mehr hin sind**
183 **auf Akzeptanz, Resilienz, Desensibilisierung**, dass wir sagen: «Naja, dann ist es halt gestottert.
184 Dann sind halt mehr Stottereignisse, wenn du mir ganz schnell ganz aufgeregt was erzählen
185 willst und das ist dann auch okay. Und da muss ich nicht sagen: «Verwend mal die Schnecke an.
186 Ach, du bist gerade gestürzt, du bist ganz furchtbar aufgeregt und willst mir jetzt erzählen, warum
187 du gestürzt bist und bist in einem hohen Erregungszustand und sollst mit Schnecke sprechen.»

188 I: Okay, jetzt habe ich Sie aber unterbrochen. Gibt es noch, wollten Sie noch was zu einem Lied
189 sagen, oder?

190 T: Genau, ne // Vielleicht also Schnecke ist vielleicht dann nicht für Kinder, Jugendliche oder
191 Menschen mit Stottern das Werkzeug der ersten Wahl, weshalb wir es weggenommen haben.
192 **Aber es gibt ja auch noch Kinder und Jugendliche mit Poltern und natürlich ist ja ein großer Teil der**
193 **Poltersymptomatik. Sie kennen ihn ja natürlich, Ihren Dozenten Wolfgang Braun mit seinem**
194 **Konzept zur Poltertherapie. Da ist natürlich Reduktion der Sprechgeschwindigkeit oder auf die**
195 **Sprechgeschwindigkeit einzugehen. Da ist es ein Lied, was absolut reinpassen würde. Also Sie**
196 **haben es nicht umsonst komponiert (lacht).**

197 I: Gut zu wissen (lacht). Dann habe ich noch die Frage: welche Tools aus der Werkzeugkiste, die
198 ich jetzt nicht als Lied umgesetzt habe, wüssten Sie sich noch als Lied oder gibt es da was, das
199 noch interessant wäre?

200 T: Jetzt muss ich mir wieder die Übersicht anschauen, weil wie gesagt. Sie haben doch irgendwo,
201 glaube ich, eine Übersicht, wo alle Werkzeuge...

202 I: Das habe ich nicht, aber ich kann es Ihnen sagen. Ich habe den Stein, den Frosch, das
203 Stoppschild, den Ball, das Fell, die Schnecke, die Lupe...

204 T: Ah, **Pull-out haben Sie nicht, gell. Genau. Also der Pull-out, ich sage das immer.** Das ist so mein
205 Spruch, ist die Königsdisziplin an Sprechtechniken, die allergrößte Herausforderung. Und der ist
206 ja so feinschrittlich, mit so feinen kleinen Schritten muss man den Pull-out gestalten. **Und wenn**
207 **man das als Song hätte, das wäre natürlich, wenn`s ein Wunschkonzert gäbe, dann wäre das der**
208 **Pull-out.**

209 I: Ok. Gut, danke. Dann möchte ich im nächsten Schritt noch von Ihnen wissen, wie Sie die
210 Benutzerfreundlichkeit und die Eignung für die Praxisanwendung einschätzen. Also die Frage hier
211 lautet: wie hoch schätzen Sie die Nutzbarkeit des Produkts im Therapiealltag ein?

212 T: Für mich oder für Kolleginnen ganz allgemein gesprochen?

213 I: Sie dürfen mal / allgemein, würde ich mal sagen.

214 T: Und darf ich da erstmal eine Zwischenfrage stellen? Sie haben wahrscheinlich vor, Ihre Arbeit
215 in irgendeiner Weise auch zu veröffentlichen.

216 I: Das wäre das Ziel, ja.

217 T: Genau. Und darauf zielt auch Ihre Frage hinaus, genau. **Das kann ich mir sehr, sehr, sehr gut**
218 **vorstellen. Weil das halt auch so ein ganz anderer Zugang ist über die Musik, über Lied und**
219 **dadurch mitzumachen, auch sich seine Stimme zu spüren, zu sprechen und gerade für die**
220 **jüngere Zielgruppe auch ein ganz toller Zugang ist und auch für so musikalische Laien, wie ich es**
221 **bin. Also ich kann irgendwelche musikalischen Anteile in der Therapie gar nicht einbauen, weil ich**
222 **selber gar nicht singen kann.** Also bei einer Karaokeveranstaltung, die wir bei uns bei *Stärker als*
223 *Stottern* mit Jugendlichen öfter schon gemacht haben, da hat sich mal ein jugendliches Mädchen
224 zu mir umgedreht und hat gemeint: «Herr Thum, können Sie bitte aufhören mitzusingen? Es hört
225 sich so schrecklich an.» Es ist wirklich so. Ich treffe keine Töne und ich merke es nicht. Also daher
226 kann ich diese didaktischen Prinzipien gar nicht anwenden, weil ich es nicht beherrsche. **Und für**
227 **solche musikalischen Analphabeten, wie ich es bin, ist es natürlich schön, dann sowas zu haben,**
228 **was man mit anspielen kann, was man zeigen kann, was man vorspielen kann.** Also ist dann eine
229 ganz tolle Ergänzung. **Wenn ich das darf, werde ich das gerne auch in der Therapie miteinbauen**
230 **und einsetzen. Und ich habe es bisher eben nicht nach außen getragen und noch nicht**
231 **angewendet. Aber wenn Sie das freigeben, tue ich das sehr gerne.**

232 I: Ich fände das sehr cool. Ich glaube, ich spreche mich da mit Wolfgang Braun noch einfach
233 schnell ab, wie er das so handhaben würde, weil ich nicht so viel Ahnung habe, mit
234 Therapiematerial veröffentlichen und so, weil ich das noch nie gemacht habe. Aber ja, ich fände
235 das auch sehr cool, wenn es in der Praxis umgesetzt werden könnte.

236 T: Das wäre ja schade, wenn das nur eine Abschlussarbeit ist, die dann irgendwo abgeheftet wird.

237 I: Ja, genau. Wir gehen hier auch noch mal ganz kurz auf vier Songs ein bisschen spezifischer ein.
238 Also zu den Audios haben wir ja schon gesagt, die finden, lese ich raus, dass Sie die motivierend
239 finden, also geeignet (G. Thum nickt). Jetzt habe ich ja so didaktische Ideen noch reingeschrieben,
240 und zwar beim *Stotterblues*. Wenn Sie vielleicht im Heft das nochmals kurz anschauen. Wie
241 schätzen Sie diese didaktischen Ideen ein? Können das auch musikfremde Logopäd:innen
242 umsetzen?

243 T: **Da bin ich ja das beste Beispiel. Als wirklicher Laie könnte ich das.** Jetzt schaue ich gerade
244 nochmals. Strophen sind da, begleitende Gedanken. Genau, das ist alles, das haben Sie gut...
245 Also Sie meinen, dass ich dann mitsinge oder was ist jetzt damit gemeint, ob ich es didaktisch
246 umsetzen kann?

247 I: Ob Sie diese Ideen, die da drin sind, ob Sie die sinnvoll und gut erklärt finden? Ich habe
248 irgendwann mal gemerkt, ich komme halt total aus dem musikpädagogischen. Für mich sind
249 diese Erklärungen alle ganz logisch. Aber sind sie auch logisch für Menschen, die nicht...?

250 T: Da muss ich jetzt tatsächlich in den Text noch mal direkt da reingehen, weil ich habe das
251 gelesen, das ist jetzt auch schon ein paar Tage her. Unter diesem Aspekt (schaut im Liederheft
252 nach). Also die Einführung, was Sie unter Rap schreiben, das ist glaube ich auch für einen Laien
253 gut nachvollziehbar. Ich sehe es halt auch durch die Brille des Therapeuten, der dieses Programm
254 entwickelt hat und daher bin ich auch zu tief in der Materie drinnen. Dann beschreiben Sie die
255 Kernsymptomatik /// Also eine Person singt/ stottert vor, die andere singt/ stottert nach. Also ich
256 habe ja, das meine ich wirklich ernst, Ich kann nicht singen. Ich habe Schwierigkeiten, Töne zu
257 treffen. Ich kann auch keine Noten lesen. Aber ich für mich persönlich hätte kein Problem, das
258 auch schräg mitzusingen. Und dann, wenn die Töne vielleicht nicht so sind, es ist ja jetzt eher ein
259 Rap, das könnte ich noch mitumsetzen. Und schwierig zu beantworten, Ihre Frage. Denn das hat
260 vielleicht auch mit der Persönlichkeit der betroffenen Person zu tun, die es anleitet. Also wenn ich
261 jetzt vielleicht an Kolleg:innen denke, die immer alles ganz perfekt und toll und ordentlich machen
262 wollen und sich da nicht rantrauen, weil sie sagen: «Oh, ich weiß ja gar nicht, wie das geht und ich
263 kann gar nicht so gut singen oder bin rhythmisch da vielleicht auch, liege ein bisschen daneben.»
264 Ist das vielleicht erstmal so eine Hürde und zu sagen, das kann ich gar nicht so. Wenn es vielleicht
265 Kolleg:innen sind, die für sich sagen, naja, ein Prinzip der Stottertherapie ist ja auch heiter
266 scheitern, nicht perfekt zu sein von Peter Schneider. Der hat mal den schönen Satz zu mir gesagt:
267 «Das ist ja toll, wenn man als Therapeut mal etwas nicht so gut kann, wo vielleicht Patient,
268 Patientinseite besser ist, mehr Kompetenzen hat und würde das dann eher so als gemeinsames
269 Entdecken anbahnen.» Das wär jetzt so mein ganz persönlicher Zugang und kann das ganz schwer
270 so verallgemeinernd sagen. Wie gesagt halt nur mit dem Hinweis. Das hat sehr wahrscheinlich
271 mit der Therapeut:innenpersönlichkeit zu tun.

272 I: Ich finde das ein wichtiger Hinweis, das stimmt. Das habe ich mir gar nicht so überlegt aber ja.
273 Jetzt, wir machen danach gleich weiter ich sehe aber bei mir, dass die Zeit vom Zoom Meeting
274 jetzt dann abläuft. ich habe aber schon einen neuen gemachten und würde Ihnen den noch mal
275 schicken. (besprechen wie sie in den neuen Meetingraum kommen).

276 (zurück im Meeting)

277 I: Vielleicht können wir noch ein Lied ein bisschen genauer anschauen. Bei *Drück ganz fest*. Wie
278 schätzen Sie hier die didaktischen Ideen ein?

279 T: (sucht die Liedanweisungen im Liederheft und liest es nochmals durch) Sie haben ja irgendwo,
280 ich glaube oben einfürend auch ein paar Worte geschrieben, dass Sie empfehlen auch noch das
281 Buch in irgendeiner Weise mit reinzunehmen für die Kolleg:innen, die mit der Thematik nicht so
282 vertraut sind. Sie machen ja eine Gratwanderung zwischen sehr knapp und übersichtlich etwas
283 zu beschreiben und zu zeigen. Sie haben ja zwei Ebenen, einmal die inhaltliche und einmal die
284 musikalische. Und das habe ich einleitend ja auch mit dieser Leichtigkeit gemeint. Das spiegelt
285 sich ja auch im Text. Einerseits ja ein komplexes Thema, irgendwie auch für Therapeut:innen
286 einfürend zu erklären. Aber da jetzt kein zweites Handbuch draus zu machen und dann so ein
287 dickes Begleitheft abzuliefern, das dann sowieso keiner lesen wird. Das wäre ja die Gefahr, wenn
288 es dann wieder zu umfangreich wird, also müssen Sie ja natürlich vieles vereinfachen. Und jetzt
289 kann ich `s wieder nur durch meine Expertenbrille sehen, der ja halt diesen Ansatz mitkreiert hat,
290 dass ich sage, ja, das sind genau die Anteile enthalten, die man braucht, um dieses Werkzeug zu
291 verstehen in Ihren einleitenden Worten /// und hab vielleicht so einen ganz kleinen Hinweis, wo
292 ich schon überlegt habe, spreche ich es an oder spreche ich es nicht an. Es ist kein großes Drama.
293 Ich würde vielleicht für mich persönlich in der ersten Zeile das Wort «Qual» nicht unbedingt
294 verwenden, nicht mehr verwenden. Ich erkläre Ihnen den Hintergrund. Es gibt ja gerade die
295 Stuttering Pride oder in England heißt ja dann eher Cluttering Pride Bewegung. Die besagt, dass,
296 also ich weiß nicht, ob Sie sich damit beschäftigt haben, mit dieser Bewegung.

297 I: Nein.

298 T: Das ist ganz spannend. Die Vertreter:innen dieser Richtung sagen: «Wir haben keine
299 Redeflussstörung. Wir sind nicht gestört. Wir sind nicht behindert. Wir haben eine andere Art zu
300 sprechen. Wir sprechen auch nicht unnormale und ein normales Sprechen ist nicht das flüssige
301 Sprechen.» Also die setzen sich so mit dem Begriff der Behinderung auseinander, was viele
302 andere Behinderungsrichtungen seit den 80er Jahren auch schon sehr intensiv tun. So im Kontext
303 mit Autismus-Spektrum spricht man ja von Neurodiversität, dass man eben nicht sagt, der ist
304 nicht normal. Ne, das ist eine Neurodiversität. Und so sagt diese Stuttering Pride Bewegung: «Wir
305 haben eine andere Art zu sprechen.» Und die sehr radikalen Vertreter:innen dieser Richtung, die
306 sagen: «Es ist kein gestörtes Sprechen. Wir als betroffene Menschen müssen deshalb nicht unser
307 Sprechen verändern, sondern ihr müsst euer Zuhörerempfinden verändern. Nicht wir haben ein
308 Problem. Wenn jemand ein Problem hat, dann habt ihr das.» Und dahinter steckt der Gedanke:
309 «Es ist okay, so wie ich spreche und ich muss es nicht verändern.» Und der Ansatz, über den kann
310 man jetzt sehr viel diskutieren. *Den kann man auch kritisch beleuchten, weil es all diejenigen
311 ausschließt, die betroffenen Menschen, die sagen naja, aber ich spüre nicht diesen Pride-
312 Gedanken und für mich ist Stottern eine Qual, die das so empfinden, wie sie es in ihrer ersten
313 Strophe benennen. Die anderen Vertreter würden sagen: «Mach doch Stottern nicht so negativ.»
314 Also das ist eine negative Konnotation, wenn du Stottern mit Qual gleichsetzt. Jetzt habe ich
315 gesagt, ich habe überlegt, ob ich es überhaupt Ihnen gegenüber thematisiere, weil es gibt auch
316 da irgendwelche Bereiche dazwischen. Denn es gibt ja genug Menschen mit Stottern, die ihr
317 Stottern in dem Moment, wo sie eine Therapie aufsuchen, es als Qual empfinden. Und somit ist
318 das Wort nicht falsch, wenn Sie das in diese Zeile reinschreiben. Und sehr wahrscheinlich haben
319 Sie das auch so aus der Perspektive gemeint. Also so interpretiere ich das dann. Und /// *Ja, jetzt
320 könnte man sagen, wenn man jetzt sprachsensibel damit umgehen will, findet man noch andere
321 Begriffe und dann öffnet man aber ein Fass, das dann wieder zu viel für Ihr ganzes Thema ist, für
322 Ihren Ansatz.* Dann hinterfragt man jedes einzelne Wort und dann ist mir der Gedanke auch schon
323 wieder zu viel. Und jetzt verstehen Sie vielleicht meinen Hintergrund, meinen Impuls zu sagen, ich
324 war mir gar nicht sicher, ob ich das überhaupt Ihnen gegenüber ansprechen möchte.*

325 I: Aber das ist spannend auch mitzubedenken.

326 T: Ja, also Ihre Eingangsfrage, ob es da irgendetwas gäbe oder gibt, würde ich sagen, *naja, beim
327 Wording, vielleicht kann man das nochmal so mit diesem Stuttering Pride Gedanken überlegen,
328 dass man nicht so in diese Schiene reingeht: «Wenn du flüssig sprichst, ist alles gut, dann ist es
329 schön dann ist das Sprechen schön, dann ist das Sprechen normal. Und sobald das Stottern
330 dazukommt, ist das Stottern nicht schön. Dann ist das Sprechen hässlich, dann ist es anormal,
331 dann ist es eine Störung, eine Redeflussstörung.» Und ich habe nicht den Eindruck, dass diese
332 Konnotation in Ihrem gesamten Werk, wenn man jetzt alles sieht, so rüberkommt. Im Gegenteil,
333 Sie haben ja da den ganz offenen Umgang und Sie haben ja auch den Bereich der Akzeptanz mit
334 drinnen. Und daher habe ich nicht den Eindruck, dass da eine Schieflage ist. Um mit einer
335 musikalischen Metapher zu sprechen, dass Sie sich nicht im Ton vergriffen haben, in der Tonhöhe.*

336 I: (lacht) Aber danke für den Gedanken, ich finde den spannend. Den vergisst man ein wenig, wenn
337 man so Texte schreibt.

338 T: Dann ist das, was ich Ihnen sehr empfehlen kann, ist dieses Buch, das es seit diesem Jahr in
339 deutscher Übersetzung gibt. Das gibt es im englischen Original ein paar Jahre. Das heißt auf
340 Deutsch *Stolz und Vorurteile*, nicht von Jane...

341 I: Von Jane Austen.

342 T: Genau, also Jane Austen. Sondern *Stolz und Vorurteile* heißt dieses Buch auch. Wenn Sie das
343 in Verbindung mit Stottern googeln, dann kommen Sie auf das Buch. Das kann man innerhalb
344 Deutschlands kostenfrei bestellen, weil es gerade eine Förderung noch hat auf der Seite der
345 *Deutschen Bundesvereinigung Stottern und Selbsthilfe*. Aber Sie können das sicher auch sich in

346 die Schweiz dann halt gegen eine Gebühr schicken lassen. Und das ist ein ganz, ganz tolles Buch
347 mit ganz vielen tollen Ansätzen zu diesen Gedanken.

348 I: Gut, jetzt habe ich abschließend noch einfach wieder wie vorhin, wenn Sie die anderen Lieder
349 noch in den Blick nehmen, gibt es da noch Kommentare zur Nutzbarkeit, also irgendwie etwas
350 das da aufgefallen ist, das vielleicht positiv oder negativ war?

351 T: Dann gehe ich nochmal in die Übersicht. Also ich hatte bei keinem Song Bauchschmerzen in
352 dem Sinne von: «Oh, das ist so ein bisschen daneben oder leicht daneben oder man könnte es
353 falsch verstehen.» Das hatte ich bei keinem. Das waren so anfangs meine Bedenken so: «Oh, oh,
354 oh, was kommt da auf mich zu?» Kann noch mal das sagen. Ich war bei jedem Song überrascht,
355 also war dann ganz neugierig immer. Ah ja, was kommt da jetzt zu den Werkzeugen? Und war dann
356 ganz überrascht, wie Sie das dann umgesetzt haben.

357 I: Gut, dann kommen wir zu den letzten beiden Fragen, und zwar nimmt mich noch Wunder so aus
358 Ihrer Sicht, was könnte man verbessern? Sehen Sie da irgendwelche Herausforderungen, wenn
359 man es jetzt einsetzen würde in der Praxis oder vielleicht auch Grenzen?

360 T: Oh, das ist so schwer zu sagen, weil dazu müsste ich es tatsächlich auch mal ausprobieren und
361 ausprobiert haben und jetzt so rein hypothetisch so ein bisschen geseit daherzureden, was
362 man verbessern oder verändern könnte als ein nicht musikalischer Mensch, finde ich das jetzt
363 fast übergriffig darauf Empfehlungen auszusprechen. Da bräuchte ich selber für mich erstmal ein
364 Gefühl, eine Erfahrung dafür. Und nochmal der Hinweis: Ich höre irrsinnig viel und gern Musik.
365 Gehe irrsinnig viel Konzerte, aber bin leider nicht künstlerisch reproduzierend in irgendeiner Weise
366 tätig.

367 I: Okay, das habe ich als erstes die Schwächen aufgezählt. Gibt es auch was, was Sie finden das
368 ist die Stärke von diesem Produkt?

369 T: Da kann ich mich auch noch wiederholen. Das ist dieser eben andere Zugang eben von der
370 künstlerisch musikalischen Seite. Und ich kann mir vorstellen, also das ist jetzt nur eine
371 Vorstellung, die ich ja noch nicht überprüfen konnte oder kann, dass vielleicht gerade auch
372 Kinder, die mit ihrem Stottern Schwierigkeiten haben, die noch ganz wenig Akzeptanz haben,
373 wenig Resilienz, die Stottern als was Schweres, Belastendes empfinden. Und wenn man dann da
374 mit der Identifikation, Desensibilisierung beginnt, ist es ja oftmals auch so schwer. Wieso soll ich
375 mich mit etwas beschäftigen, was ich ja eigentlich eher ablehne und nicht möchte? Ist das
376 womöglich ein Türöffner und kann eben auf dieser Ebene Zugang schaffen und bringen. Sie
377 kennen ja vielleicht auch dieses wunderbare Buch *Stoppilino*. Oh, das müssen Sie sich unbedingt
378 anschauen. *Stoppilino* von *Isabella Colthorp* gibt es auch auf der BVSS, gibt es auch im normalen
379 Buchhandel und es hat nichts mit *Stärker als Stottern* zu tun. Und das ist auch eine ganz tolle,
380 inhaltliche, künstlerische, schöne Umsetzung über ein bebildertes Buch für Kinder im Schulalter.
381 Und es gibt jetzt seit diesem Jahr auch das *Stoppilino was*. Das hat so ein Pixi-Formatgröße. Das
382 ist für Kinder im Vorschulalter. Und auch das sind zwei Zugangsarten. Eben über Bild und Text, gibt
383 es ja schon mehreres. Und eben Ihre Besonderheit ist halt eben über eine professionelle
384 musikalische Art.

385 I: Okay, vielen Dank. Jetzt bleibt mir noch die Frage, ob es noch etwas gibt, worüber wir nicht
386 gesprochen haben und das Ihnen noch wichtig ist erwähnen?

387 T: Ich habe zum Schluss diesen Gedanken der Stuttering Pride genannt. Das ist etwas, mit dem
388 ich mich gerade sehr auseinandersetze und das habe ich ja schon erwähnt. Das Buch ist mehr
389 als zehn Jahre alt. Und vieles, was ich damals geschrieben habe, würde ich vielleicht heute anders
390 schreiben. Also es ist nicht grundsätzlich falsch. Zum Beispiel die grüne Ampelfarbe, das habe
391 ich noch nicht erwähnt. Die grüne Ampelfarbe, Fluency Shaping Prinzipien, wenden wir fast gar
392 nicht mehr an. Den größten Anteil hat die Ampelfarbe Rot. Identifikation, Desensibilisierung, eben
393 Resilienz aufbauen. Dann kann man sagen, gibt es noch ein paar Modifikationstechniken in der
394 Ampelfarbe Gelb dazu und Ampelfarbe Grün ist so ähnlich wie die Schnecke. Man muss sein

395 Sprechen quasi dauerhaft verändern. Das merken wir im Alltag. Das weiß man auch in der
396 Zwischenzeit aus der Therapie mit Jugendlichen und Erwachsenen, dass Fluency Shaping
397 Techniken im Alltag so gut wie gar nicht ankommen. Sie werden nicht im Alltag verwendet. Und da
398 kann man sich als Therapeut:in immer freuen, wenn im Therapieraum alles so flüssig klappt und
399 wendet die Techniken an und das ist doch alles so flüssig. Aber es hat keine Relevanz dann für
400 den Alltag. Es wird nicht verwendet. Es wird kaum verwendet. **Und das ist vielleicht so ein Punkt,**
401 **der sich bei mir therapeutisch in den letzten zehn Jahren verändert hat, der weggeht von dem rein**
402 **sprechtechnischen «Finde ein Werkzeug und du sprichst flüssiger», sondern der eher damit sich**
403 **beschäftigt: «Finde einen Zugang, dass du gut mit deinem Stottern umgehen kannst und ich helfe**
404 **dir, diesen Zugang zu finden, egal wie.»**

405 I: Also, wenn jetzt mein Ziel wäre, die Liedersammlung so ein bisschen angelehnt an *Stärker als*
406 *Stottern* zu veröffentlichen. Dann müsste ich es fast noch ein bisschen verändern, weil es gar
407 nicht mehr ganz den Prinzipien entspricht?

408 T: Jetzt gehe ich nochmal auf die Übersicht. Also Pseudostottern ist ja eine Sprechtechnik, die
409 finde ich ganz superwichtig. Nach wie vor auch dann die Stoppen-Lösen mit der Prolongation, mit
410 diesem Übergang. Das sind schon Techniken, die wichtig sind, also die in der Modifikation wichtig
411 sind. **Den Fluency-Anteil würde ich vielleicht wegnehmen und sollten Sie da noch Spaß und**
412 **Interesse haben, was weiterzuentwickeln, dann tatsächlich eher der Umgang mit: «Das Stottern**
413 **ist okay, so wie du sprichst.** Das ist nicht falsch, das ist nicht schlimm, das ist nicht schrecklich,
414 das ist nicht hässlich, wie viele ihr Stottern bezeichnen. Es ist ok. Es ist vielleicht nicht immer
415 schön und es empfindest du manchmal als hässlich und es ist vielleicht für dich auch manchmal
416 verstörend, aber du bist okay damit.

417 I: Okay, ich glaube von meiner Seite waren das alle Fragen. In diesem Fall würde ich mal sagen,
418 bedanke ich mich noch einmal ganz herzlich bei Ihnen, dass Sie Ihre Erfahrungen mit mir geteilt
419 haben.

420 T: Gerne. Und dann Ihnen eine gute Zeit und toll, dass Sie sich da dieses Thema angenommen
421 haben. Also das ist eine ganz große Bereicherung jetzt auch für uns und ganz toll.

422 I: Habe ich sehr gerne gemacht. Hat sehr viel Spaß gemacht.

423 T: Dann wünsche ich Ihnen alles Gute.

Transkript Tina Braun

1 I: Also dann starten wir mit der ersten Frage. Und zwar: Was war Ihr erster Eindruck, als Sie das
2 Produkt durchgesehen haben und angehört haben?

3 B: Ich dachte mir: «Wow, da hat sich jemand richtig viel Mühe gegeben.» Das war mein allererster
4 Eindruck. Und ich dachte mir von dem unmusikalischen Hintergrund, wo ich herkomme, hat mich
5 das total motiviert, dass ich tatsächlich, bevor ich reingehört hatte, mir selber überlegt, was
6 würde mir einfallen? Und ich hatte mir einen Text einfallen lassen zu Bruder Jakob, wo ich mir
7 dachte: oh ja, die Melodie kenne ich. Und dann habe ich ihre ganzen Sachen und gedacht: Oh
8 mein Gott, wie krass, das ist alles selbst geschrieben. Das ist ja gar nichts, was ich schon kenne.
9 Also was für ein unglaublicher Aufwand ist da dahinter, im positiven Sinne.

10 I: Ich glaube, ich gehe jetzt einfach mal die Fragen so ein bisschen durch und manchmal frage ich
11 dann nach. Das ist mein erstes Mal, dass ich so ein Interview mache (lacht). Ich habe ja die
12 Leitthemen schon ein bisschen im Mail angetönt und als erstes möchte ich so auf das Alter
13 eingehen und wie geeignet es für die Altersstufe ist. Und darum meine nächste Frage: Wie
14 geeignet schätzen Sie die Lieder ein für Kinder zwischen vier und acht Jahren?

15 B: Also für Kinder zwischen 4 und 8 Jahre kann ich mir tatsächlich gut vorstellen. Für die
16 Altersgruppe, die wir momentan bei *Stärker als Stottern* in der Intensivtherapie haben. Da sind sie
17 zwischen 7 und 14 Jahre. Und da habe ich mir gedacht, dass ich einige Lieder schon integrieren
18 kann und habe aber mehr gemerkt, dass ich sie eigentlich mehr in der Praxis ausprobieren würde,
19 weil ich da mehr kleinere habe. Und wenn ich dann aufs Alter schau, dann ist das ja genauso, wie
20 Sie sich das auch gedacht hatten zwischen vier und acht. Und da kann ich es mir schon gut
21 vorstellen.

22 I: Gibt es irgendwas, das Sie finden das war besonders motivierend. Also zum Beispiel der Text,
23 Melodie oder das Arrangement an und für sich oder so irgendwie, eine Komponente?

24 B: Also das, was ich motivierend fand, war einfach diese positive Verstärkung. Also dieses, dass
25 Lieder ja auch so ein Zugewandt sein schaffen. Und da dachte ich mir: oh, wie schön, wenn das
26 auch noch einen Text transportiert. Was genau unsere Message ja auch so ist. Dass das eigentlich
27 ein schönes Ritual ist und ich habe tatsächlich sofort ein Lied, als ich es angehört habe in der
28 nächsten Stunde mit einem Kind ausprobiert und der ist noch ganz neu bei mir und das war total
29 nett, wo ich mir dachte: «Ach Mensch, so als Einstieg, auch so als Stundenritual.» Genau, dafür
30 fand ich es total schön zu sagen, dass man eine Verbindung schafft.

31 I: Welches Lied war das?

32 B: Das war das Lied *Hallihallo*. Ich glaube, der ist auch noch nicht mal vier. Ich bin mir gar nicht
33 mal sicher. Ich glaube, da ist sogar drei noch. Aber war ein total schöner Einstieg und habe ich auf
34 jeden Fall Lust gleich wieder zu testen bei der nächsten Stunde.

35 I: Gab es vielleicht ein Lied, das Sie nicht so geeignet fanden, wenn Sie jetzt so überlegen bei
36 diesen 12 Liedern oder grundsätzlich sind alle irgendwie einsetzbar?

37 B: Also tatsächlich fand ich das Lied *Froschchor* für mich, was mich am wenigsten angesprochen
38 hatte, wo ich mir am wenigsten vorstellen konnte, das einzusetzen. Weil ich das Pseudostottern
39 // weil ich das so variabel versuche anzubieten und das in dem Lied dann ja doch immer so eine
40 feste Struktur hatte, dass ich das dafür am ungeeignetsten fand, sich da so irgendwie

41 auszuprobieren. Also da konnte ich es mir, ich konnte es noch gar nicht genau greifen, aber da
42 dachte ich mir, da hatte ich den wenigsten Drang zu sagen: «Oh, das probiere ich.» Oder auch die
43 wenigsten Ideen, wie ich das tatsächlich hernehmen könnte.

44 I: Das gibt es ja manchmal, dass einen Lieder oder so gar nicht so ansprechen.

45 B: Ich hatte da das Gefühl, da kann man also die Varianten, die mir beim Pseudostottern wichtig
46 sind, kann ich da am wenigsten greifbar machen, so dass es bei welchen Worten wie ist und auch
47 mal unterschiedlich lang. Man neigt ja am allerliebsten dazu, dass es da-da- dann immer zweimal
48 wiederholt und dann kommt das Wort und das gibt ja auch Sicherheit am Anfang für dieses: «ich
49 traue mich, ich probier aus.» Super hilfreich und so ist es ja in dem Lied auch mitgedacht, dass es
50 einen Rahmen gibt. Aber für mich die Qualitäten beim Pseudostottern ist eben dieses ganz
51 Neugierige. Immer wieder gucken, immer wieder anders, mal so, mal so und deshalb war das für
52 mich so das, wo ich es am wenigsten transportieren konnte, um was es mir eigentlich geht. Und
53 das am Ende, was zum Beispiel ich bei dem *Hallihallo*-Lied mit dem Improvisieren großartig fand,
54 was ja genauso einlädt auszuprobieren. War da für mich, weil es ja immer nur das Gleiche auch
55 ist auch am wenigsten hilfreich für meine Ziele mit dem Pseudostottern. Genau, deshalb also die
56 Ideen von den Liedern finde ich super, aber da konnte ich mir wenigstens vorstellen, das
57 tatsächlich einzusetzen.

58 I: Das war tatsächlich auch ein Gedanke von mir, den ich mir überlegt habe, ob das Sinn macht,
59 immer die gleiche Form zu nehmen. Und wir sind eigentlich jetzt schon im nächsten Punkt drin,
60 nämlich möchte ich ein bisschen auf einzelne Lieder eingehen und da so fragen, wie zielorientiert
61 Sie es finden oder welche Aspekte der Liedkomposition Sie finden, dass die Lieder besonders
62 unterstützen. Und als erstes möchte ich auf den *Stotterblues* ein bisschen näher eingehen und
63 vielleicht können Sie da noch mal so überlegen: Wie finden Sie den Text, die Melodie, das
64 Liedarrangement, die Tonhöhe, Tempo vom Lied und wie geeignet finden Sie das, um es in der
65 Therapie umzusetzen. Oder wie unterstützt es die Therapie oder eben nicht?

66 B: Ja, ich hatte mir bei *Stotterblues* erstmal bei dem Namen was ganz was anderes vorgestellt und
67 war dann erstmal so ein bisschen überrascht, wie wenig melodisch, sondern dass es ja mehr
68 rhythmischer irgendwie ist und fand das dann aber letztendlich ganz gut geeignet, weil es das ja
69 auch so ein bisschen reduziert auf das, um was geht es denn eigentlich. Und ich finde bei Liedern,
70 also je jünger die Kinder sind, umso leichter zugänglich sind sie mit Liedern und Musik. Je älter,
71 umso schwieriger ist es dann auch gerade, wenn man sagt, man singt was zusammen. Also
72 deshalb, ich fand das sehr eingängig dann. Ich hab tatsächlich heute mit meiner Tochter, weil die
73 auch bei *Stärker als Stottern*, die stottert selbst nicht, ist aber viel mit dabei und / wollte ich, dass
74 sie auch noch mal rein hört und einfach so ein bisschen sagt, wie empfindet sie das eigentlich?
75 Und sie hat einen total schönen Zugang auch zu den Liedern gefunden und hat oft gesagt, oh ja,
76 das findet sie total schön. Ich konnte mir vorstellen, dass das von dem Rhythmus, von dem, wie
77 es auch von den Tonhöhen und sowas ist. Also das fand ich total angenehm und hatte für mich
78 die Idee, dass man das, weil wir den Kindern auch immer so das lernen, was ist Stottern
79 eigentlich? Also wirklich Wissen weiterzugeben und manchmal einfach ganz pragmatisch zu sein,
80 wirklich was sind die drei Kernsymptome und die dann immer abfragen auch, also jetzt bei
81 Vierjährigen nicht, aber ab dem Schulkindalter, dass wir dann auch so lustig, sagen: «ich weck
82 dich nachts um drei, fällt es dir denn dann ein?» Und da wirklich so eine Routine und so, boah,
83 das ist wirklich, man einfach weiß, was ist Stottern? Und durch das, dass immer wieder diese drei
84 Symptome in einem Lied auch wiederholt werden, glaube ich, ist das was, was sehr eingängig ist,

85 wo man das sich einfach auch merken kann. Und ich habe mir überlegt, dass man das, um auch
86 so ein bisschen als Desensibilisierungszweck zu nutzen, weil das melodisch nicht anspruchsvoll
87 ist, dass man vielleicht genau die richtige Tonhöhe oder sowas trifft, dass ich mir total gut
88 vorstellen kann, dass da jedes Kind sich auch traut, etwas nachzumachen. Ich glaube, da ist ja
89 immer die Pause dazwischen. Sie machen da ein Wort vor und dass man dann ja, also das fand
90 ich total animierend und schön, dass da die Pause ist, dass ein Kind dann quasi nachmachen
91 kann und dass ich mir dachte: Ach ja, das könnte man vielleicht gut so nutzen, dass man ein
92 Mikrofon oder einfach auch nur eine Gestalt, einen Stift in der Hand, so tut, als hätte man ein
93 Mikro. Und dass jedes Kind einfach das mal machen darf. So dieses provoziert eigentlich das, was
94 man fürchterlich findet als Stotternder: «Jetzt bin ich dran. Jetzt muss ich. Jetzt zählt meine
95 Stimme.» Um das aber in ein Lied mit zu integrieren, wo man sag: «Ja genau, wir spielen aber mit
96 diesem angespannt sein, mit diesem jetzt bist du dran.» Dass es da so ein bisschen die, wenn
97 man das Lied auch immer wieder macht, dass es dann auch so eine Routine gibt und eigentlich
98 Sicherheit gibt und man damit so ein bisschen spielen kann. Also das war so meine Idee gleich,
99 was ich damit vielleicht umsetzen könnte.

100 I: Ja, das klingt sehr cool. Und denken Sie man kann da alle Wörter in diesem Vor-Nachmachteil
101 einsetzen. Weil ich habe mir da noch überlegt, welche Wörter nehme ich da? Kommt das drauf
102 an, welche Wörter man nimmt oder nimmt man dann die, die dem Kind gerade Mühe bereiten?

103 B: Das glaube ich, ist jetzt in dem Fall, egal. Also wir nutzen, wenn es jetzt da so um die
104 Kernsymptome geht, erstmal, wenn wir das auch so ausprobieren, nicht unbedingt die Wörter, die
105 vom Kind da sind, weil es da erstmal um dieses Kennenlernen geht. Und da ist es total schön,
106 wenn man wirklich ganz unterschiedliche Wörter nimmt. Und da fand ich die Wortauswahl
107 eigentlich gut gelungen. Es waren zwar manchmal, also für uns vielleicht jetzt auch sowas, also
108 obwohl ich glaube, das ist unabhängig. Also sowas wie Feta oder Aubergine oder wir sagen jetzt
109 nicht Champignon, sondern ich sage eher Pilze zum Beispiel, waren eher nicht Alltagswörter, aber
110 fand ich dann jetzt auch gut zu sagen. Also Aubergine finde ich, ist jetzt eher ein schwierigeres
111 Wort wie Feta oder sowas, wo man sagt, genau, man spielt auch da mit Zweisilbern, aber auch
112 Dreisilbern oder mal Wörtern, die jetzt nicht ganz so hochfrequent sind oder vielleicht sagt
113 jemand nie Champignons, sondern nutzt nur das Wort Pilze oder ist in Bayern aufgewachsen und
114 sagt Schwammerl dazu oder wie auch immer, dass man das einfach nutzt, was da ist. Also das
115 fand ich eigentlich von der Auswahl her gut gelungen und da wäre es mir jetzt nicht wichtig, dass
116 das wirklich schon gleich Wörter vom Kind unbedingt wären, die dem jetzt gerade auch
117 schwerfallen.

118 I: Dann gehen wir zum nächsten Lied, das ist *Drück ganz fest* und auch hier noch einmal die
119 gleichen Fragen. Also wir gehen ein bisschen auf die Aspekte ein: Text, Melodie, Tonhöhe,
120 Arrangement, Tempo. Wie schätzen Sie das ein? Wie zielorientiert sind die Aspekte vom Lied
121 eingesetzt?

122 B: Also das ist auch ein Lied, was ich mir eingekringelt hatte, wo ich mir dachte, das kann ich mir
123 wirklich gut vorstellen, das auszuprobieren. Also deshalb hatte ich alles da eigentlich auch gut
124 erlebt, was jetzt so Tonhöhe oder Rhythmus oder Tempo oder sowas anging. Gerade das, dass
125 man bei dem Drücken, dass das so begleitet ist, dass man währenddessen das mit dem Ball
126 wirklich ja auch macht. Also dass da doch so die Zeit dabei ist, dass man auch es immer wieder
127 ausprobieren kann und dass das so oft wiederholt wurde, dass das dann auch wirklich ankam,
128 glaube ich. Ich hatte mir da dazu geschrieben, was ich da total gern mit ausprobiert hätte, ob man

129 währenddessen das Kind drückt, dann quasi auch so auf dieses ganzkörperliche Anspannen und
130 Loslassen eingeht. Weil ich glaube, wenn man das hört, dann ist das mehr so dieses: Oh, schaffe
131 ich das genau zu dem Zeitpunkt zu drücken, wann das im Lied ist und dann loszulassen. Und das
132 ist ja auch eine schöne Qualität, man hört das und Ah ist ja ähnlich wie beim Stottern, Ah erwische
133 ich das? Genau, die Qualität finde ich schön. Um die Qualität, was es uns ganz oft geht, ist aber
134 wirklich dieses ganzkörperlich Erlebte. «Boah, spürst du, wie hart es gerade ist, sogar am Hals ist
135 hart oder jetzt spannen sich sogar deine Füße mit an.» Und da hatte ich die Idee, ob man das mit
136 verbinden kann, dass man in dem Moment, wenn das Kind drückt, dann auch so entweder von
137 hinten die Arme mitdrückt beim Kind und wenn es dann heißt, loslassen, dann auch Raum gibt.
138 Dass das so am ganzen Körper noch miterlebt wird. Dass so dieser Aspekt man zum Beispiel auch
139 mit in das Lied integrieren könnte, weil das würde mir so ein bisschen fehlen. Dieses vom spürst
140 du überhaupt, dieser Spüraspekt, weil man da so mehr am Hören, finde ich, ist, am Hören schaffe
141 ich es. Und durch das, dass es aber oft genug ist, dass man drückt und loslässt, hat man
142 zumindest, glaube ich, schon diesen Fühlaspekt in der Hand. Also das glaube ich schon, Aber
143 mein Ziel ist da oft, es wirklich in den Körper auch zu kriegen, also in den Hals, in die Brust, in den
144 Bauch. Deshalb wäre da so meine Idee dahinter gewesen, ob man das noch mit integrieren kann,
145 dass man dann zumindest den Körper mit anfasst oder so.

146 I: Ich denke, das wäre gut umsetzbar. Ich habe mir hier noch im *Stärker als Stottern*-Buch steht,
147 dass da die Gefahr von einer unmittelbaren Atemarbeit besteht. Ich habe mir das noch überlegt,
148 ob das dann okay ist, so eine Aktion zu machen mit dem Ball und dass keine direkte Arbeit am
149 Atem ist.

150 B: Ja, das geht.

151 I: Dann das dritte Lied. Also wir gehen auf 4 oder 5 ein. Wir schauen ein bisschen mit der Zeit *Auf*
152 *großer Mission*. Ja, auch hier wieder die gleiche Frage, welche Aspekte vom Lied unterstützen
153 dieses Lied?

154 B: Das ist ein Lied, das habe ich mir gedacht, das hat mich nicht so angesprochen. Also von dem
155 // allerdings tue ich mir da tatsächlich schwer. Man hat ja manche Lieder, die hat man auch noch
156 im Kopf. Da könnte ich jetzt zum Beispiel gar nicht sagen, wie war der Rhythmus, wie war die
157 Tonhöhe. Das habe ich jetzt gar nicht mehr klanglich auch im Kopf und habe mir nur für mich für
158 die Umsetzung gedacht, dass ich /// bei der Lupe finde, dass es vor allem wichtig ist / zu sehen,
159 und zu spüren und dass mir das in dem Lied von der Qualität einfach zu schnell war. Wenn ich da
160 die Werkzeuge versuche auch mitzuintegrieren, das um was es geht, gar nicht so ankommen
161 kann, weil man da oft noch so viel langsamer sein muss. Und vor allem, was mir da am meisten
162 gefehlt hat, ist eigentlich das Mundbild. Also durch das ist es ja nur ein Audio und es begleitet ja
163 so viel. Aber ich finde, bei der Lupe ist vor allem zum Lernen die Qualität: «Ich sehe, was passiert
164 im Mund, wie genau geht der Übergang vom Konsonanten in den Vokal? Wie langsam löst sich die
165 Zunge oder wie lösen sich langsam die Lippen und dann runden die sich.» Und das ist in der Musik
166 / gar nicht rüberzubringen. Deshalb hätte ich mir da wahrscheinlich gewünscht, wenn man auf
167 das Werkzeug unterstützend eingehen möchte, dass man vielleicht das vom Text her mehr in
168 dieses Gefühl: «Boah, jetzt lass uns in den Körper wandern. Jetzt tun wir so, als wären wir ein
169 Männchen im Körper und schauen mal boah, guck mal, jetzt geht die Zunge ganz langsam hinten
170 runter beim K und auf einmal liegt die Zunge unten. Boah, wie sich das anfühlt. Ganz viel Raum.
171 Wahnsinn, wie ich das gut spüren kann, wenn ich mir so viel Zeit lasse.» Dass es mehr auf so
172 Aspekte eingeht, wo ich während dem Sprechen ja nie darauf achte, weil ich red halt einfach. Ich

173 finde, bei der Lupe geht es ganz viel um dieses langsame Spüren von einem ins andere und den
174 Aspekt konnte man durch nachmachen eigentlich gar nicht wirklich spüren. Also wir üben die
175 Lupe ganz oft im Kontrast und sie haben das ja total schön aufgebaut. Also von der Idee her
176 wundervoll, aber für das, wie wir es oft aufbereiten, um den Kindern zu lernen, kam es viel zu
177 wenig rüber. Und deshalb dachte ich mir, ich wüsste nicht, wie ich es nutzen kann. Klar, dass man
178 sagt als Erinnerung, wenn dann vielleicht. «Mensch, hör es dir an. Da sind wir gerade.» Wenn ein
179 Kind einfach super gerne was anhört, dass man sagt: «Mensch, jetzt kannst du immer mit dem
180 Lied in den Tag starten oder so.» Und dass man es zu Hause vielleicht noch hat, um es auch noch
181 zu hören. Dafür könnte ich es mir vielleicht vorstellen. Aber im direkten Einsatz in der Therapie
182 könnte ich mir das Lied tatsächlich nicht gut vorstellen.

183 I: Es ist spannend, weil bei dem habe ich mir Ähnliches überlegt. Ich war mir da auch unsicher, ob
184 es überhaupt Sinn macht, ein Lied zu komponieren für diese Technik, ob man das wirklich so in
185 diesem Strukturierten dann üben kann. Sehr spannend. Dann gehen wir noch auf ein viertes Lied
186 ein, und zwar *Pausen sind so cool*.

187 B: Da ist es wahrscheinlich deshalb schade, weil wir das Werkzeug super selten nur noch
188 hernehmen. Das ist tatsächlich mittlerweile eins, das wir gar nicht mehr im Werkzeugkoffer der
189 Kinder mit drin haben. Das ist im Buch noch mit drin und früher wurde das viel mit hergenommen.
190 Mittlerweile arbeiten wir mit dem fraktionierten Sprechen gar nicht mehr. Ich konnte mir bei dem
191 Lied aber vorstellen, dass das für die Stimmtherapie gar nicht doof ist, um so mit diesen Pausen
192 und in Abschnitten sprechen. Also von der Idee fand ich das Lied toll, aber durch das, dass wir es
193 im Bereich des Stotterns eigentlich gar nicht mehr hernehmen, ist das genau aus dem Grund jetzt
194 nichts, wo ich mir: «Oh spannend, wie könnte ich das hernehmen?» Dachte aber, wie Sie das
195 angeleitet haben und wie Sie da auch diese Pausen gemacht haben, fand ich total klug. Also ich
196 fand das wirklich eine ganz tolle Idee, wie Sie es umgesetzt haben und dachte ach ja, also wenn
197 man das hernimmt, dann ist das auf jeden Fall schön, das auf diese Art und Weise auch zu
198 erleben.

199 I: Dann machen wir doch gleich noch ein fünftes, weil das jetzt so kurz war. *Lass dir Zeit* ist auch
200 noch eines, das ich gerne anschauen möchte.

201 B: Also, das hat meine Tochter heute als letztes angehört und fand sie total schön. Ich glaube, das
202 ist ein total eingängiges Lied. Das ist auch das Lied, mit dem ich jetzt noch rausgegangen bin, was
203 auch irgendwie, glaube ich, immer noch so in meinem Ohr ein bisschen schwingt. Also Sie haben
204 ganz viele Lieder, wo Sie wirklich eine Gabe haben, so eingängige Melodien zu schaffen, die dann
205 auch nachklingen. Was ja, glaube ich, mit am schönsten ist, wenn man was hat, was wirklich
206 hängen bleibt, allein schon wegen der Melodie. Und ich konnte mir das total gut vorstellen, dass
207 man das wirklich zusammen hört. Wir machen das total oft, dass wir Lieder hören und dann das
208 Lied stoppen und in dem Stoppen darf man die Bewegung auch stoppen. Also dass wir laufen und
209 dann ganzkörperlich erfahren, wie ist das, wenn ich mich denn jetzt stoppe. Schaffe ich das
210 eigentlich, mich gleich zu stoppen? Ah, da bleibt die Hand oben und der Mund war gerade auf
211 oder so. Und dann dachte ich mir, ach, warum auch nicht, dass man das einfach genau mit dem
212 Lied macht. Was ja noch sinnvoller ist, weil da geht es ja auch noch darum, da sind ja noch die
213 ganzen Inhalte, die das ja auch verdeutlichen. Und dass es total schön war, dass tatsächlich auch
214 nochmal, das, was wir am Boden immer visualisieren mit dem Stoppschild. Das ersetzt das Lied
215 nicht, aber das macht das total schön eingängig. Also ich finde, das ist total gut gelungen und

216 kann mir das gut vorstellen, dass man das wirklich nutzt, auch mit in der Therapie, um das davor
217 herzunehmen oder auch immer wieder so zu wiederholen. Also finde ich gut.

218 I: Und wenn Sie jetzt noch die anderen Lieder, die wir jetzt nicht besprochen haben, überlegen,
219 gibt es da noch irgendeines, zu dem Sie noch einen Kommentar haben, wo Sie irgendwie etwas
220 noch sagen möchten?

221 B: Ich hatte noch das erste Lied *Gut so wie du bist*. Das ist, glaube ich, von der Message her
222 einfach richtig, richtig schön. Das drückt auch das aus, um was es uns bei *Stärker als Stottern*
223 geht. Und ich glaube, es wandelt sich ja gerade ganz viel auch in der Stottertherapie. Das ist noch
224 viel mehr, das haben wir schon immer in der Therapie auch gesagt, aber es ist im Namen nicht
225 drin. Das eigentlich gar nicht *Stärker als Stottern*, sondern *Stärker als und mit Stottern* ist. Und
226 das drückt es einfach total gut aus. Und wir wecken die Kinder morgens immer mit einem Lied,
227 wo ich mir gedacht habe: «Ach ja, das ist vielleicht auch ein gutes Wecklied.» Und was man
228 vielleicht auch als Lied nutzen kann, um sich gegenseitig auf die Schulter zu klopfen, dass man
229 sagt: oh, ich bin, da war irgend so eine Liedzeile, ich bin stolz. Wo man sich selber auf die Schulter
230 klopft, dass auch ein anderer einem auf die Schulter klopft und auch jemand anderes sagen kann:
231 «Hey, das mag ich an dir.» Das Einzige, ich glaube, das, was so ein bisschen sich einfach viel auch
232 verändert. An welchem Wort ich so ein bisschen hängen geblieben bin, was tatsächlich
233 wahrscheinlich schon Kinder abholt, weil sie es so empfinden, aber ich mittlerweile im Wording
234 so bin, dass ich versuche es umzudeuten dahin, wo wir hinwollen, war das Wort Stottermonster.
235 Weil es noch viel mehr nicht eben gegen das Stottern geht, sondern sozusagen es geht mit dem
236 Stottern. Auch das Stottern ist okay und man quasi assoziiert ein Monster. Auf Monster hat man
237 eigentlich nie Lust. Also eigentlich ist Monster schon eher was Bedrohliches. Und da würde ich
238 wahrscheinlich, wenn ich eine Textauswahl treffen dürfte, würde ich versuchen, schon diesen
239 Aspekt: «Boah, mich gruselt was oder ich weiß nicht, was ich machen soll.» Aber vielleicht auch
240 was, was mir zeigen kann: «Hey, aber es geht auch mit dem.»

241 Und ich glaube, bei Wort Monster, da würde ich eigentlich nie Bock haben mit Monster, sondern
242 Monster sind eigentlich immer blöd (lacht). Ich glaube, da würde ich gucken, welchen Begriff kann
243 ich wählen, der das auch assoziiert, um was es mir geht, aber auch dieses Miteinander. Trotzdem
244 für den Verlauf der Therapie, dass das Lied dann auch immer noch passend ist. Ich glaube,
245 Stottermonster passt am Anfang, aber vielleicht in der Mitte oder am Ende der Therapie eigentlich
246 nicht mehr.

247 I: Ok, dann möchte ich noch kurz auf die Therapieziele, die ja im *Stärker als Stottern*-Ansatz
248 genannt werden, eingehen. Inwiefern widerspiegeln meine Lieder diese Therapieziele? Also
249 haben Sie das Gefühl, das ist kongruent? Das kann man gut so umsetzen, die Therapieziele mit
250 den Liedern?

251 B: Würde ich schon sagen, ja.

252 I: Und dann gibt es vielleicht noch ein Werkzeug, das sieht auch noch interessant fänden für ein
253 Lied und das ich jetzt gar nicht umgesetzt habe?

254 B: (überlegt) Also was eigentlich das zentralste Werkzeug ist, ist die Ampel. Die ja alle Werkzeuge
255 beinhaltet, aber auch das so ein bisschen zeigt: «Hey, ich kann eben auch umschalten.» Und die
256 große Qualität auch dessen: «Ich kann sie auch ausmachen, ja.» Also ich kann beschliessen:
257 «Nein, möchte ich jetzt nichts anwenden.» Das finde ich eine schöne Qualität. Das wäre, also ich
258 weiß nicht. Ich finde es sowieso der Hammer, wie Sie Ziele und Sachen, die Therapie ausmachen,

259 überhaupt in Lieder umsetzen haben können. Da wüsste ich jetzt nicht, wie man das machen
260 kann. Aber so, also ich mag das Werkzeug einfach sehr gerne. Ich finde das super essentiell. Und
261 da diese Qualität von, wann brauche ich vielleicht auch was? Da könnte ich mir zum Beispiel gut
262 vorstellen, weil Stottern ja so super individuell ist und Kinder das auch so spannend finden,
263 Geschichten zu hören, fände ich jetzt gerade so einen spannenden Aspekt, wenn man Kinder
264 befragt: Wann benutzt du eigentlich Grün? Und dass man sagt: «Boah, spannend. Guck mal, der
265 benutzt Grün am Anfang eines Referates und der liest in Grün zum Beispiel vor oder der benutzt
266 Grün beim Üben immer, wenn er übt, um da reinzukommen. Und manche nutzen einfach Grün
267 nur in der Therapie, weil sie da am leichtesten dran denken, zu Hause aber nie.» Also, um so einen
268 Abgleich zu haben. Das glaube ich, das finde ich irgendwie auch spannend, um Therapieinhalte.
269 Das ist nämlich oft so was, wie geben wir das weiter? Wo kann man das eigentlich nutzen? Das
270 wäre vielleicht was, wo man das gut nutzen könnte, um wie so ein Interview in ein Lied zu
271 verpacken. Das würd mir jetzt irgendwie spontan einfallen.

272 I: Ja, das ist eine coole Idee. Ich habe mir das auch überlegt, dass das (die Ampel - Anm. der
273 Autorin) wichtig sein könnte. Jetzt habe ich noch einen letzten größeren Teil und dann ein paar
274 abschließende Fragen. Der letzte größere Teil, der geht um die Benutzerfreundlichkeit und die
275 Eignung für die Praxisanwendung. Wie hoch schätzen Sie die Nutzbarkeit des Produkts so im
276 Therapiealltag ein? Wir nehmen hier auch wieder drei, vier Lieder und gehen auf die einzelnen
277 Teile des Produkts ein. Als erstes wieder den *Stotterblues* und hier einfach ganz kurz zur
278 Aufnahme: Eignet die sich und eignet sie sich auch für musikfremde Logopäd:innen?

279 B: **Glaube ich schon.** Also ich bin da tatsächlich eher musikfremd. Nehme an, da bin ich vielleicht
280 ein ganz gutes Beispiel dafür. **Was ich mir glaube ich auch noch ein bisschen wünschen würde,**
281 **dass eine Aufnahme, also vielleicht wirklich auch eine Videoaufnahme von Ihnen, wo man sieht,**
282 **wie Sie das singen und darunter ein Text zum Mitsingen.** Ich mein, zwischen vier und acht, ja, die
283 können, also ab wann kann man lesen? Insofern ist es da vielleicht für die Idee, wie Sie sie
284 eigentlich nutzen, gar nicht notwendig. **Aber das hatte ich mir so in die Übertragbarkeit so ein**
285 **bisschen überlegt, inwieweit man das auch so ein bisschen greifbar macht. Ich hatte jetzt den**
286 **Laptop dabei, wir haben es angehört und ich habe das mitgemacht und hatte den Text mit da**
287 **liegen.** Fand das aber, wenn ich nicht so geübt bin, gar nicht so einfach für mich dann auch selber
288 ja: «Oh Gott, kann ich den Text?» **Und habe mir dann Gott sei Dank ein Lied ausgewählt, wo ja sehr**
289 **viel mit Gesten waren, dieses *Halli Hallo*, wo ich winken konnte, das mit den Ohren und dann**
290 **konnte ich Sie einfach singen lassen und konnte selber Sachen dazu machen. Das heißt, das finde**
291 **ich sehr geeignet, wenn es um sowas geht. Und bei dem anderen muss man halt schon einfach,**
292 **das Lied selber gut kennen, weil ansonsten ist es einfach zu schnell. Und dafür wäre es vielleicht**
293 **für den Therapeuten praktisch, es gäbe ein Audio mit Text oder vielleicht einfach auch ein Video,**
294 **um es da so ein bisschen zu erleichtern, dass man sagt naja, man kann da mehr spicken oder**
295 **sowas.**

296 I: Und ich wäre dann wie so als Assistenz noch dabei auf einem Video oder so.

297 B: Ja, oder für den Einstieg. Weil man sich selber noch zu unsicher fühlt. Ich meine, das schade
298 ist, dann beobachtet man ja Sie. So beobachtet das Kind mich und wir sind mehr in Verbindung.
299 Das heißt, letztendlich geht es ja darum. **Aber um sich das vielleicht auch zuzutrauen oder da**
300 **noch weitere Variable zu haben, habe ich mir gedacht, das wäre auch nett, vielleicht sowas zu**
301 **haben, um für mich jetzt nicht die Hürde zu hoch zu haben. Mir schon dachte: «Oh Gott, weiß ich**
302 **nicht, ob ich mir das überhaupt merken kann.»**

303 I: Und zum das Liederheft: Sind die didaktischen Ideen, die ich jetzt beispielsweise beim
304 *Stotterblues* aufgeschrieben habe, sind die verständlich und denken Sie, dass sie auch gut
305 umsetzbar sind in der Praxis?

306 B: Also ich fand das immer sehr verständlich. Ich muss da tatsächlich jetzt selber nochmal (sucht
307 Seiten zum *Stotterblues* im Liederheft). Ja doch. Also das fand ich da total hilfreich und konnte
308 ich mir auch gut so vorstellen.

309 I: Gut. Und die Theorie, ich habe ja immer noch ganz kurz zusammengefasst, was die Theorie ist
310 und ich habe es ein bisschen gekürzt. Ist das immer noch verständlich, obwohl ich so das in
311 meinen Worten geschrieben habe?

312 B: Ja. Das ist ja gerade, also wenn es um die Umsetzbarkeit geht. Also ich glaube, dass man
313 dadurch die Elternarbeit ja auch mit integrieren kann und man gibt den Eltern ja das Buch nicht
314 mit. Dadurch ist es ja eine gute Zusammenfassung, wenn ich mir das jetzt vorstelle, ich arbeite ja
315 nach dem Konzept auch in der Praxis und dafür finde ich es total schön, dass vorher so eine
316 Zusammenfassung auch irgendwie ist, wo man sagt: «Ah ja, da geht es irgendwie darum, dass
317 Eltern das zum Beispiel auch mit integrieren können.»

318 I: Wir hüpfen ganz schnell jetzt weg von den Liedern zum Anfangsteil, zum Theorieteil. Da habe
319 ich das ganze Konzept aufnotiert mit Ampel und Werkzeugen und so. Auch hier: Ist dies auch
320 verständlich für Sie? Haben Sie auch das Gefühl, das ist so gut nutzbar?

321 B: Fand ich auch gut, gut nutzbar. Ja.

322 I: Gut, dann hüpfen wir zum nächsten Lied *Drück ganz fest*. Auch wieder hier Audioaufnahme:
323 Geeignet für musikfremde Logopäd:innen?

324 B: Ja. Also ich glaube, da würde ich immer so ein bisschen ähnlich sagen. Man muss es schon oft
325 gehört haben, dass man sich dann vielleicht wirklich auch selber zutraut, gell. Aber ich glaube
326 auch, das kommt einfach mit der Zeit. Deshalb würde ich sagen, dass eigentlich alle Lieder
327 geeignet sind. Aber zum selber Singen sofort würde ich es mir nicht zutrauen. Also da ist das gut,
328 dass es eine Audioaufnahme gibt, wo man das dann damit erstmal nutzen kann.

329 I: Und die didaktischen Ideen: Wie fanden Sie die bei diesem Lied? Auch verständlich und
330 umsetzbar?

331 B: Ich schaue jetzt gleich noch mal rein /// Ja genau, Das war ja auch, wie man das
332 zusammendrücken kann, wieder loslassen. Ja doch, das fand ich total gut.

333 I: Dann gehen wir zum nächsten Lied *Auf großer Mission*. Auch hier wieder dieselben Fragen. Erst
334 Audioaufnahmen, das haben Sie zwar eigentlich schon beantwortet oder gibt es da was
335 Ergänzendes noch?

336 B: Da gibt es eigentlich nichts Ergänzendes. Also da fand ich tatsächlich, hatte ich ja davor auch
337 schon so ein bisschen erklärt, dass es mir da, also die Ideen, die Sie hatten, fand ich total schön,
338 aber auf Aspekte bezogen, die ich für das Erlernen des Werkzeuges nicht ganz so hilfreich fand.
339 Also man neigt ja dazu, die Lupe, den visuellen Sinn mit nach woanders gucken, mehr in den
340 Vordergrund zu rücken. Und mir geht es bei der Lupe ganz viel ums eigentlich Spüren. Also
341 eigentlich wollen wir weg von dem visuellen Kanal hin zum taktil-kinästhetischen Kanal und wir
342 nutzen erstmal visuell: «Schau mal in meinen Mund.» Aber deshalb dieses auch schleichen durch
343 den Raum oder mit der Lupe basteln oder so. Wir schauen uns da eigentlich immer zusammen
344 eine MRT-Aufnahme an, von einem, wo man sieht, wie der spricht, wo man sieht, wie bewegt sich

345 die Zunge, wie schluckt der. Ja, man sieht dann alles im Mund, um mehr so in den Mund
346 reinzugehen. Also da versuche ich alles zu machen, damit das Kind ein Gefühl kriegt, was passiert
347 im Mund. Und alles, was quasi weg vom Mund ist, was man in der Hand hat oder dann so draußen
348 an großer Bewegung, finde ich da dann gar nicht so hilfreich. Deshalb finde ich die Idee nett, aber
349 gar nicht für die Lupe an sich hilfreich.

350 I: Okay, ja, dann noch das letzte Lied, das *Lass dir Zeit*.

351 B: (schaut sich Lied nochmals kurz an). Ja, also da waren ja total viele unterschiedliche Ideen
352 nach mögliche Fehlerquellen. Also das fand ich total gut.

353 I: Gut. Dann gibt es zu den anderen Liedern noch Kommentare, analog zu den Fragen, die ich
354 Ihnen jetzt gestellt habe zu den ausgewählten Liedern?

355 B: Also was mir noch aufgefallen ist, ist bei *Auf großer Mission*. Aber das ist vielleicht, ich weiß es
356 nicht, auch dem Singen geschuldet, dass bei den dehnbaren Konsonanten wie m, l, n und w das
357 so ein bisschen zu lang gedehnt worden ist, bevor es in die Lupe reingegangen ist. Und ich glaube
358 beim Singen passiert es noch mal ein bisschen leichter als beim Sprechen. Bei den Plosiven zum
359 Beispiel war das total gut hörbar. Also das ist mir da noch aufgefallen. Schauen Sie mal, ich habe
360 mir nämlich auch noch ein bisschen was notiert /// Ach genau, bei dem *Ich hab mein Fell*. Da war
361 es auch beim l und beim n fand ich das auch so ein bisschen zu viel gedehnt, aber da habe ich mir
362 überlegt, ob das vielleicht beim Singen einfach ein bisschen schwieriger ist, das da so
363 umzusetzen. Genau, aber sonst habe ich keine Ergänzung.

364 I: Ok, ja. Es kann sein, dass es das Singen ist, aber es kann auch sein, dass ich noch nicht so geübt
365 bin im Sprechen der Techniken.

366 I: Sehen Sie irgendwelche Herausforderungen oder Grenzen für den Einsatz in der Praxis?

367 B: Also die Herausforderung, wenn man es in der Gruppe macht, ist glaube ich, erstmal die Kinder
368 dafür zu motivieren, ja. Ich glaube für das Alter, was Sie jetzt meinen, vielleicht gar nicht so sehr,
369 aber wir arbeiten ja doch mit Älteren, dass manche dann das vielleicht ein bisschen doof finden,
370 ja und das ist, glaube ich, die Herausforderung in der Gruppe alle mit zu integrieren. Die
371 Superchance ist aber: Musik verbindet auch sehr. Wir haben eigentlich immer Lieder, die dann die
372 Lieder des Kurses werden, weil wir die immer wieder anhören. Das glaube ich, ist eine
373 Riesenchance, dass wenn man das schafft, dass alle Kinder Lust draufhaben, dass das dann
374 auch was Verbindendes sein kann, was ähnlich wie der Werkzeugkoffer auch was ist auf auditiver
375 Ebene, was die Kinder mitnehmen, was sie immer wieder daran erinnert, was sie stärkt, was sie
376 motiviert. Und das ist ja eine ganz tolle Kraft auch. Und auch so als Erinnerungshilfe dann quasi
377 dient als Wohlfühlen. Also wenn man es schafft, das so einzusetzen, dass die Kinder sich öffnen
378 und Lust haben, dann glaube ich, ist es nur ein Mehrwert. Aber die Herausforderung fängt immer
379 bei einem selber an. Ich habe mir tatsächlich überlegt, am besten wäre es, wenn Sie mit dabei
380 wären. Wenn Sie da singen und Sie das machen, kann man es nur gut finden, weil der das blöd
381 findet, der kann sagen: «Naja gut, dann kann ich Ihnen ja zumindest zuschauen.» Und wenn man
382 Sie dabei erlebt, dann ist das ja, dann hat das eine andere Qualität, als wenn jemand sagt: «Woah,
383 ich traue mir jetzt das Singen jetzt irgendwie nicht zu.» Dann ist das vielleicht ein bisschen hölzern.
384 Also das heißt vielleicht da noch die Herausforderung den Therapeuten so zu erreichen, dass der
385 sagt: «Super easy umsetzbar, komm, das mache ich.» Weil es schade ist, da steckt so viel Liebe,
386 so viel Mühe drin, wenn man dann sagt: «Naja, tolle Idee, habe ich dann mal im Schrank und die
387 Audios irgendwie auf dem PC.» Deshalb genau das so zu erreichen, einfach zu machen, einfach

388 auszuprobieren, da vielleicht diesen Übergang noch zu haben, dass man sie mit im Bild haben
389 kann. Ja, das wäre vielleicht wirklich noch mal eine Hilfestellung.

390 I: Oder vielleicht Workshops bei mir, damit sich das nachher alle zutrauen (lacht).

391 B: Ja, genau (lacht).

392 I: Okay, aber ja das ist ein guter Hinweis. Dann, wir nähern uns dem Ende. Jetzt noch: Was sind
393 aus Ihrer Sicht die größten Stärken und Schwächen des Produkts? Vielleicht war das jetzt schon
394 eine Stärke und eine Schwäche, was sie vorher genannt haben.

395 B: würde ich tatsächlich auch sagen, dass meine Antwort eigentlich schon ein bisschen drin war.
396 Ja, ich glaube, ich habe die Frage davor beantwortet.

397 I: Sehen Sie Potenzial für eine Weiterentwicklung? Also dass man das als Ergänzung zum *Stärker*
398 *als Stottern*-Ansatz produzieren würde und das dann nutzen könnte?

399 B: Also was ich tatsächlich total schön finden würde, wenn wir aus der Praxis sagen können:
400 «Boah, genau dafür, da wäre das ja toll, wenn wir da so was hätten.» Also ich bin total begeistert,
401 dass es Menschen gibt wie Sie, die einfach so eine Freude am Musizieren, am selbst komponieren
402 haben. Kann ich gar nicht selber. Und wie ich schon erzählt habe, dass das so eine ganz große
403 Stärke von sowas ist und was so eine tolle Hilfestellung ist. Das kann ich mir auf jeden Fall
404 vorstellen, dass es gerade in der Gruppe oder auch im Einzel, dass es wirklich extrem
405 unterstützend ist. Das heißt, insgesamt kann ich mir das total gut vorstellen, dass man wirklich
406 sowas nutzt, um einen Prozess zu begleiten, um zu bestärken, um wichtige Sachen auch
407 weiterzugeben. Wenn man da natürlich dann auch die Möglichkeit hat. Ich glaube, das ist einfach
408 schon auch immer wieder spannend, jetzt gerade zu sehen, dass sich auch so viel ändert und
409 variiert, dass man dann auch merkt: «Oh super, jetzt brauchen wir das mehr so in diese Richtung.»
410 Dann ist das natürlich optimal, dass man schaut, wie kann man das vielleicht auch anpassen?

411 I: Gibt es jetzt noch abschließend etwas, worüber wir nicht gesprochen haben, aber Ihnen noch
412 wichtig ist zu erwähnen?

413 B: /// Also das, was dann tatsächlich spannend wäre: Inwieweit, also was für mich interessant
414 wäre, ich habe das für mich einfach so genutzt, dass ich einfach reingehört habe. Jetzt in einer
415 Therapie, das einfach ausprobiert habe und für mich interessant, ob ich das während dem
416 Ausprobieren jetzt Elternteile einfach mitgeben dürfte, auch so, dass die das austesten, dass ich
417 da auch Rückmeldung geben darf bzw. wie das Ihnen auch recht ist, datenschutzmassig. Jetzt
418 habe ich die bei mir auf dem Laptop. Aber ich hätte das Bedürfnis, wenn ich das ausprobiere, dass
419 ich dann auch sagen kann: «Mensch, nehmt das Lied mit nach Hause, übt das zu Hause, probiert
420 das immer aus. Hier ist die Kopie von dem Lied, druckt euch das auch aus, macht das größer,
421 zerschneidet das, keine Ahnung.» Also so dieses Nutzen des Materials, genau das wären, um es
422 praxistauglich zu machen, hätte ich da das Bedürfnis zu wissen: «Ach ja, kann ich der Mama
423 mitgeben, können die irgendwie anhören oder sowas. Und das wäre natürlich noch mal eine gute
424 Überlegung dann zu haben, wenn man sagt, sie würden das wollen, inwieweit geht da was oder
425 genau.

426 I: Ja, das ist was, dass ich mit meinem Dozenten, der mich begleitet, schon besprochen habe.
427 Erst schreibe ich jetzt die Arbeit und dann kommt dann: was mache ich jetzt mit diesem Produkt?
428 Weil wenn ich es ja schon habe, wäre es auch cool, wenn es dann genutzt werden könnte. Das ist
429 schon so. Soll nicht verstauben auf meinem Laptop, niemand soll es nutzen. Also ich denke, das

430 kommt dann wahrscheinlich schon, nachdem ich das jetzt evaluiert habe und so. Eine Frage habe
431 ich noch schnell: Also Sie arbeiten in einer Praxis mit Kleineren und das *Stärker als Stottern*, das
432 sind diese Camps, oder? Habe ich das richtig verstanden?

433 B: Ja genau. Also *Stärker als Stottern* als Intensivtherapie ist dieser Jahresprozess, wo zehn Tage
434 im Sommer sind und da begleite ich mit der Ingeborg Mayer die 7 bis 14-jährigen und das ist dann
435 noch zweimal vier Tage und ein Jahr später nochmal einen Tag. Also das ist dieser Jahresprozess
436 von *Stärker als Stottern*, was in dieser Campform, in dieser Gruppentherapie, stattfindet. Ich
437 arbeite in der Praxis fast ausschließlich auch nur mit stotternden Menschen und begleite
438 Menschen da in Einzeltherapie, teilweise auch in Kleingruppen. Genau, also das ist sozusagen,
439 wenn ich von Camp und Praxis spreche, das sind meine unterschiedlichen Arbeitsstätten und in
440 der Praxis habe ich vor allem kleine Kinder, Also ich habe auch Jugendliche und auch Erwachsene
441 und auch alles dazwischen, aber mein Großteil ist tatsächlich zwischen zwei und acht, würde ich
442 sagen.

443 I: Das ist wichtig für mich zum Einschätzen, woher Ihr Blickwinkel kommt, den Sie jetzt auf dem
444 Lieder haben.

445 B: Genau. Also das heißt, wenn jemand mit mir über *Stärker als Stottern* spricht, dann denke ich
446 erstmal an die Gruppentherapie ausschließlich nach diesem Konzept und in der Praxis gucke ich
447 einfach, was braucht es überhaupt aus dem Werkzeugkoffer? Da bin ich sehr, sehr einzelheitlich
448 unterwegs und dann nehme ich Aspekte immer raus, aber machen wir das nicht so kompakt und
449 intensiv wie in der Gruppentherapie. Deshalb arbeite ich auch immer mit Aspekten von *Stärker
450 als Stottern*. Aber drum war da so ein bisschen, eigentlich sollte ich das jetzt an die Gruppe
451 anwenden. Ja, so mein Gedanke war, dass für mich da das Konzept ist, aber es ist natürlich immer
452 beides. Ich wende das im Kleinen, aber auch im Großen an. Aber gut zum Erklären, dass Sie so
453 ein bisschen wissen, wie meine Aussagen dann kamen. Ah, mit dem Wecken am Morgen. Ah,
454 dann bin ich wieder beim Camp. Das ist dann immer *Stärker als Stottern* im Camp, auch mit den
455 Größeren. Genau.

456 Was mir noch einfällt, von dem, wie sich die Stottertherapie verändert, auch noch ein schöner
457 Aspekt ist. Dass beim Singen sind fast alle Stotternde flüssig oder stottern viel weniger. Und ich
458 integriere Singen aber nie zum Therapiezweck, weil es einfach nicht umsetzbar ist. Es gibt ganz
459 stark Stotternde. Für die ist das so schön, sich flüssig zu erleben. Und die Qualität, etwas Leichtes
460 zu erleben und sich flüssig zu erleben, ist total hoch. Aber der Übertrag ist nicht da. Du bestellst
461 nicht singend ein Eis. Deshalb ist es so wichtig, wie man damit auch rausgeht, dass das quasi so
462 die Aspekte von, dass das ein ganz großer Teil ist, wo ich mich selbst erleben kann, wo ich mich
463 durch die Texte selbst bestärken kann und was eine Gemeinschaft verbindet, was vielleicht auch
464 einen guten Erinnerungsfaktor und einen Übertrag für die Elternarbeit und so, was man auch
465 mitgeben kann für die Eltern hat. Aber die große Gefahr dahinter, das hatte ich jetzt vorher gar
466 nicht gesagt, das fällt mir jetzt erst an. Die große Gefahr ist, glaube ich, dass man Hoffnung schürt:
467 «da geht es ja.» Und ich finde, das ist total blöd, weil genau darum geht es ja nicht. Es geht darum
468 zu sagen: Ich und mein Stottern. Und das ist auch die Gefahr der Techniken. Also ich merke, die
469 Stottertherapie entwickelt sich gerade ganz viel dahin, auch vielleicht gar nicht mit Techniken zu
470 arbeiten, sondern wirklich sich auszuprobieren, zu improvisieren, dass Techniken auch mehr ein
471 Ausprobieren sind. Und da ist Singen ja auch großartig. Also deshalb auch wieder eine Parallele.
472 Aber vielleicht kennen Sie das auch, dass das auch jemand, der sich vielleicht nicht so leicht tut
473 beim Singen, der findet das vielleicht auch richtig blöd. Ich hatte immer das Gefühl: Ich kann gar

474 nicht singen. Als ich dann aber mal festgestellt habe, es geht mehr, um das sich zu erleben: «Ah,
475 wie viel Platz habe ich eigentlich in meinem Mund? Ich kann auch eng oder weit im Bauch sein.»
476 Das macht wieder Freude. Und dafür das so zu nutzen, das glaube ich, ist total hilfreich. Aber
477 wenn man das vielleicht wirklich auf den Markt bringt, um flüssiger zu werden, könnte da auch bei
478 vielen die Türe gleich zugehen, dass die meinen, was ist das denn Veraltetes? Man weiß doch mit
479 Singen, das hat ja gar nichts mit dem Sprechen zu tun oder dass es so in eine Schiene reinkommt.
480 Und ich glaube, das ist vielleicht hilfreich, dass man das von vornherein irgendwie so öffnet, um
481 was geht es eigentlich auch, dass man da vielleicht auch das, was sich gerade in der
482 Stottertherapie so ganz viel ändert, dass man das auch mitnimmt. Das wäre total schade. Das
483 habe ich mir noch gedacht. Das wäre schade, wenn man dann quasi das gar nicht nutzt aus dem
484 Grund. Also ich singe selber superwenig, ich bin nicht besonders musikalisch. Hätte ich nur als
485 Therapeutin das gehört, hätte es mich nicht interessiert. Also darf ich ganz ehrlich auch sagen,
486 von dem, was für einen Zugang ich dazu habe. Durch das, dass ich aber gehört habe, da hat sich
487 jemand die Mühe gemacht, hat Lieder für *Stärker als Stottern* geschrieben, habe ich mir gedacht:
488 «Boah krass, das interessiert mich schon.» Und habe jetzt die ganz große Qualität dahinter
489 entdecken dürfen. Also vielleicht ist das deshalb auch noch hilfreich, dass ich das auch erwähne.
490 Das wäre echt schade, weil Sie machen das so wundervoll und haben da so tolle Aspekte drin.
491 Aber es wäre schade, wenn man das gar nicht so nach außen bringen könnte.

492 I: Es ist spannend, weil ich habe ja meinen Musikhintergrund und ich finde alles, was Musik hat,
493 super und interessiert mich ja sowieso schon. Und dieser Blick von, wenn man das nicht hat,
494 kenne ich halt gar nicht so. Das ist ja spannend, das mal zu hören. Das ah ja, stimmt. Andere
495 Menschen springen nicht auf alles an, was Musik drin hat.

496 B: Und es gibt Therapeuten, die arbeiten nur mit Atmung und auch mit Singen und so. Und das
497 das wird manchmal eher so ein bisschen, sage ich jetzt mal, belächelt, wo man sagt, naja, wenn
498 die dann sagen, da bist du flüssig, dann sagt man: «Ok, schade eigentlich, weil geht es wirklich
499 nur darum zu sagen, guck mal, dadurch bist du flüssig?» Weil es ist halt nicht nachhaltig. Also
500 dieses Erleben ist so wertvoll. Aber ich glaube, da ist eine ganz große Chance, die Sie auch haben
501 jetzt als Brücke zu schlagen. Es geht nicht darum nur zu sagen: «So wunderbar, wir haben was,
502 was mich flüssig macht.» Weil das sieht man ja in ihrer Arbeit. Es geht nicht darum zu sagen: «Hey,
503 sing und dann bist du flüssig in dem Moment.» Sondern es hat ja einen ganz anderen Hintergrund,
504 Lieder als Unterstützung zu nehmen. Wie kann ich damit ganz viele Möglichkeiten mich erleben?
505 Wie kann ich als Therapeut das auch nutzen, zu integrieren? Und da glaube ich, haben Sie eine
506 ganz tolle Chance eine Brücke zu schlagen tatsächlich zu dem: Wie kann ich singen wirklich auch
507 nutzen?

508 I: Und ich glaube, ich würde die Desensibilisierung und die Identifikation auch als sehr wichtigen
509 Teil ansehen. Also auch wenn wir an der Technik arbeiten in einem Lied hat es ja oft dann auch
510 noch den Aspekt von: Hey, du bist aber doch okay und das gehört zu dir und das ist voll gut, mit
511 drin. Und ich glaube, wenn man den Fokus noch ein bisschen mehr auf diesen legen würde, dann
512 wären auch nicht mehr alle so skeptisch vielleicht.

513 B: Ja, tatsächlich vielleicht auch dieses: «Hey, wir probieren uns auch im Singen aus. Also lass
514 uns identifizieren. Was kommen da auch für Gedanken? Ich kann das nicht, klingt bestimmt voll
515 scheiße, die anderen lachen mich bestimmt gleich aus. Ah, denkst du dir das beim Stottern
516 auch?» Also damit kann man ja superschön auch arbeiten. Einfach mal mutig sein. Komm,
517 einfach mal ein Mikrofon in die Hand nehmen. Komm, wir machen das alle und so. Also dafür

518 glaube ich, ist das ein tolles Medium und das ist ja immer schön nicht nur am Sprechen zu
519 arbeiten, sondern deshalb gehen wir zusammenklettern bei *Stärker als Stottern* im Camp,
520 deshalb gehen wir zusammen in eine Stadtrallye, befragen Menschen oder sowas, um genau
521 anders erlebbare Sachen. Aber eigentlich geht es immer um das Gleiche. Die Gedanken, die ich
522 über was habe, die Ängste, warum ich etwas nicht mach aufzubrechen, indem wir zusammen
523 Dinge erleben.

524 I: Sehr spannend. Vielen Dank. Genau, das waren eigentlich alle meine Fragen. Dann bleibt mir
525 eigentlich nur übrig, Ihnen vielen Dank zu sagen dafür, dass Sie sich die Zeit genommen haben,
526 sich die Lieder anzuhören und jetzt mit mir dieses Interview zu machen. Und ich sende Ihnen, falls
527 Sie möchten, gerne die Bachelorarbeit zu. Aber wahrscheinlich interessanter ist das Produkt an
528 und für sich. Also falls Sie interessiert dran sind, dann halte ich Sie gerne auf dem Laufenden was
529 passiert

530 B: Vielen Dank für das, dass Sie da, also ich fand das unglaublich wertschätzend, dass jemand
531 Lust hatte, sich da so tief auch einzuarbeiten und da dann seine eigenen Leidenschaften und
532 seine eigenen Stärken zu integrieren. Also da wirklich, Sie machen das echt wundervoll. Also
533 singen Sie weiter, kreieren Sie Lieder. Das können Sie wirklich sehr gut. Das war toll, das mit
534 anzuhören und zu sehen, wie Sie da Ihre Stärke integriert haben. Also wirklich ganz, ganz toll.

535 I: Vielen, vielen Dank für die lieben Worte. Das freut mich sehr und vielen Dank für Ihr Feedback
536 und Ihre Expertise. Es war sehr spannend, mich mit Ihnen auszutauschen.

537 B: Ja, danke schön. Sehr, sehr gerne. Wenn Sie da auch noch mal Fragen haben, Sie dürfen mich
538 auch außerhalb dessen anschreiben oder fragen. Also jederzeit gerne.

539 I: Danke vielmals. Ja, dann würde ich sagen: ich wünsche Ihnen einen ganz schönen Tag.

540 B: Ja, danke ebenso.

VIII. Tabelle Ankerbeispiele aus dem halbstrukturierten Interview

Table 1 Ankerbeispiele aus dem halbstrukturierten Interview, in Ober- und Unterkategorien eingeteilt (Eigene Darstellung, angelehnt an die qualitative Inhaltsanalyse nach Kuckartz, 2022)

Oberkategorie	Unterkategorie	Ankerbeispiele
Gesamteindruck	Wertschätzung	<p>Z 7: Und dann habe ich ihre ganzen Sachen und gedacht: Oh mein Gott, wie krass, das ist alles selbst geschrieben. Das ist ja gar nichts, was ich schon kenne. Also was für ein unglaublicher Aufwand ist da dahinter, im positiven Sinne.</p> <p>Z 369: Kann noch mal das sagen. Ich war bei jedem Song überrascht, also war dann ganz neugierig immer. Ah ja, was kommt da jetzt zu den Werkzeugen? Und war dann ganz überrascht, wie Sie das dann umgesetzt haben.</p>
	Anfängliche Bedenken	<p>Z 492: Hätte ich nur als Therapeutin das gehört, hätte es mich nicht interessiert. Also darf ich ganz ehrlich auch sagen, von dem, was für einen Zugang ich dazu habe.</p> <p>Z 4: (...) muss gestehen, dass mein erstes Feeling, nachdem Sie das Projekt per E-Mail vorgestellt hatten, war: «Oh, das ist eine Herausforderung, weil musikalisch geht`s ja auch um Geschmäcker.»</p>
	Motivation der logopädischen Fachperson durch das Produkt	<p>Z 28: (...) und ich habe tatsächlich sofort ein Lied, als ich es angehört habe in der nächsten Stunde mit einem Kind ausprobiert (...) habe ich auf jeden Fall Lust gleich wieder zu testen bei der nächsten Stunde.</p> <p>Z 238: Wenn ich das darf, werde ich das gerne auch in der Therapie miteinbauen und einsetzen.</p>

<p>Altersspezifische Attraktivität</p>	<p>Eignung für den Zyklus 1</p>	<p>Z 16: Also für Kinder zwischen 4 und 8 Jahre kann ich mir tatsächlich gut vorstellen. Z 16: Also einige Lieder haben ja mehr Inhalt auch, also die auch mehr kognitiven Inhalt transportieren. Das ist vielleicht dann für Kinder in dem Alter eher weniger inhaltlich geeignet, aber so vom Gesamtkonzept ganz gut. Z 22: Also daher finde ich das passend für die Zielgruppe.</p>
	<p>Übertragbarkeit auf andere Altersgruppen</p>	<p>Z 16: Für die Altersgruppe, die wir momentan bei <i>Stärker als Stottern</i> in der Intensivtherapie haben. Da sind sie zwischen 7 und 14 Jahre. Und da habe ich mir gedacht, dass ich einige Lieder schon integrieren kann.</p>
<p>Zielorientiertheit der Lieder und Verbindung mit SAS</p>	<p>Unterstützung der zentralen Therapieziele</p>	<p>Z 86: Und ich habe mir überlegt, dass man das, um auch so ein bisschen als Desensibilisierungszweck zu nutzen, weil das melodisch nicht anspruchsvoll ist, dass man vielleicht genau die richtige Tonhöhe oder sowas trifft, dass ich mir total gut vorstellen kann, dass da jedes Kind sich auch traut, etwas nachzumachen. Z 225: Ich hatte noch das erste Lied <i>Gut so wie du bist</i>. Das ist, glaube ich, von der Message her einfach richtig, richtig schön. Das drückt auch das aus, um was es uns bei <i>Stärker als Stottern</i> geht. Z 159: Wieder auf eine ganz charmante Art und Weise werden die Werkzeuge hier alle sehr gut eingeführt.</p>

Liedspezifische therapeutische Eignung	Gut so wie du bist	Z 230: Und wir wecken die Kinder morgens immer mit einem Lied, wo ich mir gedacht habe: «Ach ja, das ist vielleicht auch ein gutes Wecklied.»
	Stotterblues	Z 69: (...) fand das dann aber letztendlich ganz gut geeignet, weil es das ja auch so ein bisschen reduziert auf das, um was geht es denn eigentlich. Z 48: Ja, also das erfüllt für mich die Intention, die Sie da vorhaben. Die Vorstellung der Kernsymptomatik. Das kann ich, da kann ich voll mitgehen.
	Halli Hallo	Z 54: was zum Beispiel ich bei dem <i>Hallihallo</i> -Lied mit dem Improvisieren großartig fand, was ja genauso einlädt auszuprobieren.
	Froschchor	Z 38: Also tatsächlich fand ich das Lied <i>Froschchor</i> für mich, was mich am wenigsten angesprochen hatte, wo ich mir am wenigsten vorstellen konnte, das einzusetzen.
	Lass dir Zeit	Z 210: Wir machen das total oft, dass wir Lieder hören und dann das Lied stoppen und in dem Stoppen darf man die Bewegung auch stoppen. Also dass wir laufen und dann ganzkörperlich erfahren, wie ist das, wenn ich mich denn jetzt stoppe. (...) Und dann dachte ich mir, ach, warum auch nicht, dass man das einfach genau mit dem Lied macht.
	Drück ganz fest	Z 123: Also das ist auch ein Lied, was ich mir eingekringelt hatte, wo ich mir dachte, das kann ich mir wirklich gut vorstellen, das auszuprobieren. Z 129: (...) was ich da total gern mit ausprobiert hätte, ob man währenddessen das Kind drückt, dann quasi auch so auf dieses ganzkörperliche Anspannen und Loslassen eingeht.

		Z 53: Und wenn ich mich recht erinnere, haben Sie das in der Einleitung ja auch erwähnt, dass es nicht um die Atmung geht. Also dass man nicht aktiv die Atmung anspricht, sondern das Loslassen, was dann mit dem Song ganz, ganz superschön gezeigt wird.
	Schneckentempo	Z 201: Aber es gibt ja auch noch Kinder und Jugendliche mit Poltern (...) Da ist es ein Lied, was absolut reinpassen würde.
	Auf grosser Mission	Z 174: Ich finde, bei der Lupe geht es ganz viel um dieses langsame Spüren von einem ins andere und den Aspekt konnte man durch nachmachen eigentlich gar nicht wirklich spüren. Z 184: Aber im direkten Einsatz in der Therapie könnte ich mir das Lied tatsächlich nicht gut vorstellen. Z 115: Daher finde ich, zeigt der Song ganz gut so eine Übersicht: «Gestalte irgendwie die Kontakte leicht, mach einen Übergang.»
	Pausen sind so cool	Z 191: Das ist tatsächlich mittlerweile eins, das wir gar nicht mehr im Werkzeugkoffer der Kinder mit drin haben. Z 193: Ich konnte mir bei dem Lied aber vorstellen, dass das für die Stimmtherapie gar nicht doof ist, um so mit diesen Pausen und in Abschnitten sprechen Z 122: Genau die Idee, dieses in Portionen zu sprechen, dann diese Pause zu machen, gar nicht groß auf die Atmung einzugehen und dann geht`s weiter. (...) Also super gemacht.

	Stotterchamp	Z 29: Zum Beispiel da dieser <i>Stotterchamp</i> , der in so einer Rapart ist, kann ich mir vorstellen, dass der dann auch in irgendeiner Weise auch Jugendliche ansprechen kann.
Benutzerfreundlichkeit und Eignung für die Praxisanwendung	Eignung für musikfremde Logopäd:innen	Z 329: Man muss es schon oft gehört haben, dass man sich dann vielleicht wirklich auch selber zutraut, gell. Aber ich glaube auch, das kommt einfach mit der Zeit. (...) Aber zum selber Singen sofort würde ich es mir nicht zutrauen. Also da ist das gut, dass es eine Audioaufnahme gibt, wo man das dann damit erstmal nutzen kann. Z 226: Das kann ich mir sehr, sehr, sehr gut vorstellen. (...) und auch für so musikalische Laien, wie ich es bin.
	Nutzbarkeit der Audios	Z 332: Aber zum selber Singen sofort würde ich es mir nicht zutrauen. Also da ist das gut, dass es eine Audioaufnahme gibt, wo man das dann damit erstmal nutzen kann. Z 236: Und für solche musikalischen Analphabeten, wie ich es bin, ist es natürlich schön, dann sowas zu haben, was man mit anspielen kann, was man zeigen kann, was man vorspielen kann.
	Verständlichkeit der didaktischen Ideen	Z 311: Also ich fand das immer sehr verständlich. Z 254: Da bin ich ja das beste Beispiel. Als wirklicher Laie könnte ich das.
	Verständlichkeit des Theorieteils	Z 317: Ja. Das ist ja gerade, also wenn es um die Umsetzbarkeit geht. Also ich glaube, dass man dadurch die Elternarbeit ja auch mit integrieren kann und man gibt den Eltern ja das Buch nicht mit. Dadurch ist es ja eine gute Zusammenfassung. Z 301: Und jetzt kann ich`s wieder nur durch meine Expertenbrille sehen, der ja halt diesen Ansatz mitkreiert hat, dass ich sage, ja, das sind genau die Anteile enthalten, die man braucht, um dieses Werkzeug zu verstehen in Ihren einleitenden Worten.

	<p>Verständnis der therapeutischen Rolle</p>	<p>Z 389: Also das heißt vielleicht da noch die Herausforderung den Therapeuten so zu erreichen, dass der sagt: «Super easy umsetzbar, komm, das mache ich.» Weil es schade ist, da steckt so viel Liebe, so viel Mühe drin, wenn man dann sagt: «Naja, tolle Idee, habe ich dann mal im Schrank und die Audios irgendwie auf dem PC.» Deshalb genau das so zu erreichen, einfach zu machen, einfach auszuprobieren, da vielleicht diesen Übergang noch zu haben, dass man sie mit im Bild haben kann. Ja, das wäre vielleicht wirklich noch mal eine Hilfestellung.</p> <p>Z 271: Denn das hat vielleicht auch mit der Persönlichkeit der betroffenen Person zu tun, die es anleitet. Also wenn ich jetzt vielleicht an Kolleg:innen denke, die immer alles ganz perfekt und toll und ordentlich machen wollen und sich da nicht rantrauen (...) Wenn es vielleicht Kolleg:innen sind, die für sich sagen, naja, ein Prinzip der Stottertherapie ist ja auch heiter scheitern, nicht perfekt zu sein von Peter Schneider.</p>
<p>Produktbewertung für den Einsatz in Praxis</p>	<p>Stärken des Produkts</p>	<p>Z 377: Das glaube ich, ist eine Riesenchance, dass wenn man das schafft, dass alle Kinder Lust draufhaben, dass das dann auch was Verbindendes sein kann, was ähnlich wie der Werkzeugkoffer auch was ist auf auditiver Ebene, was die Kinder mitnehmen, was sie immer wieder daran erinnert, was sie stärkt, was sie motiviert.</p> <p>Z 386: dass vielleicht gerade auch Kinder, die mit ihrem Stottern Schwierigkeiten haben, (...) die Stottern als was Schweres, Belastendes empfinden. (...) Ist das womöglich ein Türöffner und kann eben auf dieser Ebene Zugang schaffen und bringen.</p>

	Schwächen des Produkts	Z 472: Aber die große Gefahr dahinter, das hatte ich jetzt vorher gar nicht gesagt, das fällt mir jetzt erst an. Die große Gefahr ist, glaube ich, dass man Hoffnung schürt: «da geht es ja.» Und ich finde, das ist total blöd, weil genau darum geht es ja nicht. Es geht darum zu sagen: Ich und mein Stottern. Und das ist auch die Gefahr der Techniken.
Weiter-entwicklung	Verbesserungsvorschläge/ Entwicklungspotenzial	Z 428: Also so dieses Nutzen des Materials, genau das wären, um es praxistauglich zu machen, hätte ich da das Bedürfnis zu wissen: «Ach ja, kann ich der Mama mitgeben, können die irgendwie anhören oder sowas. Und das wäre natürlich noch mal eine gute Überlegung dann zu haben, wenn man sagt, sie würden das wollen, inwieweit geht da was oder genau. Z 426: Den Fluency-Anteil würde ich vielleicht wegnehmen und sollten Sie da noch Spaß und Interesse haben, was weiterzuentwickeln, dann tatsächlich eher der Umgang mit: «Das Stottern ist okay, so wie du sprichst.
	Umsetzung weiterer Werkzeuge	Z 258: Also was eigentlich das zentralste Werkzeug ist, ist die Ampel. Z 216: Und wenn man das als Song hätte, das wäre natürlich, wenn `s ein Wunschkonzert gäbe, dann wäre das der Pull-out.
	Sprachliche Sensibilität	Z 246: Ich glaube, da würde ich gucken, welchen Begriff kann ich wählen, der das auch assoziiert, um was es mir geht, aber auch dieses Miteinander. Z 327: Also das ist eine negative Konnotation, wenn du Stottern mit Qual gleichsetzt.

X. Veränderungen - Version 0 zu Version 1

Lied	Veränderung
Gut so wie du bist	-
Stotterblues	-
Halli Hallo	-
Froschchor	- Ziellanpassung in Liederheft: Lied wird für eine Einführung des Werkzeugs sowie für ein erstes Üben der Technik empfohlen. Jedoch wird darauf hingewiesen, dass im weiteren Therapieverlauf das Pseudostottern weniger strukturiert geübt werden soll
Lass dir Zeit	- ganzkörperliche Erfahrung des Stoppens wird als didaktische Umsetzungsidee im Liederheft ergänzt.
Drück ganz fest	- <i>Wörter stecken in meinem Hals ganz doll fest und es ist `ne Qual zu</i> - <i>Wörter stecken in meinem Hals ganz doll fest und woll`n nicht raus</i> - Ganzkörperliche Erfahrung des Anspannens und Loslassens wird als didaktische Umsetzungsidee im Liederheft ergänzt
Ich hab mein Fell	-
Schneckentempo	-
Auf grosser Mission	- Entfernt, da nicht von therapeutischem Nutzen
Pausen sind so cool	- Anmerkung zur Anpassung der Altersgruppe im Liederheft
Stotterchamp	-
Fuultier	-

XI. Liederheft Version 1

SI-SI-SSSSSSING MIT MIR

**EINE LIEDERSAMMLUNG FÜR DIE
STOTTERTHERAPIE
BASIEREND AUF DEM THERAPIEKONZEPT
STÄRKER ALS STOTTERN (SAS)
(THUM & MAYER, 2014)**

KOMPONISTIN: SAIDA HAUSER

INHALTS- VERZEICHNIS

Hinweise zum Buch.....	S.3-7
1. Therapiekonzept.....	S.8-9
2. Therapiephasen.....	S.10-11
3. Lieder	
3.1 Gut so wie du bist.....	S.12-14
3.2 Stotterblues.....	S.15-17
3.3 Halli Hallo.....	S. 18-20
3.4 Froschchor.....	S.21-23
3.5 Lass dir Zeit.....	S.24-26
3.6 Drück ganz fest.....	S.27-29
3.7 Ich hab mein Fell.....	S.30-32
3.8 Schneckentempo.....	S.33-35
3.9 Pausen sind so cool.....	S.36-38
3.10 Stotterchamp.....	S.39-41
3.11 Fuultier.....	S.42-46
4. Ablauf Aufnahmen.....	S.47-48
Literaturverzeichnis.....	S.49

HINWEISE ZUM BUCH

“Si-Si-sssssSing mit mir” ist eine Liedersammlung für die praktische therapeutische Arbeit. Sie richtet sich an Logopäd:innen, die mit stotternden Kindern von vier bis acht Jahren arbeiten.

Die zwölf Lieder dieses Buches wurden basierend auf dem Therapieansatz *Stärker als Stottern* (Thum & Mayer, 2014) komponiert. Jedes Lied steht stellvertretend für ein Werkzeug aus der therapeutischen Werkzeugkiste und kann begleitend, vertiefend oder auflockernd in den Therapieprozess integriert werden.

Hinsichtlich Liedstil, Stimmung und Gestaltungsideen weisen die Lieder eine grosse Variabilität auf und eröffnen den Kindern so ein vielfältiges musikalisches Erleben – mal ruhig und einfühlsam, mal kraftvoll und mutmachend, mal verspielt und humorvoll. So können Therapieinhalte auf leichte, kreative und emotionale Weise verankert werden.

HINWEISE ZUM BUCH

WIE KANN SINGEN DIE SPRECHFLÜSSIGKEIT VERBESSERN?

Heutzutage ist das Singen als Mittel zur Verbesserung der Sprechflüssigkeit allgemein bekannt. Musiker:innen wie Ed Sheeran oder Marilyn Monroe stotterten als Kinder und nutzten das Singen, um ihre Sprechflüssigkeit zu verbessern (Falk, Schreier & Russo, 2020).

Es gibt zahlreiche Studien, die die Wirkung von Singen aufs Stottern erforschten. Nachfolgend findet sich eine unvollständige Liste von Erkenntnissen:

- Beim Singen verlängert sich die Äusserungsdauer und die Stotterhäufigkeit verringert sich. Zusätzlich zeigt sich eine höhere Sprechflüssigkeit, wenn der Text und die Melodie eines Liedes bekannt sind (Healey, Mallard & Adams, 1976).
- Singen verlängert die Vokale und ermöglicht so eine kontinuierliche Aussprache. (Andrews, Howie, Doza & Guitar, 1982). Beim Singen werden Laute automatisch gedehnt und weich eingesetzt.
- Gemäss S3-Leitlinie *Pathogenese, Diagnostik und Behandlung von Redeflussstörungen* gehört Singen zu den sogenannten fluency-enhancing conditions, zu welchen auch das Reihensprechen, Chorsprechen, das verlangsamte oder rhythmische Sprechen und die Übernahme einer anderen Sprecherrolle gehören (Neumann et al., 2016).
- Singen verändert die Art und Weise, wie Vokale und Konsonanten zeitlich realisiert werden. Weiter nimmt die VOT-Variabilität (Voice Onset Time - Einschwingzeit vor der Öffnung des Verschlusses der Lippen bis zum tatsächlichen Stimmeinsatz) in betonten Silben beim Singen im Vergleich zum Sprechen um etwa 3 % ab (Falk, Maslow, Thum & Hoole, 2016).
- Singen stabilisiert rhythmische und zeitliche Abläufe im Sprechen und verbessert dadurch die Sprechflüssigkeit (Falk et al., 2016).
- Starkweather sieht den Rhythmus von Sprache als unterstützendes Element für die Sprechflüssigkeit. Der Rhythmus erleichtert die Ausführung des Gesprochenen und hat somit indirekt auch eine Wirkung auf die Begleitsymptomatik Anstrengung, was wiederum das Tempo erhöht (Sandrieser & Schneider, 2015).

HINWEISE ZUM BUCH

AUFBAU DER LIEDERSAMMLUNG

Das erste Kapitel bietet eine kompakte Zusammenfassung des Therapiekonzeptes *Stärker als Stottern* (Thum & Mayer, 2014). Zur vertieften Auseinandersetzung kann das Originalwerk *Stottertherapie bei Kinder und Jugendlichen - ein methodenkombinierter Ansatz* (Thum & Mayer, 2014) gelesen werden, da die hier enthaltene Zusammenfassung nicht alle Aspekte des Konzepts vollständig abbilden kann.

Im zweiten Kapitel folgen die Lieder.

Jedes Lied ist nach einem einheitlichen Aufbau strukturiert:

1. Werkzeugseite (plus Zielsetzung):

- Zu Beginn wird das jeweilige Werkzeug aus der Werkzeugkiste vorgestellt und das Ziel des Liedes benannt. Die Beschreibung bezieht sich immer auf die Therapiephase, zu der das Lied gehört – dadurch bleibt die Darstellung präzise und praxisnah.

2. Didaktische Ideen zur Umsetzung:

- Auf der nächsten Seite finden sich zusätzliche Hintergrundinformationen zum Lied oder didaktische Anregungen für die therapeutische Umsetzung. Die didaktischen Ideen sind so aufgebaut, dass sie sich an den einzelnen Liedteilen orientieren und konkrete Vorschläge enthalten, was während des jeweiligen Liedteils getan werden kann.

3. Notenseite:

- Anschließend folgen die Noten zum Lied, um den direkten musikalischen Einsatz in der Therapie zu ermöglichen.

CD

Die Liedersammlung wird von zwei CDs begleitet, die den Einsatz der Lieder in der Therapie erleichtern und vielfältig gestalten.

Auf der ersten CD befinden sich alle Lieder mit Gesangsstimme. Diese Aufnahmen können direkt in der Therapie mit dem Kind eingesetzt werden – zum Beispiel zum gemeinsamen Mitsingen, als musikalisches Ritual oder zur Einführung eines neuen Werkzeugs. Ebenso können sie zur Vorbereitung einer Therapie genutzt werden, sodass die logopädische Fachperson sich schnell in Melodie, Tempo und Stimmung des jeweiligen Liedes einfinden kann.

Auf der zweiten CD befinden sich alle Lieder ohne Gesangsstimme als Playback-Versionen. Sie ermöglichen es dem Kind selbst in eine aktive, musikalische Rolle zu kommen.

HINWEISE ZUM BUCH

HINWEISE ZUR LIEDEINFÜHRUNG

Der Einsatz der Lieder in der Therapie kann auf verschiedenste Art und Weise geschehen. Nachfolgend werden einige mögliche Ideen erwähnt. Dabei ist der eigenen Kreativität aber keine Grenze gesetzt und die Ideen können beliebig erweitert oder ergänzt werden.

1. Einstieg:

Ein spannender Einstieg weckt das Interesse des Kindes und motiviert es für das folgende Lied.

Dies kann durch folgende Aktivitäten erreicht werden:

- Erzählen des Liedtextes wie eine Geschichte.
- Stellen eines Rätsels zum Lied.
- Mitbringen eines passenden Gegenstandes (z.B. Werkzeug) oder mehrerer Gegenstände (Lied visuell darstellen).
- Zeigen eines Bildes/ mehrerer Bilder passend zum Lied.
- u.v.m.

2. Das Lied hörend kennenlernen:

Damit ein guter Einstieg ins Singen eines Liedes gelingt, ist es wichtig, dass das Kind die Melodie und den Text des Liedes einige Male nur gehört hat, bevor es selbst mitsingt. Da Kinder aber gerne alles gleich imitieren, ist ein wenig Kreativität gefragt, um den Drang der Kinder sofort mitzusingen zu stoppen, bis sie das Lied einige Male hörend kennengelernt haben.

Folgende Aktivitäten können dem Kind statt des Singens angeboten werden:

- Zuhören und bei bestimmten Wörtern eine Aktion ausführen.
- Fragen stellen: Wie oft kommt das Wort X vor?
- Mitklatschen: Beim Wort X klatscht du mit.
- Mitspielen: Beim Wort X spielst du mit (z.B. Tamburin, Triangel, Rassel).
- Zur Liedaufnahme durch den Raum gehen/ tanzen.
- Zur Liedaufnahme tanzen und Musikstopps einbauen, bei denen die Bewegung gestoppt wird (Freeze).
- Einzelne Wörter durch Bewegungen ersetzen.

HINWEISE ZUM BUCH

3. Das Lied variantenreich üben:

Damit das Üben des Liedes spannend gestaltet werden kann, bieten sich folgende Aktivitäten an:

- Call and Copy: Die logopädische Fachperson singt vor, das Kind singt nach.
- Wenn das Lied fertig gesungen ist, aufstehen und im Raum umher gehen/ springen. Die logopädische Fachperson zählt auf eine bestimmte Zahl. Auf diese bestimmte Zahl wieder zurück auf dem Platz sein.
- Die logopädische Fachperson beginnt eine Phrase zu singen, das Kind vervollständigt sie.
- Die logopädische Fachperson lässt einzelne Wörter aus, das Kind vervollständigt.
- Zu einzelnen Wörtern/ Sätzen oder zum gesamten Lied kann das Kind eigene Bewegungen erfinden.

WICHTIG ZU WISSEN

Nicht alle Werkzeuge des Therapiekonzepts werden in dieser Liedersammlung musikalisch umgesetzt. Die Lieder verstehen sich als Erweiterung und kreative Ergänzung des Konzepts *Stärker als Stottern* (Thum & Mayer, 2014) und sollen den therapeutischen Prozess unterstützen, aber keinesfalls ersetzen.

Da die Werkzeuge in diesem Liederbuch nur in einer verkürzten Form erklärt werden, kann zusätzlich das Buch *Stottertherapie bei Kinder und Jugendlichen - ein methodenkombinierter Ansatz* (Thum & Mayer, 2014) gelesen werden. Die ausführlichen Beschreibungen dort bilden die fachliche Grundlage, auf der die Lieder aufbauen.

Die Lieder können flexibel im Einzel- sowie im Gruppensetting eingesetzt werden.

Auch musikfremde Logopäd:innen sind eingeladen die Lieder in ihrer Therapie zu nutzen. Durch die zahlreichen Umsetzungsideen und der Aufnahmen der Lieder sollen sie ermutigt werden, neue therapeutische Wege einzuschlagen.

1.

THERAPIE- KONZEPT

WAS IST STÄRKER ALS STOTTERN (SAS)?

Stärker als Stottern (Thum & Mayer, 20214) ist ein hybrider Ansatz und kombiniert Elemente aus Fluency-Shaping- und Modifikationsansätzen. Er richtet sich an Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene. Ziel des Ansatzes ist es, ein individualisiertes Therapieangebot basierend auf den Fähigkeiten, Kapazitäten und Bedürfnissen der Kinder abzuleiten (Thum, 2019) und ihnen somit Flexibilität und Autonomie zu ermöglichen (Thum & Mayer, 2014).

Mithilfe eines Werkzeugkoffers, in welchem einzelne Werkzeuge die unterschiedlichen therapeutischen Massnahmen vertreten, kann dieses Ziel erreicht werden (Thum, 2019).

WERKZEUGSKISTE

Die Werkzeugkiste und die darin enthaltenen sogenannten Tools bilden die Basis des Therapiekonzeptes. Die Werkzeugkiste soll den Kindern die einzelnen Werkzeuge ganzheitlich, auf kognitiver wie auch auf taktil-kinästhetischer Ebene näherbringen. Deshalb sind alle Techniken des SAS-Ansatzes durch einen Realgegenstand symbolisiert.

Abhängig von der Ausprägung der Symptomatik und vom Alter wird die Werkzeugkiste individuell passend auf das Kind zugeschnitten. Angestrebt wird ein autonomer und flexibler Umgang des Kindes mit den dargebotenen Werkzeugen, so dass der Transfer in den Alltag erfolgreich gestaltet werden kann (Thum & Mayer, 2014).

AMPEL

Als übergeordnete Struktur aller Werkzeuge dient die Ampel. Sie steht als Symbol für das Umschalten zwischen den verschiedenen Sprechmodi (siehe nächster Abschnitt).

Ausserdem steht die Ampel als Symbol für Flexibilität und Autonomie. Diese beiden Begriffe werden diesem Therapieansatz als Hauptziel genannt (Thum & Mayer, 2024).

THERAPIE- KONZEPT

3 SPRECHMODI

Die einzelnen Werkzeuge werden in drei Sprechmodi eingeteilt:

- Sprechtechniken, die das Stottern verändern (Modifikation).
- Sprechtechniken, die das Sprechen verändern (Fluency-Shaping).
- Akzeptanz des Stotterns sowie Förderung eines positiven Selbstkonzepts (Identifikation, Desensibilisierung).

Ausserdem symbolisieren die drei Farben der Ampel das Umschalten zwischen den verschiedenen Methoden.

Mit welcher der drei Methoden die Therapie gestartet wird, hängt von der Frage ab, wie stark die psychosoziale Belastung ist.

- Ist die psychosoziale Belastung stark, wird die Therapie mit Identifikation und Desensibilisierung begonnen. Darauf folgen globale und/ oder lokale Sprechtechniken.
- Im umgekehrten Fall wird unmittelbar mit Sprechtechniken gestartet. Identifikation und Desensibilisierung folgen zu einem späteren Zeitpunkt.

Wie so oft gilt hier aber auch: Die Ausnahme bestätigt die Regel und es besteht auch die Möglichkeit anders als oben vorgeschlagen in die Therapie zu starten, individuell angepasst an das Kind (Thum & Mayer, 2014).

LEITSÄTZE

Der Name des Therapiekonzepts leitet sich aus den folgenden zwei Leitsätzen ab:

- Ich bin stärker als mein Stottern: Ich kann mein Sprechen und mein Stottern verändern.
- Ich bin stärker als mein Stottern: Ich kann angstfrei mein Stottern aushalten und akzeptieren und das sagen, was ich möchte, ob stotternd oder mit Sprechtechniken. (Thum & Mayer, 2014, S.48)

2.

THERAPIE- PHASEN

DIE ROTE AMPELFARBE

Die rote Ampelfarbe beinhaltet die zwei Therapiebausteine Identifikation und Desensibilisierung, welche die Grundlage der Therapie nach Thum und Mayer (2014) bilden. Gemäss den Autor:innen können auffällige Sprechtechniken im Alltag nur dann vom stotternden Kind akzeptiert werden, wenn in der Therapie vorgängig negative Gefühle wie Angst und Scham bis zu einem gewissen Mass akzeptiert und reduziert wurden (Thum & Mayer, 2014).

IDENTIFIKATION

Durch die Identifikation erforscht das Kind sein Stottern und sein Sprechen und wird so zum Stotterexperten. Gemeinsam mit der logopädischen Fachperson untersucht es die Kern- und Begleitsymptomatik und übt sich in der präzisen Selbstwahrnehmung und der Wahrnehmung des Begleitverhaltens (Thum & Mayer, 2014).

DESENSIBILISIERUNG

Die Erhöhung der Sprechfreude des Kindes sollte als wichtigster Grundpfeiler das Fundament für die Desensibilisierung bilden. Die Desensibilisierung zielt dabei auf die Enttabuisierung des Stotterns und die Stärkung des Selbstbewusstseins des Kindes. Absichtlich und lustvoll zu stottern, ist in der Ampelfarbe Rot erlaubt und legt die Basis dafür, dass später das Stottern verändert und variiert werden kann (Thum & Mayer, 2014).

THERAPIE- PHASEN

DIE GELBE AMPELFARBE

Die gelbe Ampelfarbe steht für die Modifikation.

MODIFIKATION

Hier erarbeiten die Kinder unterschiedliche Techniken, die ihnen helfen ihr Stottern lokal zu verändern und somit auch zu kontrollieren.

Modifikation geschieht an 3 Orten: vor, während und nach dem Symptom (auch Vorbereitungs-Set, Pull-Out und Nachbesserung genannt). Den Kindern stehen hierfür die Werkzeuge Fell, Lupe, Frosch oder Schnecke zur Auswahl, wobei nicht alle Werkzeuge bei jedem Kind erarbeitet werden. Welches Werkzeug zum Einsatz kommt, hängt von der Art und Ausprägung der Symptomatik ab (Thum & Mayer, 2014).

DIE GRÜNE AMPELFARBE

Als letzte Ampelfarbe üben die Kinder mit der grünen Farbe ihr gesamtes Sprechen zu modifizieren (globale Sprechtechnik).

MODIFIKATION

Im Unterschied zur gelben Farbe werden nun nicht mehr nur einzelne Stotterereignisse verändert, sondern das Sprechen wird global variiert. So soll dem Stottern möglichst wenig Angriffsfläche gegeben werden. Um das Sprechen global zu verändern, können die Werkzeuge Fell und Schnecke genutzt werden. Eine hohe Sprechkontrolle wird so durch eine weiche Stimmführung und eine Verringerung der Sprechgeschwindigkeit erreicht. Eine Schwierigkeit im Einsatz dieser Werkzeuge besteht darin, dass sie eine hohe Ausprägung an ständiger Sprechkontrolle und Selbstbeherrschung voraussetzen (Thum & Mayer, 2014).

3.1

**GUT SO WIE
DU BIST
DAS WERKZEUG**

**Der
Stein**

Durch das Zulassen oder das bewusste Nachahmen des eigenen Stotterns lernen Kinder, ihre Symptome zu akzeptieren. Der Stein wird auch benutzt, um willentlich nachgemachtes Stottern mit der eigenen typischen Symptomatik und Anspannung zu produzieren, wenn gerade keine spontanen Stotterereignisse auftreten. Zudem fördert das spielerische Experimentieren mit unterschiedlichen Stotterformen einen entspannten und enttabuisierten Umgang mit der Redeflussstörung (Thum & Mayer, 2014, S.53 - 54).

Ziel des Liedes

Enttabuisierung
des Stottern,
Selbstbewusstsein stärken

Therapiephase

Desensibilisierung

GUT SO WIE DU BIST

DIDAKTISCHE IDEEN

STROPHEN

Die Strophen ermöglichen es, mit dem Kind ein Gespräch über mögliche Stressfaktoren zu führen.

- Wo fühle ich mich durch mein Stottern eingeengt?
- Wo nehme ich mein Stottern als Hindernis wahr?
- Wann stört mich mein Stottern?

PRECHORUS

Im Prechorus erscheint die Figur des "guten Freundes". Diese symbolisiert eine Helferfigur für das Kind.

Gemeinsam kann mit dem Kind ein symbolischer Begleiter ausgewählt werden – beispielsweise ein Plüschtier, eine Puppe oder ein anderes vertrautes Objekt. Dieser „gute Freund“ dient dem Kind als Ressource und kann es in herausfordernden Situationen unterstützen. Alternativ kann mit dem Kind auch gemeinsam eine eigene Figur gestaltet oder gebastelt werden.

REFRAIN

Der Refrain lädt dazu ein, mit den Kindern darüber ins Gespräch zu kommen, warum sie etwas Besonderes sind und was der Satz *Du bist gut, so wie du bist* für sie bedeutet.

Die Kinder können selbst Beispiele nennen:

- Ich bin gut, weil ich ... kann.
- Ich bin gut, weil ich ... bin.

So entdecken die Kinder ihre eigenen Stärken und ihr Selbstwert wird gefördert. Zugleich trägt das Sprechen über das Stottern zur Enttabuisierung des Themas bei.

BEGLEITENDE GEDANKEN

Das Lied unterstützt die Desensibilisierung, indem es negative Emotionen abbaut und diese durch positive ersetzt.

Trotz vorhandener Sprechängste sollen die Kinder durch das Lied ermutigt werden, zu sprechen und sich so in Kommunikationssituationen mit anderen Personen zu begeben.

GUT SO WIE DU BIST

Strophe

D G

1. Es ist Mor - gen, du machst dir Sor - gen, willst nicht auf - steh'n. Der
 3. In der Schu - le, du triffst auf Ju - le, willst nicht re - den. Der

5 Bm A

schlech - te Traum will nicht geh'n, der schlech te Traum will nicht geh'n.
 schlech - te Traum ver - folgt dich nun, der schlecht - te Traum ver - folgt dich nun.

9 D G

2. Zehn Mi - nu - ten spä - ter, aufs Bett springt der Ka - ter, ver - treibt ganz schnell

12 Bm A

den schlech - ten Traum vom Stot - ter - mon - ster, den schlech - ten Traum vom

16 Prechorus
Bm Fism G A

Stot - ter - mon - ster. Da er - scheint ein gu - ter Freund und sagt lei - se zu dir: Hey

21 Refrain
D A Bm D A Bm

du bist gut, so wie du bist. Hey, du bist ganz be - son - ders.

25 G Bm A D

Sei, sei stolz auf dich, denn du du du bist ein - zig ar - tig.

3.2

STOTTER- BLUES DAS WERKZEUG

Der Stein

Durch das Zulassen oder bewusste Nachahmen des eigenen Stotterns lernen Kinder, ihre Symptome zu akzeptieren. Der Stein wird auch benutzt, um willentlich nachgemachtes Stottern mit der eigenen typischen Symptomatik und Anspannung zu produzieren. Zudem fördert das spielerische Experimentieren mit unterschiedlichen Stotterformen einen entspannten und enttabuisierten Umgang mit der Redeflussstörung (Thum & Mayer, 2014, S. 53 - 54).

Ziel des Liedes

Kennenlernen und Imitieren der Kernsymptomatik,
Selbstbewusstsein stärken,
Förderung eines positiven, selbstbestimmten Umgangs mit dem Stottern

Therapiephasen

Identifikation
Desensibilisierung

STOTTER- BLUES

DIDAKTISCHE IDEEN

RAP

Der Text des Raps stärkt das Selbstbewusstsein des Kindes. Ausserdem soll das singende Kind in diesem Lied angeregt werden, seine Symptomatik von sich aus zu zeigen. So erlebt es, dass es die Kontrolle über die Sprechsituation behält und sich dem Stottern nicht ausgeliefert fühlen muss. Begleitend können Klatschrhythmen integriert werden, um den körperlichen Ausdruck zu fördern.

Pat. → Patschen auf Oberschenkel

Kla → Klatschen

STROPHEN UND HOOK

In den Strophen werden die drei Kernsymptomatiken Dehnungen, Blockierungen und Wiederholungen erlebt. Durch das spielerische Kennenlernen anderer Stotterformen, ist das Kind in der Lage, sein eigenes Stottern zu verändern (Thum & Mayer, 2014). Die logopädische Fachperson begleitet und schafft einen offenen, wertschätzenden Rahmen für dieses Experimentieren.

Typisch für den Blues ist die Call-and-Response-Struktur, die in diesem Lied genutzt wird, um die drei Kernsymptomatiken auf spielerische Art und Weise erlebbar zu machen.

Call and Response heisst: Eine Person singt/ stottert vor, die andere Person singt/ stottert nach.

Dabei wird in jeder Strophe eine Kernsymptomatik imitiert:

Strophe 1 → Wiederholungen (z.B. Ananas, Aubergine, Tomate, Zucchini)

Strophe 2 → Dehnungen (z.B. Champignons, Mozzarella, Feta, Sardellen)

Strophe 3 → Blockierungen (z.B. Käse, Basilikum, Pizza, Teig)

Das Vorsingen kann die logopädische Fachperson selbst übernehmen oder sie nutzt dazu die Aufnahme.

Die Hook (Refrain) benennt die drei Kernsymptome in kindgerechter Sprache und kann genutzt werden, um die Selbstwirksamkeit zu unterstützen sowie das Stottern zu enttabuisieren.

BEGLEITENDE GEDANKEN

Nach dem Lied kann gemeinsam darüber gesprochen werden:

- Wie hat es sich angefühlt, über dein Stottern zu rappen?
- Wann fühlst du dich stark beim Sprechen?
- Wie fühlen sich die verschiedenen Stotterarten an?
- Welche Form fällt dir schon leicht und welche noch schwer?

Dies unterstützt die positive Identifikation mit der eigenen Stimme und Sprechweise.

STOTTER-BLUES

Rap

F

1. Hal - li, Hal - lo, ihr lie - ben Leu - te. Al - les klar, wie geht's euch heu - te?
 2. Auf Wie - der seh'n, sag's ein letz - tes Mal für heu - te.

3

F

Spitzt die Oh - ren, hört gut zu. Wort für Wort zeig ich im Nu

5

B \flat

euch mein Stot - tern, deut - lich, klar, so wie ich bin ganz wun - der - bar.

7

F

Auf die Plä - tze, fer - tig los, bin Stot - ter - champ und so fa - mos.

Hook

ternär C B \flat

Die Wör - ter blei - ben steck - en, wie - der - ho - len, deh - nen sich.

3

F C

Stot - tern, du ge - hörst zu mir.

3.3

HALLI HALLO DAS WERKZEUG

Das Lied lässt sich nicht direkt einem Werkzeug zu ordnen. Es dient als vorbereitende Übung zur Modifikation, indem das Kind lernt seine Stimme lustvoll und spielerisch auf eine Art und Weise zu nutzen, wie es dies sonst nicht tut.

Ausserdem soll das Lied die Sprechfreude erhöhen, indem ein lockerer und entspannter Umgang mit lustigen und ungewohnten Geräuschen und Klängen normalisiert wird.

Ziel des Liedes

Einstieg Sprechmodifikation,
Sprechfreude erhöhen,
eigene Stimme kennenlernen

Therapiephase

Modifikation

HALLI HALLO

DIDAKTISCHE IDEEN

REFRAIN

Der Liedtext kann mit folgenden Bewegungen unterstützt werden:

- Halli Hallo → winken
- Hört gut zu → beide Hände wie ein Schalltrichter hinter die Ohren halten
- Was meine Stimme alles tut → mit Zeigefingern auf den eigenen Mund zeigen
- Jonglier mit Tönen allerhand → Jonglierbewegung vor Brust machen
- Geräusche, Klänge lieb ich halt → sich selbst umarmen

IMPROVISATIONSTEIL

In diesem Liedteil steht das spielerische Erkunden der eigenen Stimme im Mittelpunkt. Die logopädische Fachperson singt oder erzeugt Geräusche, Lautmalereien oder kurze Melodien, die das Kind nachsingt. Ebenso kann das Kind selbst Laute oder Melodien vorsingen, die anschließend von der logopädischen Fachperson nachgesungen werden.

Hier einige Ideen für Geräusche und Lautmalereien:

- Tiergeräusche
- Fantasiesprache erfinden
- Geräusche des Mundes (Schmatzen, Schnalzen, Pfeifen, Lippenflattern)
- Glissandi (Tonhöhen gleitend auf- und absingen)
- kurze rhythmische Phrasen (Hallo, wie geht es dir?, Mein Name ist Rumpelstilzchen)

Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Es geht nicht um korrektes oder schönes Singen, sondern darum das eigene Stimmpotenzial spielerisch zu entdecken und Freude an der eigenen Stimme zu erleben.

BEGLEITENDE GEDANKEN

Die Strophe soll das Kind ins Thema Modifikation einführen sowie durch die Nutzung der eigenen Stimme auf kreative Art und Weise die Sprechtechniken enttabuisieren. Weiter eignet sich das Lied als wiederkehrendes Ritual z.B. als Einstiegs- oder Abschlussritual.

HALLI HALLO

Refrain E Fism H E

Hal - li, Hal - lo und hört gut zu, was mei - ne Stim - me al - les tut. Jon -

5 E Fism H E

glier mit Tön - en al - ler - hand. Ge - räu - sche, Klän - ge lieb ich halt.

9 Improvisationsteil E Fism

13 H E H E

Du - bi du - bi du - u

3.4

FROSCHCHOR DAS WERKZEUG

Der Frosch

Der Frosch symbolisiert das Pseudostottern. Dies ist eine lockere, anstrengungsfreie und vom Patienten selbst gesteuerte Art des Stottern. Den Kindern zeigt der Frosch, wie echtes, spannungsbehaftetes Stottern in ein leichtes und lockeres Stottern (Nettostottern) umgewandelt werden kann.

Nettostottern bedeutet, dass ohne Begleitsymptomatik gestottert wird.

In der Modifikation kann der Frosch als Sprechwerkzeug genutzt werden, um einzelne Stotterereignisse lokal zu verändern (Thum & Mayer, 2014, S. 54 - 56).

Ziel des Liedes

Kennenlernen des
Werkzeuges,
anstrengungsfrei und
locker stottern üben

Therapiephase

Desensibilisierung
Modifikation

FROSCHCHOR

DIDAKTISCHE IDEEN

STROPHEN

Die im Lied wiederkehrenden Silbenrepetitionen an stets derselben Textstelle bieten gezielte Möglichkeiten, das Pseudostottern zu üben.

Die klar vorhersehbare Struktur des Liedes gibt dabei Sicherheit und Orientierung und unterstützt das Kind beim bewussten Anwenden der Technik.

Eine mögliche Fehlerquelle besteht im Verwenden von zu vielen Iterationen (Thum & Mayer, 2014). Das Lied kann helfen dem Kind ein Gefühl dafür zu vermitteln, wie lange maximal drei Iterationen sind.

Auch ein zu schnell gehüpftes Wort kann eine weitere Fehlerquelle sein (Thum & Mayer, 2014). Das Üben in der vorgegebenen Struktur des Liedes erlaubt es, alle Wörter im gleichen, angemessenen Tempo locker zu stottern.

Das Lied eignet sich vor allem zur Einführung des Werkzeugs und zum ersten Üben des Pseudostotterns. Im weiteren Therapieverlauf wird empfohlen, die Technik auch in weniger strukturierten Aufgaben zu üben.

QUAK-TEIL

Der Quak-Teil schliesst sich an die drei Strophen des Liedes an und zielt darauf ab, die Sprechfreude der Kinder zu erhöhen und sie zum lustvollen Tönen, Experimentieren und Ausprobieren mit ihrer eigenen Stimme anzuregen.

Die Kinder können dabei die Quak-Melodie nachsingen oder – je nach Lust und Kreativität – eine eigene Melodie erfinden.

Durch dieses freie, spielerische Gestalten wird die Spontanität im stimmlichen Ausdruck unterstützt und das Vertrauen in die eigene Stimme gestärkt.

FROSCHCHOR

1. Strophe

E H E Fis

Ein Fro - Fro - Frosch sitzt ganz al - lein. Am Tei - Tei - Teich und will nicht heim.

5 E H E H E

Er si - si - singt ein lu - lu - stigs Lied. Ba - ba - ba - bald sind's schon zwei.

2. Strophe

9 E H E Fis

Zwei Frö - Frö - Frö - sche sin - gen sehr gut. Ein dri - dri - drit - ter hat auch Mut.

13 E H E H E

Er fra - fra - fragt: Da - da - darf ich auch? Weil si - si - sin - gen so gut tut.

3. Strophe

17 E H E Fis

Drei Frö - Frö - Frö - sche quak - en fa - mos. Da flie - flie - fliegt die Mü - cke gleich los.

21 E H E H E

Ba - ba - ba - bald sind a - a - lle da und lau - lau - lau - schen dem tol - len Chor.

3.5

LASS DIR ZEIT DAS WERKZEUG

Das Stopp-schild

Das Stoppschild steht für das Stoppen nahe am Symptom. Je nach Therapiephase hat es verschiedene Aufgaben, wobei im Lied aber nur auf seine Funktion in der Modifikationsphase eingegangen wird.

Hier dient es als Vorbereitung auf die Modifikation.

Damit das Kind in der Lage ist sein Stottern zu verändern, soll es durch das Stoppschild erleben, was es heisst, die automatisiert ablaufenden Stottersymptome zu verändern. Lokales Stoppen vor, in oder nach dem Ereignis unterstützt es dabei (Thum & Mayer, 2014, S. 57 - 58).

Ziel des Liedes

Werkzeug Stoppschild kennenlernen,
Enttabuisierung von Pausen,
Stoppen vor, in oder nach dem
Symptom üben

Therapiephasen

Modifikation

LASS DIR ZEIT

DIDAKTISCHE IDEEN

STROPHE UND REFRAIN

In der Strophe wird das Werkzeug und seine Funktion eingeführt.
Die Pausen im Refrain können mit einer Bodyperkussion gefüllt werden.

Einfache Variante:

Kla → Klatschen

Schwierigere Variante:

Bru → auf Brust klopfen

IMPROVISATIONSTEIL

Im Improvisationsteil (nach dem ersten Refrain) kann das Stoppen vor, in oder nach dem Sympom geübt werden. Auf der Aufnahme sind alle drei Varianten des Stoppens mit demselben Satz zu hören.

Beispielsatz: Ich esse gerne Pizza mit Salami.

Weitere Trainingsmöglichkeiten sind:

1. Vor dem Singen können gemeinsam mit dem Kind eigene Sätze erfunden werden, mit denen das Stoppen geübt werden kann.
2. Das Kind übt gezielt nur eine Art des Stoppens, um Sicherheit in dieser Variante zu gewinnen.

Mögliche Fehlerquelle:

Wird die Spannung nach dem Stoppen nicht gelöst, kann dies zur Verfestigung der Anspannung führen (Thum & Mayer, 2014).

- **Musikalische Lösung:** Vorab wird eine kurze Bodyperkussion geübt oder gemeinsam mit Kind erfunden. Diese soll das Kind direkt nach dem Stoppen einmal zur Musik ausführen, bevor es weiterspricht.
- **Tänzerische Lösung:** Alternativ kann eine kurze Bewegungsabfolge vorbereitet oder mit dem Kind entwickelt werden, die es nach dem Stoppen tanzt, bevor das Sprechen fortgesetzt wird.

BEGLEITENDE GEDANKEN

Das Lied kann auch genutzt werden, um das Stoppen im ganzen Körper zu erleben. Dazu bewegen sich die logopädische Fachperson und das Kind zur Musik. Stoppt die Musik, frieren sie die Bewegung ein.

- Wie fühlt sich das an?
- Schaffe ich es, meinen Körper zu stoppen?

LASS DIR ZEIT

Strophe

Am F

Vor dem Stot - tern, nach dem Stot - tern o - der mit - ten - drin,

3 C G

kann ich stop - pen, das macht Sinn. Kann ich stop - pen, das macht Sinn.

5 Am F

Vor dem Stot - tern, nach dem Stot - tern o - der mit - ten - drin.

7 C G

Stop - pen, lö - sen, wei - ter geht's. Stop - pen, lö - sen, Neu-be-ginn.

Refrain

Am F C G

Stopp! Lass dir Ze - e - it. Stopp! Ist kei - ne E - wig-keit.

5 Am F C G

Ich mach Pau - se, schau dich an. Red dann wei - ter, weil ich's kann.

3.6

DRÜCK GANZ FEST DAS WERKZEUG

Der Ball

Der Ball steht symbolisch für das Lösen von Spannung und Atemblockaden, die beim Stottern auftreten können. Durch das Drücken und Loslassen eines Schaumstoffballs werden Anspannung und Entspannung körperlich erfahrbar und der natürliche Atemfluss sichtbar gemacht. So kann die Atemregulation indirekt und spielerisch gefördert werden, ohne dass das Kind aktiv in seine Atmung eingreift (Thum & Mayer, 2014, S. 60 - 61).

Ziel des Liedes

Werkzeug Ball kennenlernen,
Lösen von Anspannungs- und
Ankämpfverhalten üben,
Lösen der Blockierung des
Atemflusses üben

Therapiephase

Modifikation

DRÜCK GANZ FEST

DIDAKTISCHE IDEEN

STROPHEN

Durch das Lied soll die Spannung und das Lösen der Spannung für das Kind wahrnehmbar werden.

Die Strophen text beschreibt das Anspannungs- und An kämpfverhalten mit Worten und führt den Ball als Hilfsmittel ein.

- Wörter stecken in meinem Hals ganz doll fest, und woll'n nicht raus.
- Benennt das Symptom explizit und beschreibt das Gefühl dabei.
- in der Hand hab ich den Ball, hilft und hilft mir jedes Mal.
- Einführung des Hilfsmittels

REFRAIN

Der Refrain steht für das Lösen von Anspannungs- und An kämpfverhalten sowie das Lösen der Blockierung des Atemflusses. Mithilfe des Textes soll die Spannungsdosierung visualisiert werden.

Der Fokus wird auf die Handlung gelenkt und nicht auf das Atmen.

Während des Refrains hält das Kind einen Ball in der Hand. Passend zum Refraintext drückt es den Ball zusammen und lässt ihn wieder los. So kann die reine Handlung des Zusammendrückens und Loslassens geübt werden.

Das Anspannen und Loslassen kann auch auf ganzkörperlicher Ebene erlebt werden.

- Kind spannt den gesamten Körper an und lässt die Spannung wieder los.
- Die logopädische Fachperson unterstützt, indem sie das Kind sanft an den Armen drückt und wieder loslässt.

IMPROVISATIONSTEIL

Am Ende des Liedes kann in einem freien Improvisationsteil das Grundprinzip der Handlung mit dem Ball absichtlich oder anhand von real produzierten Stottersymptomen geübt werden. Das Kind stottert sich durch ein Wort, während es den Ball in der Hand hält und zusammendrückt. Die logopädische Fachperson gibt ein Zeichen, um den Sprechversuch aufzugeben. Das Kind löst die Spannung, öffnet langsam die zusammengedrückte Hand mit dem Ball und lässt den Atem kommen. Der Ball nimmt seine ursprüngliche Form wieder ein und Hand sowie Körper des Kindes entspannen sich. In der Pause, die entsteht, löst sich die Muskelspannung und die Luft strömt automatisch ein. Danach setzt die Stimmgebung wieder ein.

Diese Übung kann natürlich auch ganzkörperlich erlebt werden.

DRÜCK GANZ FEST

Strophe 1

G C G C D G

1. Wör - ter steck - en in mei - nem Hals ganz doll fest und woll'n nicht raus.

5 G C G C D G

In der Hand hab ich den Ball, hilft und hilft mir je - des Mal.

9 Refrain
C D Em D G D G

Drück ganz fest, der Ball wird klein. Lass los, wird wie - der gross.

13 Strophe 2
G C G C D G

2. Schau nur, da der Ball wird klein. Lass ihn los, wird wie - der gross.

17 G C G C D G

Gleich noch - mals, auf los geht's los. Drü - cken, lö - sen, der Ball wird gross.

21 Refrain
C D Em D G D G

Drück ganz fest der Ball wird klein. Lass los wird wie - der gross.

3.7

ICH HAB MEIN FELL DAS WERKZEUG

Das Fell steht für die weiche Stimmführung und den weichen Stimmeinsatz. Es kann als lokales und globales Sprechwerkzeug eingesetzt werden. Der weiche Stimmeinsatz führt zum Abbau der Hypertonisierung und kann zur Kontrolle der muskulären Aktivität eingesetzt werden.

Bei Vokalen wird der weiche Stimmeinsatz mit einem Schwellton von leise zu laut produziert.

Sonanten und stimmhafte Frikative werden gleich realisiert.

Bei Konsonanten und stimmlosen Frikativen beginnt die Phonation mit einem leichten Kontakt (soft conacts), worauf der nachfolgende Vokal mit einem Schwellton realisiert wird (Thum & Mayer, 2014, S. 61 - 62).

Das Fell

Ziel des Liedes

Werkzeug Fell kennenlernen, weicher Stimmeinsatz kennenlernen und üben

Therapiephase

Modifikation

ICH HAB MEIN FELL

DIDAKTISCHE IDEEN

STROPHEN

Das Fell als lokales Sprechwerkzeug kann mithilfe des Liedes geübt werden.

Dazu ist jeder Strophe eine bestimmte Lautklasse zugeordnet.

1. Strophe → Vokale

- Beispielwörter: Ich, Echt, Acht, Obst, Uhr, Ast

2. Strophe → Sonanten und stimmhafte Frikative

- Beispielwörter: Wand, Wut, Mut, Mond, Last, Not

3. Strophe → Plosive und stimmlose Frikative

- Beispielwörter: Dach, Tisch, Kopf, Gans, Schiff, Fisch

Es ist auch möglich in allen drei Strophen an derselben Lautklasse zu arbeiten, je nach Niveau und Schwerpunkt des jeweiligen Kindes.

REFRAIN

Im Refrain wird das Werkzeug eingeführt und kennengelernt.

Der Text vermittelt dem Kind das Gefühl, ein hilfreiches Instrument zur Verfügung zu haben, das es in herausfordernden Sprechsituationen unterstützen kann.

Durch den positiven Text wird eine Enttabuisierung der Sprechtechnik gefördert und möglichen Vorbehalten oder Abneigungen gegenüber der Methode entgegengewirkt.

ICH HAB MEIN FELL

Refrain

The musical score is written in 4/4 time with a key signature of two flats (Bb and Eb). It consists of four staves of music. The first staff starts with a treble clef and a 4/4 time signature. The second staff begins with a measure rest (marked '3'). The third staff begins with a measure rest (marked '5'). The fourth staff begins with a measure rest (marked '7'). Chord symbols are placed above the notes: Eb and Fm in the first staff; Bb and Eb in the second; Cm and Fm in the third; and Eb, Bb, and Eb in the fourth.

Ich hab mein Fell, es trägt mich weit. Ich
hab mein Fell, und ich red weich. Ich
hab mein Fell, willst du auch eins? Mit
mei - nem Fell bin ich reich.

3.8

SCHNECKEN-TEMPO DAS WERKZEUG

Die Schnecke

Als Symbol für die verlangsamte Sprechgeschwindigkeit steht die Schnecke. Sie ist leicht erlernbar, kann aber im Alltag nur bedingt angewendet werden. Häufig führt die kontrollierte Verlangsamung zu einer Minderung der Sprechfreude der Kinder. Statt des Begriffs "langsam" werden die beiden Worte "gemütlich" und "gelassen" verwendet, da dies die Identifikation der Kinder mit dem Werkzeug meist erleichtert (Thum & Mayer, 2014, S. 65).

Ziel des Liedes

Werkzeug Schnecke kennenlernen, verlangsamte Sprechgeschwindigkeit kennenlernen und üben

Therapiephasen

Modifikation

SCHNECKEN- TEMPO

DIDAKTISCHE IDEEN

VORGESCHICHTE ZUM LIED

Im Lied geht es um den kleinen Löwen und seine Freundin, die Schnecke.

Gestern unternahm der kleine Löwe eine lange Wanderung auf einen sehr hohen Berg hinauf. Es war eine wunderschöne Wanderung – unterwegs traf er ein Murmeltier und entdeckte am Wegrand eine Edelweissblume (hier kann die Geschichte bei Bedarf erweitert oder individuell angepasst werden).

Am nächsten Morgen wacht der kleine Löwe jedoch mit einem großen Schreck auf: Seine Beine schmerzen so sehr, dass er sich fast nicht bewegen kann. Verzweifelt fragt er seine Freundin, die Schnecke, um Rat.

Und siehe da, die Schnecke hat eine tolle Lösung: "Mach`s wie ich und beweg dich ganz gemütlich."

Die Geschichte eignet sich, um das Lied multimodal einzuführen. Sie kann als Figurenspiel (z.B. mit Handpuppen oder Tierfiguren) erzählt werden. Oder aber als Bewegungsgeschichte, bei der das Kind den Löwen und die Schnecke spielerisch nachahmt.

STROPHEN UND REFRAIN

In der Strophe wird aus der Sicht des kleinen Löwen gesungen. Im Refrain geschieht ein Wechsel und es wird aus der Perspektive der Schnecke gesungen. Die verlangsamte Sprechweise wird im Refrain geübt.

BEGLEITENDE GEDANKEN

Als mögliche Umsetzung sei hier die Aufteilung der beiden Rollen auf Kind und logopädische Fachperson genannt. Die logopädische Fachperson übernimmt die Rolle des kleinen Löwen und singt die Strophen. Das Kind übernimmt die Rolle der Schnecke und singt den Refrain.

Die Rollen der Schnecke und des Löwen können auch in der Bewegung umgesetzt werden, indem das Kind sich in der Strophe in normalem Tempo und im Refrain in Zeitlupentempo bewegt.

SCHNECKEN- TEMPO

Strophe 1

Bm Fis

O - je, o - je, o - je, mi - ne, mei - ne Bei - ne tun so weh.

3 Bm Fis

Hil - fe Schne - cke, schnell zu Hilf! Hast du 'ne I - dee? Be -

5 D G D Fis

we - gen kann ich mich nicht mehr, mei - ne Mus - keln schmer - zen sehr. Be -

7 D G D Fis

we - gen kann ich mich nicht mehr, mei - ne Mus - keln schmer - zen sehr.

9 Refrain G D Em G

Lie - ber Lö - we, mach's wie ich, ganz ge - müt - lich be - wegst du dich.

Strophe 2

13 Bm Fis

Yip - pie, yip - pie, ju - di - hui, was für ein tol - ler Trick.

15 Bm Fis

Dan - ke Schne - cke, für den Tipp. Die Lö - sung ist voll schick. Nun

17 D G D Fis

geh' ich chil - lig Schritt für Schritt, Schne - cken - tem - po ist der Hit. Nun

19 D G D Fis

geh' ich chil - lig Schritt für Schritt, Schne - cken - tem - po ist der Hit.

3.9

PAUSEN SIND SO COOL DAS WERKZEUG

Als Symbol für das fraktionierte Sprechen steht der Kugelschreiber. Sätze in kurze, sinnvolle Einheiten zu gliedern und dabei bewusst Pausen zu setzen, wird durch ihn erleichtert. Die automatische Einatmung findet in diesen Pausen statt, so dass es möglich ist auf dem Ausatemstrom weiter zu sprechen (Thum & Mayer, 2014, S. 70).

Der Kugelschreiber wird wie folgt angewendet:
Nachdem das Kind einen kurzen, sinnvollen Satzabschnitt gesprochen hat, klickt es mit dem Kugelschreiber, um die Sprechpause akustisch zu markieren.

Der
Kugel-
schreiber

Ziel des Liedes

Werkzeug Kugelschreiber
kennenlernen,
Akzeptieren von Sprechpausen,
Sprechpausen setzen üben

Therapiephasen

Desensibilisierung
Identifikation
Modifikation

PAUSEN SIND SO COOL

DIDAKTISCHE IDEEN

STROPHEN

In der Strophe wird das Setzen von Sprechpausen geübt. Dies wird unterstützt durch mit Klatschern gefüllte Pausen (siehe Noten).

Idee für die Nutzung des Playbacks:
Gemeinsam mit dem Kind kann ein eigener Text für die Strophen erfunden werden. Das individuelle Erfinden und Einsetzen eigener Wörter oder Sätze fördert die sprachliche Kreativität und die Motivation, sich mit dem Liedinhalt zu identifizieren.

BRIDGE

Die Bridge spricht die metakommunikativen Fähigkeiten des Kindes an. Sie soll dem Kind aufzeigen, dass es Chef:in über sein Sprechen ist und selbst das Tempo und gezielte Pausen bestimmen darf.

REFRAIN

Der Refrain stellt das Werkzeug Kugelschreiber vor und führt ihn als Alltagshelfer ein, der die Kinder beim Sprechen, insbesondere beim Pausen setzen, unterstützen kann.

Didaktische Idee: Der Kugelschreiber wird als sprechende Figur eingeführt.

- Nicht die logopädische Fachperson erklärt dem Kind, wie das Werkzeug funktioniert, sondern der Kugelschreiber selbst übernimmt diese Rolle.
- So entsteht ein spielerischer und entlastender Zugang, der die Aufmerksamkeit und Identifikation des Kindes fördert und das selbstständige Anwenden des Werkzeugs in den Fokus stellt.

BEGLEITENDE GEDANKEN

Die zahlreichen Sprechpausen in diesem Lied sollen die Enttabuisierung von Pausen unterstützen. Da die Sprechpausen mit einer Bodyperkussion gefüllt werden, werden sie nicht als etwas Negatives wahrgenommen, sondern als gleichwertiges Element neben den Gesangsteilen. Denn Pausen sind keine Fehler, sondern musikalisch wichtige Bestandteile. Tipp: Es wird empfohlen das Lied mit Kindern ab sieben Jahren in der Therapie zu nutzen. Das kontrollierte Pausensetzen lässt sich möglicherweise erschwert mit der Impulsivität von jüngeren Kindern vereinbaren.

PAUSEN SIND SO COOL

Refrain

D (Kla-Kla-Kla) D (Kla-Kla-Kla) Em A Em A

Ku-gel-schrei-ber, Ku-gel-schrei-ber, zeig mir, wie ich sprech-en soll.

4 D (Kla-Kla-Kla) D (Kla-Kla-Kla) Em A A D

Ku-gel-schrei-ber, Ku-gel-schrei-ber, zeig mir, wo ich ruh-en soll.

Bridge

7 D Em A Bm Bm Em A D

Wenn ein Satz zu lang wird heut', mach ich ei-ne Pau-se dort.

Strophe 1

11 D Em A Bm Bm Em A D

Sprich so lan-ge bis du stoppst. Pau-se, Pau-se, wei-ter geht's.

Strophe 2

15 D Em A Bm Bm Em A D

Oh yeah, Pau-sen sind so cool. Oh yeah, hel-fen mir so toll.

3.10

STOTTER- CHAMP DAS WERKZEUG

Hauptmessage des Therapiekonzepts ist:

- Ich bin stärker als mein Stottern: Ich kann mein Sprechen und mein Stottern verändern.
- Ich bin stärker als mein Stottern: Ich kann angstfrei mein Stottern aushalten und akzeptieren und das sagen, was ich möchte, ob stotternd oder mit Sprechtechniken.

(Thum & Mayer, 2014, S.48)

Das Lied Stotterchamp bildet die Hymne des gesamten Konzepts und soll das Kind in seiner Einzigartigkeit bestärken.

Ziel des Liedes

Kennenlernen des Leitsatzes
"Ich bin stärker als mein Stottern",
Selbstwirksamkeit fördern

Therapiephasen

keine

STOTTER- CHAMP

DIDAKTISCHE IDEEN

RAP

Der Rap kann als Einstieg in die Arbeit mit dem vorliegenden Konzept genutzt werden. Es gibt zahlreiche Möglichkeiten ihn in der Therapie zu verwenden.

Call and Copy:

- Auf der Aufnahme wird das Lied in einem ersten Durchgang vorgestellt. Dann folgt ein zweiter Teil, in welchem der Text Zeile für Zeile vorgesungen wird und das Kind nachsingen kann.

Bodyperkussion:

- Eine Bodyperkussion unterstützt den Sprechrhythmus.
- Patscher → Auf Oberschenkel patschen

Sprechweise variieren:

- Der Rap kann mit verschiedenen musikalischen Parametern (laut/leise, hoch/tief) und in verschiedenen Rollen (z.B. böser Pirat, alte Oma, trauriges/ fröhliches Kind) gesprochen werden.

Rollenspiel Stotterchamp:

- Das Kind spielt den Stotterchamp samt Krone und Umhang. So wird das Thema Selbstwirksamkeit körperlich erlebbar.

Krone basteln:

- Optional kann das Kind die Krone selbst basteln.

Stottern symbolisch thematisieren:

- Das Kind malt sein Stottern und daneben den Stotterchamp, der ruhig und stark bleibt.

Stotterchamp-Karte:

- Die logopädische Fachperson gibt dem Kind eine Erinnerungskarte mit der Liedzeile „Ich bin stärker als mein Stottern“. Das Kind darf sie an einen Ort stecken, an der es die Liedzeile immer wieder sieht.

STOTTER- CHAMP

4 Ich bin stär - ker als mein Stot - tern, kann angst - frei sa - gen, was ich will.

3 Ich kann's, ich pro - bier's. Ich schaff's, bin ein Champ.

5 Ich bin stär - ker als mein Stot - tern kann's ver - än - dern wie ich will.

7 Ich kann's, ich pro bier's. Ich schaff's, bin ein Champ.

3.11

FUULTIER DAS WERKZEUG

Entspannungstechniken verschiedenster Art können als sinnvolle Ergänzung für die Arbeit mit stotternden Kindern genutzt werden. Geführte Körperreisen mit Wahrnehmung der verschiedenen Spannungszustände, autogenes Training u.a. vervollständigen die Therapie auf ganzheitlicher Ebene (Thum & Mayer, 2014, S. 75). Das folgende Lied basiert auf den Formeln des autogenen Trainings (Krapf, 2004).

Ziel des Liedes

Spannung und
Entspannung erleben,
Spannungszustände
loslassen

Therapiephase

Desensibilisierung
Identifikation

FUULTIER

DIDAKTISCHE IDEEN

STROPHEN

Das Autogene Training basiert auf sieben vorgeschriebenen Suggestionsformeln zur Entspannung. Beim Praktizieren ist das Vorstellen von Entspannung ein wichtiger Bestandteil (Krapf, 2004).

Das Lied unterstützt das Kind dabei Spannungszustände loszulassen und in einen Zustand der Ruhe und Entspannung zu finden.

Die ersten fünf Strophen greifen die Suggestionsformeln des autogenen Trainings auf:

- Ruhe, Schwere, Wärme, Atem und Herz (Krapf, 2004).

Die letzten beiden Strophen dienen der Rückführung, um das Kind sanft aus der Entspannung zurück in die Gegenwart zu begleiten.

REFRAIN

Die sich wiederholenden Zeilen des Refrains schaffen eine beruhigende Struktur und vermitteln dem Kind Sicherheit und Ruhe.

BEGLEITENDE GEDANKEN

Dieses Lied wird nicht vom Kind selbst gesungen. Das Kind nimmt hier eine passive Rolle ein und darf die Musik zuhörend genießen. Das Lied kann entweder über eine Aufnahme abgespielt oder von der logopädischen Fachperson selbst gesungen und begleitet werden.

Besonders gut eignet es sich als Einstieg in die Therapiestunde, um dem Kind zu helfen, im Moment anzukommen, den Übergang in die Therapiesituation zu gestalten und den Fokus auf das Hier und Jetzt zu lenken. Ebenso kann es am Ende der Stunde eingesetzt werden, um die Therapie ruhig und entspannt abzuschließen und einen sanften Übergang zurück in den Alltag zu ermöglichen. Bewusst wurde dieses Lied auf Schweizerdeutsch verfasst, da der Dialekt eine warme, vertraute und beruhigende Klangatmosphäre schafft.

FUULTIER

Csus2 Csus2/A Csus2/F Csus2/G

1. Ich bin ganz ruhig, wie es Fu-ul-tier mit-em Fell so zot-te-lig.

5
2. Ich bin ganz schwer, wie en här-tä Stei o-der wie de

8 Refrain

gros - si Bär. Be-weg mich jetzt keis Stück - li meh. Be-weg mich jetzt keis

10
Stück-li meh. Be-weg mich jetzt keis Stück-li, keis Stück-li, keis Stück-li meh. 3.Min

13
Kör - per isch ganz warm. D'Wär-mi flüsst id Bei und als nächscht in rech-ti Arm. 4.Ich

17
schnuf - e lang sam i und au wie - der us, lah de Stress nöd

20 Zum Refrain zurück - 2x singen

i mir si. Be - weg mich jetzt keis....

21
5.S'Herz schläht i mir drin, stark und glich-mäs-sig, git eu-sem Lä-bä en Sinn. 6.Ich

25
fühl mich er - holt, ruhig und ganz ent - spannt. d'Stil-li het mich

28 Zum Refrain zurück - 2x singen

sanft ab - gholt. Be - weg mich jetzt keis

FUULTIER

29

7.Sanft tauch ich uf zruigg us - em Zau - ber - land. Mit - em

32

Fuul - tier Hand in Hand. Be - weg mich jetzt ganz

33

Special Refrain

fin und chli Be weg mich jetzt ganz fin und chli, Be weg mich jetzt ganz

35

fin, ganz fin, ganz fin und chli.

FUULTIER

ÜBERSETZUNG

1. Ich bin ganz ruhig
wie ein Faultier
mit dem Fell so zottelig.

2. Ich bin ganz schwer
wie ein harter Stein
oder wie ein grosser Bär.

Refrain:
Beweg mich jetzt kein Stückchen mehr.

3. Mein Körper ist ganz warm
die Wärme fliesst in die Beine
und als nächstes in den rechten Arm.

4. Ich atme langsam ein
und auch wieder aus
lass den Stress nicht in mir sein.

Refrain:
Beweg mich jetzt kein Stückchen mehr.

5. Das Herz schlägt in mir drin
warm und gleichmässig
gibt unserem Leben einen Sinn.

6. Ich fühle mich erholt
ruhig und ganz einspannt
die Stille hat mich sanft abgeholt.

Refrain:
Beweg mich jetzt kein Stückchen mehr.

7. Sanft tauch ich auf
aus dem Zauberland
mit dem Faultier Hand in Hand.

Refrain
Beweg mich jetzt ganz fein und klein.

4.

ABLAUF AUFNAHMEN

GUT SO WIE DU BIST

Intro
Strophe 1
Refrain
Strophe 2
Refrain 2x
Outro

STOTTERBLUES

Intro
Rap
Strophe 1 - Wiederholungen
Strophe 2 - Dehnungen
Strophe 3 - Blockierungen
Rap

HALLI HALLO

Intro
Refrain 2x
Improvisationsteil
Refrain 2x
Improvisationsteil

FROSCHCHOR

Intro
Strophe 1
Strophe 2
Strophe 3
Quak-Teil

LASS DIR ZEIT

Intro
Strophe
Refrain
Improvisationsteil – vor, nach
oder im Symptom stoppen
Refrain
Outro

DRÜCK GANZ FEST

Intro
Strophe 1
Refrain
Strophe 2
Refrain 2x
Improvisationsteil – Lösen
der Spannung üben
Outro

ABLAUF AUFNAHMEN

ICH HAB EIN FELL

Intro
Refrain 2x
Strophe 1 – weicher Stimmeinsatz üben
Refrain 2x
Strophe 2 – weicher Stimmeinsatz üben
Refrain 2x
Strophe 3 – weicher Stimmeinsatz üben
Refrain 2x

SCHNECKENTEMPO

Intro
Strophe 1
Refrain
Strophe 2
Refrain 2x

PAUSEN SIND SO COOL

Intro
Refrain
Bridge
Strophe 1
Refrain
Bridge
Strophe 2
Refrain

STOTTERCHAMP

Intro
Rap
Rap zum Nachsingen
Rap

FUULTIER

Intro
Strophe 1 und 2
Refrain
Zwischenspiel
Strophe 3 und 4
Refrain 2x
Strophe 5 und 6
Refrain 2x
Strophe 7
Special Refrain 2x

LITERATUR- VERZEICHNIS

Andrews, G., Howie, P. M., Dozsa, M., & Guitar, B. E. (1982). Stuttering: Speech pattern characteristics under fluency-inducing conditions. *Journal of Speech and Hearing Research, 25*(2), 208-216.

Falk, S., Maslow, E., Thum, G., & Hoole, P. (2016). Temporal variability in sung productions of adolescents who stutter. *Journal of Communication Disorders, 62*, 101-114.

Falk, S., Schreier, R., & Russo, F. A. (2020). Singing and Stuttering. In *The Routledge Companion to Interdisciplinary Studies in Singing, Volume III: Wellbeing* (1. Auflage, S. 50-60). New York: Routledge.

Healey, E. C., Mallard 3rd, A. R., & Adams, M. R. (1976). Factors contributing to the reduction of stuttering during singing. *Journal of Speech and Hearing Research, 19*(3), 475-480.

Krapf, M., & Krapf, G. (2004). *Autogenes Training* (6., von Maria Krapf überarb. Aufl.). Berlin: Springer.

Neumann, K., Euler, H., Bosshardt, H., Cook, S., Sandrieser, P., Schneider, P., Sommer, M., & Thum, G. (2016). *S3-Leitlinie Pathogenese, Diagnostik und Behandlung von Redeflussstörungen* (Deutsche Gesellschaft für Phoniatrie und Pädaudiologie, Hrsg.). Verfügbar unter: <http://www.awmf.org/leitlinien/detail/II/049-013.html>

Sandrieser, P., & Schneider, P. (2015). *Stottern im Kindesalter* (N. Lauer & D. Schrey-Dern, Hrsg.; 4., überarbeitete Auflage.). Stuttgart: Thieme.

Thum, G. (2019). Stärker als Stottern—Ein methodenkombinierter Ansatz. *Sprachförderung und Sprachtherapie, (3)*, 166-175.

Thum, G., & Mayer, I. (2014). *Stottertherapie bei Kindern und Jugendlichen: Ein methodenkombinierter Ansatz* (1. Auflage). München: Ernst Reinhardt.